

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Leben mit einer geistigen Behinderung im Kosovo

Eingereicht von: Barbara Kohli
Begleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi
Datum der Abgabe: 24. Juni 2016

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit setzt sich mit den aktuellen Lebensumständen von Menschen mit einer visiblen, geistigen Behinderung und deren Familien im Kosovo auseinander. Den Rahmen bildet ein Abriss über die Geschichte und den sozioökonomischen Status des Landes.

Der empirische Teil der Arbeit wurde mithilfe eines Übersetzers vor Ort durchgeführt.

Als Forschungsstrategie diente die Fallstudie aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung. Mit zwei betroffenen Familien und zwei Expertinnen wurden problemzentrierte Interviews geführt und anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.

Die gewonnenen Ergebnisse zeigen auf, dass die Situation von geistig Behinderten im Kosovo schwierig ist und dass auf vielen Ebenen grosser Handlungsbedarf besteht. Die medizinischen und finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten sind gering. Zudem fehlt es an ausreichend fachspezifischem Wissen, sowohl bei den Ärzten, den Lehrpersonen und den Familienangehörigen.

1	Einleitung	5
1.1	Persönlicher Bezug	5
1.2	Heilpädagogische Relevanz	5
1.3	Fragestellung	6
1.4	Aufbau der Arbeit	6
2	Theoretischer Bezugsrahmen: Kosovo	7
2.1	Geographische Lage und Klima	7
2.2	Geschichtlicher Überblick	8
2.2.1	Frühgeschichte	9
2.2.2	Osmanisches Reich	9
2.2.3	Von der Liga von Prizren bis 1945	10
2.2.4	Von der jugoslawischen Republik bis zur Aufhebung der Autonomie 1989	11
2.2.5	Die Serbisierung und die Bildung einer Parallelgesellschaft	12
2.2.6	Das Abkommen von Dayton und die UÇK	13
2.2.7	Der Krieg, seine Opfer und der Wiederaufbau	14
2.2.8	Auf dem Weg in die Unabhängigkeit	16
2.2.9	Aktuelle Situation	16
2.3	Bevölkerung	17
2.3.1	Demographische Daten	17
2.3.2	Die aktuelle Situation der Minderheiten	18
2.3.3	Religionen und Konfessionen	19
2.3.4	Sprachen	20
2.3.5	Die traditionelle albanische Familie	20
2.3.6	Vom Kanun bis zur heutigen Rechtsprechung	21
2.4	Wirtschaft	23
2.4.1	Korruption	24
2.4.2	Organisierte Kriminalität	24
2.4.3	Geldtransfers und Investitionen aus der Diaspora	25
2.4.4	Nichtregierungsorganisationen (NGOs)	25
2.5	Gesundheitswesen und Soziales	26
2.5.1	Medizinische Versorgung heute	26
2.5.2	Die Situation von Menschen mit einer geistigen Behinderung	27
2.5.3	Gesetzliche Grundlagen und strategische Pläne	28
2.5.4	Renten und Unterstützungsbeiträge	28
2.6	Bildung	29
2.6.1	Die Bildungsoffensive	29
2.6.2	Studentenunruhen	30
2.6.3	Die verlorene Generation	30
2.6.4	Das heutige Bildungssystem	31
2.6.5	Bildung für Behinderte	35
3	Forschungsvorgehen	35
3.1	Qualitative Forschung	36
3.1.1	Einzelfallanalyse	36
3.1.2	Sampling	37
3.2	Methodik der Datenerhebung	38
3.2.1	Das problemzentrierte Interview	38
3.2.2	Das Experteninterview	39
3.2.3	Der Leitfaden	39
3.3	Analyse der Entstehungssituation	40
3.3.1	Die Schwierigkeit der Fremdsprache	40
3.3.2	Suche der Interviewteilnehmenden	40
3.3.3	Ort und Zeit der Datenerhebung	41
3.3.4	Durchführung der Interviews	43

3.4 Datenaufbereitung und -auswertung	47
3.4.1 Transkription	47
3.4.2 Datenanalyse	47
3.4.3 Inhaltliche Strukturierung	48
3.4.4 Gütekriterien qualitativer Forschung	51
3.5 Darstellung der Ergebnisse	52
3.5.1 Fallbezogene Darstellung	52
3.5.2 Familie Shala (Int. A)	53
3.5.3 Familie Ademi (Int. B)	56
3.5.4 Frau Beqiri, Präsidentin des Vereins „Down Syndrome Kosova“ (Int. C)	60
3.5.5 Frau Potera, Direktorin einer HPS (Int. D)	62
3.5.6 Zusammenfassung der Kernaussagen in Tabellenform	66
3.6 Diskussion	69
3.6.1 Interpretation der Daten	69
3.6.2 Beantwortung der Fragestellung	77
3.6.3 Weiterführende Forschungsthemen	78
3.6.4 Überprüfung der Gütekriterien qualitativer Sozialforschung	79
3.6.5 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses	79
4 Schlussfolgerungen	80
5 Dank	81
6 Verzeichnisse	82
6.1 Literaturverzeichnis	82
6.2 Abbildungsverzeichnis	85
6.3 Tabellenverzeichnis	85
7 Anhang	86
7.1 Abkürzungsverzeichnis und Glossar	86
7.2 Glossar Personen	88
7.3 Interviewleitfaden	90
7.3.1 Interviewleitfaden für die Familien	90
7.3.2 Frau Potera, Direktorin HPS „Perparimi“	91
7.3.3 Frau Beqiri, Präsidentin von „Down Syndrome Kosova“	92
7.4 Kategoriensystem mit Ankerbeispielen	93
7.5 Transkriptionen der Interviews	95
7.5.1 Interview mit Frau Shala (Int. A):	95
7.5.2 Interview mit Familie Ademi (Int. B):	99
7.5.3 Interview mit Frau Beqiri, Präsidentin von „Down Syndrome Kosvoa“ (Int. C):	106
7.5.4 Interview mit Frau Potera, Direktorin HPS „Perparimi“ (Int. D):	108

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Als 1999 der Krieg in Kosovo tobte, trafen auch in Langnau i.E., dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, albanische Flüchtlinge ein. Meine Mutter begann sofort das Mädchen Arta, das damals in die sechste Klasse eingeschult wurde, beim Deutsch lernen zu unterstützen. So entwickelte sich ein Kontakt zu der ganzen Familie. Die Berichterstattung in den Medien über den Kosovokonflikt bekam für mich dadurch eine ganz andere Bedeutung, alles war plötzlich nah und persönlich.

Mittlerweile unterrichte ich seit acht Jahren DaZ (Deutsch als Zweitsprache) in Rafz. Durch meine Schülerinnen und Schüler (SuS) und deren Eltern erhalte ich immer wieder kleine Einblicke in die unterschiedlichsten Kulturen, was ich als sehr spannend und bereichernd empfinde. An meinem Arbeitsort ist die Erstsprache des weitaus grössten Teils meiner SuS albanisch. Ihre Familien stammen ursprünglich aus Mazedonien oder Kosovo.

Vor sechs Jahren hatte ich die Gelegenheit, im Rahmen einer Weiterbildung für eine Woche in den Kosovo zu reisen. Wir besuchten unterschiedliche Schulen, wurden im Bildungsministerium, der Schweizer Botschaft und bei den Swissscoy-Truppen empfangen, konnten zwei Nächte bei einer Gastfamilie übernachten, besichtigten verschiedene Städte, wurden von der Grossfamilie des Reiseleiters in einem kleinen Weiler bewirtet, besuchten Moscheen, Kirchen und ein Klöster. Die erlebte riesige Gastfreundschaft, der immer noch überall sehr präsenste Krieg und die wunderbaren Landschaften waren sehr beeindruckend.

Ganz besonders berührte mich bei einem Schulbesuch ein behindertes Mädchen, welches von seinem Bruder ins Zimmer gebracht und auf einen Stuhl gesetzt wurde. In einer Klasse mit 35 anderen Kindern sass es zusammengekauert an seinem Platz, der Speichel floss in ein um den Hals gebundenes Tüchlein, und das Kind wirkte teilnahmslos. Unterstützung erhielt es keine. Nach Unterrichtschluss wurde das Mädchen wieder von seinem Bruder abgeholt.

Diese Situation löste bei mir viele Fragen aus: Gibt es im Kosovo für Behinderte überhaupt Fördermöglichkeiten? Wenn ja, wie sehen diese aus? Wie gehen Eltern mit der Geburt eines behinderten Kindes um? Wie sieht es mit der Akzeptanz in der Gesellschaft aus? Gibt es Stigmatisierungen?

Die unterrichtende Lehrperson konnte ich nicht fragen, da wir über keine gemeinsame Sprache verfügten. Mit der Masterarbeit eröffnete sich mir nun eine Möglichkeit, diesen Fragen vertieft nachzugehen und eine weitere Reise in das höchstspannende zentralbalkanische Land Kosovo zu machen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

In der Schweiz leben vorsichtig geschätzt 150'000 bis 170'000 Personen kosovarischer Herkunft. Dabei handelt es sich bei der überwiegenden Mehrheit um ehemalige Saisoniers, deren später nachgezogenen Angehörigen und in der Schweiz geborenen Nachkommen (vgl. Burri Sharani et al., 2010, S.34f). Obwohl wir im Alltag oft mit diesen Menschen zu tun haben, und Kosovo kaum zwei Flugstunden von der Schweiz entfernt liegt, verfügt der Grossteil der schweizerischen Bevölkerung

kaum über fundiertes Wissen über diese Region und ihre Bewohner. Dieses Nichtwissen habe ich auch schon öfters im pädagogischen Umfeld beobachtet, und vielleicht gelingt es mir mit dieser Arbeit, beim einen oder bei der anderen das Interesse an diesem spannenden Thema zu wecken.

Über die Situation von behinderten Menschen im Kosovo lässt sich in der Literatur nur wenig finden. Im Internet lassen sich Strategie- und dazu passende Umsetzungspläne für die Jahre von 2013-2023 abrufen. Inwieweit diese allerdings bereits in die Realität umgesetzt werden konnten, lässt sich nicht in Erfahrung bringen. Aus diesem Grund erachte ich die gewählte qualitative Vorgehensweise als sinnvoll, um dadurch ein aktuelles Bild vor Ort zu erhalten und an Daten für eine Auswertung zu gelangen.

Ausserdem erweitert ein „Blick über den eigenen Tellerrand“ in vielen Situationen die eigene Sichtweise. Albrecht, Bürli und Erdélyi betonen, dass es bei der internationalen und vergleichenden Heilpädagogik auch immer darum geht „über die Auseinandersetzung mit dem „Fremden“ zu einem besseren Verständnis des eigenen kulturellen Systems und seines Umgehens mit Behinderung zu gelangen“ (vgl. Albrecht, Bürli & Erdélyi, 2006, S.11).

Die Arbeit „Leben mit einer geistigen Behinderung im Kosovo“ soll einen solchen erweiterten Blick ermöglichen, indem sie Einblicke in einen anderen kulturellen Raum aufzeigt, mit für uns ungewohnten Bedingungen.

1.3 Fragestellung

Aus den eingangs festgehaltenen Überlegungen leite ich für meine Masterarbeit folgende Fragestellung ab:

Wie gestalten sich die Lebensumstände und Fördermassnahmen von Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Familien im Kosovo?

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in mehrere Teile gegliedert. Nach der Einleitung wird der noch junge Staat Kosovo und seine Bevölkerung vorgestellt. Dabei liegt der Fokus auf geschichtlichen und sozio-ökonomischen Besonderheiten, die für die Fragestellung relevant sind. Zur besseren Verständlichkeit findet sich im Anhang ein Abkürzungsverzeichnis (Kapitel 7.1) und ein Glossar zu den wichtigsten Personen (Kapitel 7.2).

Im zweiten Teil wird das forschungsmethodische Vorgehen aufgezeigt und die qualitative Forschung erläutert.

Beim empirischen Teil der Arbeit wurden die Daten mittels problemzentrierten Interviews vor Ort im Kosovo erhoben und mit einem Tonträger aufgenommen. Anschliessend wurden die Tonaufnahmen in die Schriftlichkeit übertragen und anhand der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Nach der Darstellung der Ergebnisse folgt deren Diskussion, die Beantwortung der eingangs formulierten Fragestellung und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen.

2 Theoretischer Bezugsrahmen: Kosovo

2.1 Geographische Lage und Klima

Kosovo liegt im Zentrum der Balkanhalbinsel. Das heutige Gebiet umfasst eine Fläche von 10'877 km² und ist damit ungefähr viermal kleiner als die Schweiz. Die Hauptstadt ist Prishtina.

Abbildung 1: Landkarte von Kosovo

Zugriff am 26.02.2016 unter <http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/kosovo>

Die grösseren Städte und Bevölkerungszentren liegen auf zwei Ebenen (Dukagjin-Ebene und Amsfeld) auf etwa 350-500 m ü. M. Die Ebenen sind durch einen Hügelzug voneinander getrennt. Das Land ist von unterschiedlich hohen Gebirgsketten umgeben. Im Südwesten grenzt es an die Republik Albanien, im Nordwesten an Montenegro, im Norden und Osten an Serbien und im Südosten an Mazedonien. Die Südostgrenze wird durch das Sharr-Gebirge mit Gipfeln bis zu 2750 m ü. M. gebildet (vgl. Schmitt, 2008, S.35-37).

Kosovo ist reich an Quellen und hat ein dichtes Gewässernetz. Den Westen des Landes durchzieht der Weisse Drin, welcher mit 113 km der längste Fluss des Landes ist (vgl. Dell, 2009, S.10).

Das Wasser wird für die Trinkwasserversorgung gefasst und stürzt dann 25 Meter in die Tiefe.

Abbildung 2: Bei der Quelle des Weissen Drin, nördlich von Peja.

Im Kosovo herrscht ein kontinentales Klima mit heissen, trockenen Sommern und kalten Wintern. Die Durchschnittstemperatur im Juli beträgt 20 °C, wobei Höchsttemperaturen von 40°C keine Seltenheit sind. Im Januar liegt die Durchschnittstemperatur bei -1°C, das Thermometer kann aber auch auf -20°C fallen. Im Winter sind starke Schneefälle nichts Aussergewöhnliches und können den Verkehr, besonders im Hochland, stark behindern. Früher waren dadurch ganze Dörfer für Wochen oder gar Monate von der Aussenwelt abgeschnitten. In den Monaten Dezember und Januar kann dichter Nebel zu grösseren Problemen im Strassen- und Flugverkehr führen (vgl. Schmitt, 2008, S. 112-113).

2.2 Geschichtlicher Überblick

Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden bedeutendsten Bevölkerungsgruppen, den Albanern (92%) und den Serben, (5%) reichen weit in die Vergangenheit zurück und haben bis heute grosse Auswirkungen auf das Leben im Kosovo. Damit die komplexe aktuelle Situation verstanden werden kann, ist ein Überblick der historischen Entwicklung unverzichtbar.

Sowohl Albaner als auch Serben weisen der Region eine Schlüsselstelle in ihrem nationalen Geschichtsbild zu und betrachten den Kosovo als Kerngebiet ihrer jeweiligen Kultur. Ganz grob zusammengefasst sehen sich die Albaner als Nachfahren der Illyrer, welche bereits im Altertum auf dem Gebiet des heutigen Kosovo siedelten. Dagegen bezeichnen die Serben Kosovo als „Wiege Serbiens“, mit dem mittelalterlichen Zentrum von Serbien und dessen kirchlichem Zentrum in Peć (vgl. Dell, 2009, S. 11).

Das serbisch-orthodoxe Kloster wurde 2006 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Nach wie vor bewohnen Mönche die Anlage. Als Schutz vor Übergriffen werden sie von KFOR-Truppen bewacht.

Abbildung 2: Patriarchenkloster in Peć

2.2.1 Frühgeschichte

Zahlreiche Funde aus der **Jungsteinzeit** (ca. 5000-2500 v. Chr.) beweisen die Besiedlung durch eine entwickelte Kultur im Gebiet des heutigen Kosovo.

Ab etwa 1100 v. Chr. sind erste Spuren der **Illyrer** nachweisbar. Im Raum Kosovo liess sich der illyrische Stamm der Dardaren nieder, als deren Nachfahren sich die Kosovo-Albaner betrachten. Erst 33 v. Chr. gelang es den **Römern**, die Illyrer zu besiegen und eine römische Provinz einzurichten. Mit dem Zerfall des römischen Reiches begann im 6. Jahrhundert die Einwanderung slawischer Stämme, woraus 830 die Gründung des **serbischen Staates** resultierte (vgl. Dell, 2009, S. 11). Die Albaner wurden in die Bergregionen abgedrängt und zu einer halbnomadischen Lebensform gezwungen. Der Hauptsitz des Zaren wurde ins Zentrum des heutigen Kosovo verlegt. Noch heute zeugen zahlreiche Klöster, darunter einige bedeutende Kulturdenkmäler, von der Zeit als Kosovo zum religiösen Mittelpunkt des serbischen Reiches gehörte (vgl. Hartmann, 1996, S.7).

2.2.2 Osmanisches Reich

Am Ende des 14. Jahrhunderts begannen die Osmanen die Region zu erobern. 1389 wurde bei der legendären **Schlacht auf dem Amselfeld** nördlich von Prishtina das serbische Heer von den Osmanen besiegt. Obwohl die Serben eine herbe Niederlage erlitten, begannen sich Mythen und Legenden um das Amselfeld zu ranken, die den Mut und die Tapferkeit des serbischen Volkes zum Inhalt haben. Sie fanden sich in Liedern, einem Epos, Standbildern und Schulbüchern wieder und wurden bewusst zu politischen Zwecken aktiviert (vgl. Dell, 2009, S.11).

Während der osmanischen Besatzung kam es immer wieder zu Aufständen der Bevölkerung, welche jedoch ausnahmslos scheiterten. Einer davon führte am Ende des 17. Jahrhunderts zu einer grossen Abwanderungsbewegung der Serben nach Norden. So versuchten sie, den osmanischen Racheaktionen auszuweichen. Dadurch wurden Siedlungsgebiete in den Ebenen des Kosovo frei, welche die Albaner zunehmend übernahmen. Behielten während langer Zeit viele Albaner ihre christliche Religion bei (serbisch-orthodox im Süden, katholisch im Norden), trat nun die Mehrheit der Bevölkerung zum Islam über, wohl in erster Linie, um einer Steuer zu entgehen, welche Nichtmuslime zu entrichten hatten (vgl. Hartmann, 1996, S.8).

2.2.3 Von der Liga von Prizren bis 1945

Im 19. Jahrhundert begann das osmanische Reich zunehmend schwächer zu werden, und die europäischen Grossmächte machten sich daran, die Verhältnisse auf dem Balkan neu zu ordnen. Da griffen albanische Intellektuelle die sich in ganz Europa ausbreitende Idee vom Nationalstaat auf. 1878 gründeten sie die sogenannte „**Liga von Prizren**“. Diese sah die weitgehende Autonomie der gesamten von Albanern bewohnten Gebiete vor und forderte die Einführung des Albanischen als Amts- und Unterrichtssprache. Diese Anliegen fanden aber nirgends Gehör, und 1881 gingen die Türken militärisch gegen die Liga vor und verboten sie. In den folgenden Jahrzehnten mussten sich die Albaner gegen zwei Seiten zur Wehr setzen. Zum einen gegen die Unterdrückung der türkischen Herrschaft, zum anderen gegen die Gebietsansprüche der Serben. Weil die meisten Albaner den muslimischen Glauben angenommen hatten, wurden sie von den übrigen Europäern mit den Türken und damit mit dem „Feind“ gleichgesetzt (vgl. Kesselring, 2008, S. 45).

In den zwei **Balkankriegen von 1912 und 1913** verdrängten die verbündeten orthodoxen Mächte (Bulgarien, Griechenland, Montenegro und Serbien) die Osmanen vom Balkan.

Am 28. November 1912 wurde in Vlore vom albanischen Nationalkonvent der **unabhängige Staat Albanien** ausgerufen. Dieser wurde 1913 von den europäischen Grossmächten anerkannt. Der neue Staat umfasste jedoch nur etwa die Hälfte der albanischen Bevölkerung. Das Gebiet von Kosovo kam unter serbische Herrschaft (vgl. Rüb, 1999, S.183).

1918 erfolgte die Gründung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen. Ab 1929 hiess dieser Verbund **Königreich Jugoslawien**. Es gab einen Minderheitenschutz für Deutsche, Ungarn und Rumänen, jedoch nicht für die albanische Bevölkerung, welche unter massiver Unterdrückung litt. Die albanische Sprache und Kultur wurden verboten, und es gab nur noch serbische Schulen, die von den Albanern boykottiert wurden. Als Folge blieben mehr als drei Viertel der Bevölkerung Analphabeten.

1938 unterzeichnete der jugoslawische König ein Abkommen mit der Türkei, wonach 40'000 albanische Familien aus dem Kosovo in die Türkei umgesiedelt werden sollten. In den verlassenen Gebieten im Kosovo wurden Serben und Montenegriner angesiedelt. Die albanischen Übersiedler wiederum wurden in der Türkei ins dünn besiedelte Anatolien verbracht und sollten dort eine Art Barriere gegen die anschliessenden dicht besiedelten kurdischen Gebiete bilden. Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges verhinderte eine vollständige Umsetzung des Projekts (vgl. Hartmann, 1996, S.9; Schmidt, 1999, S. 92f).

Zweiter Weltkrieg: Am 6. April 1941 überfiel Deutschland Jugoslawien, das elf Tage später kapitulierte. Fortan wurde der grösste Teil des albanisch bewohnten Gebiets (inklusive des Kosovo) durch das faschistische Italien kontrolliert. Der albanischen Bevölkerung wurde eine gewisse Autonomie gewährt, und Albanisch war als Schul- und Verwaltungssprache zugelassen. Diese neu erlangten Freiheiten und die Aussicht auf ein nach ethischen Grenzen definiertes Nachkriegsalbanien, führten zu einer Solidarisierung des Grossteils der albanischen Bevölkerung mit dem Besatzer. Die Umkehr der Machtverhältnisse führte zu massiven Racheakten an Serben.

Nach dem Zerfall des deutsch-italienischen Bündnisses im Herbst 1943 besetzte die deutsche Wehrmacht den Kosovo. Nach deren Rückzug im Oktober 1944 kam es zu heftigen

Partisanenkämpfen, aus denen schliesslich **Titos „Volksbefreiungsarmee“** siegreich hervorging (vgl. Schmidt, 1999, S. 93-96).

2.2.4 Von der jugoslawischen Republik bis zur Aufhebung der Autonomie 1989

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde der Kosovo in Titos föderative **Republik Jugoslawien** integriert. Diese umfasste sechs Teilrepubliken. Kosovo und die Vojvodina waren als autonome Provinzen der Teilrepublik Serbien angeschlossen.

In der ersten Nachkriegsphase entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit zwischen der Republik Jugoslawien und Albanien. Die Lage der Kosovo-Albaner war zu diesem Zeitpunkt recht entspannt. 1948 kam es zum Bruch zwischen Tito und Stalin. Das führte auch zu einem abrupten Ende der freundschaftlichen Beziehungen zu Albanien, dessen Führer Enver Hoxha sich ausdrücklich zu Stalin bekannte.

Die Kosovo-Albaner waren der Willkür der jugoslawischen Geheimpolizei ausgesetzt, und zwischen 1953 und 1966 wurden weitere 100'000 Albaner in die Türkei umgesiedelt ohne eine Möglichkeit der Rückkehr. Ab 1966 wurden die Rechte der Albaner schrittweise angehoben. 1969 eröffnete in Prishtina die zweisprachige Universität. Zwischen 1970 und 1980 fand eine eigentliche **Bildungsoffensive** (vgl. Kapitel 2.6.1) statt. Zahlreiche albanische Publikationen und rege Aktivitäten in der Kultur- und Medienlandschaft zeugten vom Aufschwung der albanischen Gesellschaft in dieser Zeit, was wiederum Konfliktstoff barg, da sich die serbischen Bewohner diskriminierenden Praktiken ausgesetzt sahen.

1974 kam es zu einer Verfassungsänderung, welche dem Kosovo und der Vojvodina mehr Rechte einräumte. Der Kosovo verfügte nun über eine Verfassungs-, Gesetzgebungs- und Budgethoheit. Im Unterschied zu den Serben, Slowenen, Bosniaken, Kroaten, Montenegrinern und Mazedoniern, welche den Status einer Nation erhielten, wurden die Kosovo-Albaner als Nationalität eingestuft, weil sie, gleich wie Italiener und Ungarn, bereits über einen Nationalstaat ausserhalb Jugoslawiens „verfügten“. Diese Tatsache erhielt für die weitere Entwicklung eine enorme politische Brisanz (vgl. Pichler, 2008b, S. 68-71).

Am 4. Mai 1980 **starb Tito**. Seiner Politik, besonders ab den späten Sechzigerjahren, hatten die Kosovo-Albaner die Modernisierung ihrer Gesellschaft zu verdanken. Mit Titos Tod begann der jugoslawische Bund zu bröckeln.

Im Frühjahr 1981 kam es in Prishtina zu massiven **Studentenunruhen** (vgl. Kapitel 2.6.2).

Mit den Unruhen setzte eine erneute Polarisierung zwischen Serben und Albanern ein, die sich über die folgenden Jahre hinzog. In diese aufgeheizte, nationalistische Atmosphäre fiel der Machtaufstieg von **Slobodan Milošević**, welcher 1987 Präsident Serbiens wurde. Geschickt bewirtschaftete er die geschürte Empörung und schlug politisches Kapital daraus (vgl. Pichler, 2008b, S. 70f).

Im März 1989 hob das serbische Parlament die **Autonomie des Kosovo** auf. Es kam zu Demonstrationen mit wiederum zahlreichen Toten. Die serbischen Sicherheitskräfte und die Justiz reagierten mit einer Welle von Verhaftungen. Tausende Kosovo-Albaner wurden in Schnellverfahren zu Haftstrafen von 20 bis 60 Tagen verurteilt. Darauf wurden gezielt Intellektuelle und führende Persönlichkeiten aus Politik und Ökonomie verhaftet. Sie wurden in Gefängnisse gebracht, wo sie

ohne Rechtsbeistand abgeurteilt wurden. Häufig waren sie Misshandlungen und Folterungen ausgesetzt (vgl. Petritsch, Kaser, Pichler, 1999, S. 177).

Im Juni 1989 erreichte die antialbanische Kampagne einen weiteren Höhepunkt: Zum 600. Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld organisierte Milošević eine monumentale Gedenkfeier, an der über eine Million Serben teilnahmen. Dabei trat Milošević als Retter des serbischen Volkes auf und drohte den Kosovo-Albanern mit Kämpfen (vgl. Schmidt, 1999, S. 99; Rüb, 1999, S. 185).

2.2.5 Die Serbisierung und die Bildung einer Parallelgesellschaft

1990 riefen albanische Abgeordnete des Provinzparlaments die „Republik Kosova“ als gleichberechtigte Teilrepublik aus. Nur drei Tage später löste die Regierung in Belgrad das Provinzparlament auf und stellte den Kosovo unter serbische Zwangsverwaltung (vgl. Rüb, 1999, S.185).

Die Serbisierung erfasste alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Es wurde eine neue Sonderpolizei geschaffen. Zugleich wurden die albanischen Lehrpersonen entlassen, albanische Lerninhalte abgesetzt und ein serbischer Lehrplan eingeführt. Serbisch wurde zur überwiegenden Unterrichtssprache (vgl. Kapitel 2.6.3).

Albanische Journalisten verloren ihre Stelle, Fernsehen, Zeitungen und Radio wurden gleichgeschaltet.

Aus den öffentlichen Bibliotheken wurden die albanischen Bücher entfernt. Strassennamen und Denkmäler wurden auf serbisch umbenannt.

Von allen albanischen Arbeitnehmern wurde eine Loyalitätserklärung gegenüber dem serbischen Staat verlangt. Fast niemand unterschrieb, und es kam zu grossen Entlassungswellen im Gesundheitsbereich, der Verwaltung, in der Industrie und dem Handel. Rund 90% der in der Staatswirtschaft beschäftigten Albaner (etwa 115'000 Menschen) verloren ihre Arbeit. Es begann eine Welle der Auswanderung nach Westeuropa. Die traditionellen Strukturen der Grossfamilien ermöglichen es den Albanern, die riesigen Entlassungswellen einigermaßen zu überstehen. Modernere Gesellschaften wären daran wohl zerbrochen (vgl. Schmitt, 2008, S. 314-316).

1992 wurde **Ibrahim Rugova** zum Präsidenten der „Republik Kosova“ gewählt. Die internationale Gemeinschaft erkannte die neue Republik nicht an, und von Serbien wurde das ganze Vorgehen als illegal erklärt (vgl. Dell, 2009, S. 16). Rugova führte einen gewaltlosen Widerstand, wobei er eine konsequente Verweigerung der Anerkennung der Legitimität der serbischen Herrschaft im Kosovo propagierte (Kiçmari, 2009, S. 65). Ebenfalls 1992 brach der Bosnien-Krieg aus.

Parallelgesellschaft ab 1991-1998: Die Kosovo-Albaner reagierten auf ihre Verdrängung aus den öffentlichen Instanzen mit dem Aufbau eigener politischer und gesellschaftlicher Strukturen im Untergrund. Dabei spielte die von Ibrahim Rugova gegründete „Demokratische Liga des Kosovo“ (alb. Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK) eine zentrale Rolle. Sie hatte verschiedene Niederlassungen im Ausland und bildete so eine Exil-Regierung. In der Diaspora wurde eine 3%-Steuer erhoben. Damit wurde vor allem das albanische Schul- und Gesundheitswesen finanziert (vgl. Kapitel 2.4.3).

Entlassene Lehrpersonen unterrichteten in Privathäusern und Ärztinnen und Ärzte versuchten ebenso, die medizinischen Bedürfnisse wenigstens einigermaßen abzudecken (vgl. Pichler, 2008a, S. 185-187). Auch eine lokale albanische Verwaltung existierte, Verlage und Medien wurden in begrenztem

Rahmen wieder aufgebaut. All diese Strukturen basierten auf traditionellen gesellschaftlichen Mustern und Identitätsformen. Sie waren geprägt durch die grosse Bedeutung der Familie und der Clanstrukturen. Dieses informelle Beziehungs- und Verantwortungsnetz hemmte andererseits die Entwicklung eines demokratischen Bewusstseins (vgl. Kramer & Džihic, 2005, S. 17).

2.2.6 Das Abkommen von Dayton und die UÇK

Nach über drei Jahren Krieg in Bosnien trafen sich 1995, auf Initiative Bill Clintons, die Staatspräsidenten von Bosnien und Herzegowina (Izetbegović), Kroatien (Tuđman) und Serbien (Milošević) mit sechs weiteren Regierungsvertretern zu Verhandlungen im amerikanischen Dayton. Nach über drei Wochen wurde ein Abkommen unterzeichnet, welches den Bosnienkrieg beendete. Die Kosovo-Albaner sahen sich als ausgeschlossen: Milošević wurde von den westlichen Staaten als serbischer Verhandlungspartner anerkannt und so aus der internationalen Ächtung befreit. Das Abkommen von Dayton veränderte die Haltung der Albaner radikal. Ihr friedlicher Widerstand wurde nicht unterstützt und weitere serbische Repressionen folgten (vgl. Schmitt, 2008, S. 321). Die jahrelange Unterdrückung durch die serbischen Sicherheitskräfte, hohe Arbeitslosigkeit, niedriger Lebensstandard und die höchste Geburtenrate Europas führten besonders bei der Jugend zu Perspektivenlosigkeit und wachsender Gewaltbereitschaft.

Rugova wurden ein autokratischer Führungsstil und Passivität vorgeworfen. Gleichzeitig flog nun die Sympathie der kosovo-albanischen Bevölkerung der 1994 illegal gegründeten, gewaltbereiten „Befreiungsarmee des Kosovo“ zu (alb. „Ushtria Çlirimtare e Kosovës“- UÇK). Rugovas LDK verlor ihre Monopolstellung (vgl. Biermann, 2008, S.77).

1996 bekannte sich die **UÇK** zum ersten Mal zu Anschlägen auf serbische Polizeieinheiten in verschiedenen Städten des Kosovo (vgl. Kiçmari, 2009, S. 66). Im November 1997 traten erstmals zwei vermummte UÇK-Kämpfer öffentlich an einer Beerdigung auf. Bis in den Herbst 1998 kämpfte die UÇK nicht als zentral geführte und organisierte Armee, sondern führte einen Guerillakampf. Zu diesem Zeitpunkt bestand die UÇK aus rund 2000 Kämpfern. Sie begannen wichtige Strassenverbindungen, zumindest nachts, unter ihre Kontrolle zu bringen und Angriffe auf serbische Sicherheitsbehörden durchzuführen. Die darauffolgenden harten Reaktionen der serbischen Polizei bescherte der UÇK grossen Zulauf, und sie wurde zu einem wichtigen Hoffnungsträger vieler Kosovo-Albaner (vgl. Petritsch et al., 1999, S. 206; Schmitt, 2008, S. 323f).

1998 entschloss sich die serbische Regierung, die UÇK mit einer grossangelegten Offensive von über 30'000 Mann, endgültig auszuschalten. Mit Artillerie, Panzerfahrzeugen, Hubschraubern und Maschinengewehren wurden Dörfer und Stellungen im Gebiet Drenica, der Hochburg des Rebellengebietes, angegriffen. Die Zivilbevölkerung wurde dabei nicht verschont. Anfang März stürmte die serbische Armee in Prekaz das Wohnhaus von **Adem Jashari**, einem Mitbegründer der UÇK. Jashari und 53 seiner Familienangehörigen, darunter sehr viele Frauen und Kinder, wurden erschossen. Ab sofort galt Jashari als Märtyrer (vgl. Petritsch et al., 1999, S. 212; Schmitt, 2008, S. 324). Heute ist der internationale Flughafen in Prishtina nach ihm benannt.

Das stark beschädigte Wohnhaus, ein UÇK-Denkmal und der daneben errichtete Friedhof, mit den Gräbern von Adem Jashari und seinen Familienangehörigen sind zu einer Pilgerstätte geworden.

Abbildung 3: Gedenkstätte in Prekaz

2.2.7 Der Krieg, seine Opfer und der Wiederaufbau

Die Spirale der Gewalt drehte sich nun immer schneller, und die Kämpfe breiteten sich im Kosovo flächenbrandartig aus. Bilder von Flüchtlingstrecks und zerstörten Dörfern gingen um die Welt. Der amerikanische Diplomat Richard Holbrooke versuchte erfolglos, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln. Die UÇK verlor an Einfluss, und viele Kämpfer setzten sich nach Albanien ab. Die Bevölkerung war nun schutzlos der serbischen Repression ausgeliefert. Etwa 400'000 Menschen flohen, 2'000 wurden getötet und 5'000 verletzt. Viele Menschen versteckten sich während Monaten in den Wäldern, 40'000 Häuser wurden zerstört. 95% der Opfer waren Zivilisten (vgl. Biermann, 2008, S. 83; Schmitt, 2008, S. 325).

Diverse Vermittlungsversuche vom UNO-Sicherheitsrat, der Nato und der OSZE blieben erfolglos. Als auch die Friedensverhandlungen in Rambouillet, die eine weitgehende Autonomie des Kosovo zum Ziel hatten, im Frühling 1999 scheiterten, entschloss sich die Nato zum Luftangriff. Die OSZE-Beobachter wurden abgezogen, und die ausländischen Pressevertreter aus Kosovo und Serbien ausgewiesen. Es begann eine systematische Vertreibung mit zahlreichen Massakern. Bis zum Ende des Krieges wurden nach britischen Angaben mindestens 10'000 Kosovo-Albaner getötet und fast 1,5 Millionen Menschen vertrieben (vgl. Rüb, 1999, S. 189). Die Bombardierungen, die Milošević vermeintlich innerhalb kurzer Zeit zum Einlenken bringen sollten, dauerten 78 Tage. Am 9. Juni 1999 wurde der Krieg beendet. Viele der Vertriebenen kehrten in den folgenden Wochen wieder in den Kosovo zurück. Bereits einen Tag nach Kriegsende verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 1244. Diese sah u.a. die Stationierung der internationalen Friedenstruppe KFOR (Kosovo Force) unter der Leitung der Nato, und die Einrichtung einer internationalen Zivilverwaltung unter der

Aufsicht der UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) vor. Der Status des Kosovo wurde in der Resolution nicht geregelt (vgl. Burri Sharani et al., 2010, S. 15). Die wichtigsten Prioritäten der UN-Verwaltung waren der Wiederaufbau des zerstörten Landes, die Demilitarisierung der UÇK und der Aufbau von neuen politischen Strukturen (vgl. Rüb, 1999, S.187-190).

KFOR und UNMIK konnten nicht verhindern, dass es in der Folge zu Racheakten und Vertreibungen der nicht-albanischen Bevölkerung kam (vgl. Kapitel 2.3.2). Nach dem Krieg wurden 5'556 Personen von ihren Familienmitgliedern als vermisst gemeldet. Bis heute sind 3'440 Fälle nach wie vor ungeklärt (vgl. Kramer & Džihic, 2005, S. 20).

Mit Fotos wurde zur Mithilfe bei der Suche nach den Vermissten aufgerufen. Noch heute erinnern die vergilbten Bilder an die zahlreichen ungeklärten Schicksale.

Abbildung 4: Gedenkzaun im Zentrum Prishtinas

Im Jahr 2000 erreichte das internationale Engagement beim Wiederaufbau seinen Höhepunkt. Es befanden sich mehr als 100'000 Angehörige von internationalen Organisationen und NGOs (Nichtregierungsorganisationen) im Kosovo, davon ca. 50'000 Soldaten der KFOR-Truppen. Gemessen an der Bevölkerungszahl sind die finanziellen Hilfeleistungen der internationalen Gemeinschaft für den Kosovo weit höher als für andere Nachkriegsgesellschaften (vgl. Kramer & Džihic, 2005, S. 21). Allein durch die UNMIK und ihr Umfeld sind zwischen dem Jahr 2000 und 2008 mehr als 2,6 Milliarden Euro in den Kosovo geflossen (vgl. Kramer & Džihic, 2008, S.11).

2.2.8 Auf dem Weg in die Unabhängigkeit

Unter der Leitung vom finnischen UN-Vermittler Martti Ahtisaari begannen 2006 Verhandlungen über den völkerrechtlichen Status des Kosovo. Der Vorschlag, der eine international beaufsichtigte Unabhängigkeit des Kosovo vorsah, wurde von Serbien und Russland abgelehnt. Daraufhin wurde am **17. Februar 2008 die Unabhängigkeit ausgerufen**. Am 15. Juni 2008 trat die neue Verfassung in Kraft (vgl. Burri Sharani et al., 2010, S. 17). Ursprünglich sollten ab diesem Zeitpunkt die Verwaltungsbefugnisse der UNMIK schrittweise an die neue Regierung des Kosovo und an die EU-Rechtsstaatsmission EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) übergeben werden. Weil aber einige Länder, am vehementesten Russland, darin einen Verstoss gegen die UN-Resolution 1244 sehen, bleibt die UNMIK bis auf weiteres im Land (vgl. Dell, 2009, S. 17). Daran ändert auch die Tatsachen nichts, dass bis heute (2016) 111 Nationen die Unabhängigkeit anerkannt haben (vgl. Republic of Kosovo, 2016).

2.2.9 Aktuelle Situation

Zwischen Ende 2014 und Februar 2015 kam es zur Emigration von über 100'000 kosovarischen Staatsbürgern nach Westeuropa. Zu den Auslösern dieses Migrationsstroms zählen die schwierigen sozialen und ökonomischen Verhältnisse (vgl. Kapitel 2.4), die Reiseerleichterung für kosovarische Staatsbürger in Serbien, und Gerüchte über gute Chancen in gewissen europäischen Ländern Asyl zu erhalten (vgl. Swisscoy, 2015, S. 4).

Kosovo ist heute eine Republik mit einer parlamentarischen Demokratie. Im Parlament hat es 120 Sitze, wovon je zehn für serbische Abgeordnete und andere Minderheiten reserviert sind. Die Serben boykottieren jedoch die Mitarbeit und haben im Bezirk Nord-Mitrovica ein eigenes Parlament gebildet (vgl. Dell, 2009, S. 17). Überhaupt haben sich wieder parallelgesellschaftliche Strukturen entwickelt, diesmal mit umgekehrten Vorzeichen. So betreiben nun die Kosovo-Serben in den Enklaven eigene Schulen, die von der Republik Serbien finanziert werden (vgl. Kiçmari, 2009, S. 204).

Am 26. Februar 2016 wurde der bisherige Aussenminister Hashim Taçi zum neuen Präsidenten gewählt. Taçi war ein UÇK-Anführer und seine Gegner werfen ihm vor, machthungrig und korrupt zu sein. Die Wahl wurde von Protesten im und vor dem Parlament überschattet. An der Wahl nahmen nur 81 der 120 Abgeordneten teil. Die Opposition verliess den Saal, nachdem sie zuvor Tränengas versprüht hatte (vgl. AP, 2016).

Der Bericht von 2015 der Swisscoy (Schweizer Kompanie im Kosovo) hält fest, dass angesichts der innenpolitischen Instabilität und der sicherheitspolitischen Relevanz ein weiteres Engagement der internationalen Gemeinschaft im Kosovo unverzichtbar ist (vgl. Swisscoy, 2015, S. 4).

Wie und wohin sich Kosovo entwickelt, wird die Zukunft weisen.

2.3 Bevölkerung

2.3.1 Demographische Daten

Die Daten zur Bevölkerung beruhen auf Schätzungen, denn die letzte Volkszählung fand im Jahr 1981 statt. So leben heute schätzungsweise 2,1 Millionen Menschen im Kosovo, was 195 Einwohnern pro Quadratkilometer entspricht und damit in etwa der Bevölkerungsdichte der Schweiz gleichkommt. Die Bevölkerung ist ausgesprochen jung. Über die Hälfte ist jünger als 25 Jahre, 33% sind sogar unter 16 Jahren und bloss 6% sind über 65 Jahre alt (vgl. Dell, 2009, S.21). Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 68,8 Jahren (Kıçmari, 2009, S. 90).

Abbildung 5: Reges Treiben in der Fussgängerzone von Prishtina

60-65% der Bevölkerung leben auf dem Land und schätzungsweise 350-400'000 Personen im Ausland. Seit 1982 hat sich die Bevölkerungszahl fast verdoppelt (vgl. Dell, 2009, S. 21).

Soweit sich zurückverfolgen lässt, war der Kosovo immer ein multiethnisches Gebiet. Dabei lebten die verschiedenen Bevölkerungsgruppen jedoch mehrheitlich getrennt voneinander in eigenen Siedlungsgebieten.

Seit Jahrhunderten stellt die albanische Bevölkerung die Mehrheit, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung hat seit dem zweiten Weltkrieg kontinuierlich zugenommen. Im Jahr 1948 waren 68% der Einwohner Albaner und 24% Serben. Heute ist das Verhältnis 92% zu 5%. Die wichtigsten Minderheitengruppen stellen die slawischen Muslime (Gorani und Bosniaken), die Roma (Roma, Ashkali und Ägypter) sowie die Türken und Kroaten. (vgl. Burri Sharani et al., 2010, S. 18).

2.3.2 Die aktuelle Situation der Minderheiten

Die Verfassung des Kosovo sichert den Minderheiten zwar umfangreichen Schutz zu, doch Tatsache ist, dass vor allem Serben und serbischsprachige Roma, welche in Enklaven leben, im Alltag stark eingeschränkt sind (vgl. Burri Sharani et al. S. 21). Sie sind Schikanen und teilweise auch Übergriffen durch die Albaner ausgesetzt. Etliche dieser Enklaven werden daher von KFOR-Truppen (Kosovo Force = UN-Friedenstruppe) bewacht. Bei Unruhen im März 2004 griff ein rund 50'000 Menschen umfassender albanischer Mob serbische Siedlungen und Häuser an. 21 Serben wurden getötet, 1'138 verletzt.

Im Norden des Kosovo befindet sich ein kompakter serbischer Siedlungsblock nördlich von Mitrovica. Hier erfolgte eine weitgehende ethnische Entflechtung, was auch Zwangsumsiedlungen mit sich brachte. Die Serben leben heute in einem von Belgrad finanzierten Parallelsystem mit eigener Gesundheitsversorgung und eigenem Bildungswesen. Die Teilnahme an kosovarischen Institutionen und Wahlen werden von ihnen bis anhin weitgehend boykottiert (vgl. Schmitt, 2008, S.347-350; Kapitel 2.2.9).

Vom Krieg im Jahr 1999 waren die Roma besonders stark betroffen. So lebten vor den Kriegereignissen rund 150'000 Roma in Kosovo, heute sind es schätzungsweise noch 35'000 (vgl. Burri Sharani et al., 2010, S. 20).

Auf der Karte sind die mehrheitlich von Albanern bevölkerten Gebiete grün und diejenigen von Serben rosa eingefärbt.

Abbildung 5: Ethnische Verteilung der Bevölkerung 2008

Zugriff am 26.02.2016 unter <http://www.mgfa-potsdam.de/html/einsatzunterstuetzung/downloads/meukosovoiiiiansicht01.pdf>

2.3.3 Religionen und Konfessionen

Im Kosovo gibt es eine lange Zeit der Koexistenz der islamischen, katholischen und serbisch-orthodoxen Religionen. Die grosse Mehrheit der Kosovo Albaner bezeichnet sich selbst als Muslime. Rund 60'000 oder 3% zählen sich zu den Katholiken. Für die albanische Bevölkerung spielte die Religion seit jeher eine untergeordnete Rolle. Sie macht ihre nationale Identität vielmehr an der Sprache fest. Nur wenige Leute gehen regelmässig in die Moschee zum Beten, und das Tragen des Kopftuches ist, abgesehen von der älteren Generation, kaum verbreitet (vgl. Burri Sharani et al., 2010, S.81). Es kann allerdings beobachtet werden, dass seit 1999 viele neue Moscheen entstanden sind, die vor allem durch Mittel aus Saudi-Arabien finanziert wurden. Deren Baustil folgt nicht den regionalen Vorgaben, sondern hält sich an die wahabitische Richtung des Islam, welche in Saudi-Arabien Staatsreligion ist. Damit prägen die Bauten zum Teil in markanter Weise das Landschaftsbild. Des Weiteren unterstützen Organisationen aus dem arabischen Raum Koranschulen und vergeben Stipendien für albanische Studenten, die ihr Studium im arabischen Raum absolvieren wollen. Bis jetzt orientiert sich die Mehrheit der Jugendlichen im Kosovo an westlichen Lebensmodellen. Trotzdem darf die von den arabischen Organisationen ausgehende Gefahr zur religiösen Radikalisierung nicht unterschätzt werden (vgl. Schmitt, 2008, S.362f).

Die Kosovo Serben gehören der serbisch-orthodoxen Religion an, und sie bezeichnen diese als wichtigen Teil ihrer nationalen Identität. Dies gilt auch für die Serben, die sich nicht als gläubig bezeichnen. Im Kosovokonflikt spielte die Religion keine entscheidende Rolle (vgl. ICG, International Crisis Group, 2001).

Eine Moschee in Gjakova, die serbisch-orthodoxe Kirche in Peć und die katholischen Kirche in Binq.

Abbildung 6: Innensicht von Gotteshäusern

2.3.4 Sprachen

In der Verfassung sind als Amtssprachen Albanisch und Serbisch festgehalten, auf regionaler Ebene auch Türkisch, Bosnisch und Romanes (vgl. Republic of Kosovo, 2013a, S.2).

Da bei den im Forschungsteil folgenden Interviews ausschliesslich Albaner befragt werden, wird an dieser Stelle kurz auf die Eigenheiten ihrer Sprache eingegangen.

Albanisch gehört zu den indogermanischen Sprachen und ist in zwei Dialekte, das Toskische und das Gegische geteilt. Davon existieren diverse lokale, zum Teil sehr unterschiedliche Unterdialekte. Die Sprachgrenze bildet der Fluss Shkumbin in Mittelalbanien. In Südalbanien wird toskisch, in Nordalbanien und dem Kosovo gegisch gesprochen. Lange Zeit gab es keine einheitliche Schriftsprache. 1908 wurde auf einem Kongress beschlossen, dass fortan zur Verschriftlichung ausschliesslich das lateinische Alphabet genutzt werden soll. 1972 wurde eine vereinheitlichte Schrift- und Standardsprache geschaffen, die sich stark ans Toskische anlehnt (vgl. Burri Sharani et al., 2010, S. 53; Dell, 2009, S. 22).

2.3.5 Die traditionelle albanische Familie

Im Verlauf der Geschichte war die albanische Bevölkerung immer wieder unruhigen politischen Entwicklungen ausgeliefert. Dabei bot die Familie im Kosovo den einzigen vertrauenswürdigen und funktionierenden Rahmen. Nur in einem starken Familienverband konnte man den wirtschaftlich und sozial schwierigen Umständen trotzen.

Während in Westeuropa die sogenannte „Kernfamilie“, bestehend aus einem Elternpaar und deren unverheirateten Kindern das traditionelle Familienmodell darstellt, fand im östlichen Europa das Modell der „komplexen Familie“ grosse Verbreitung. Die Grundlage für die komplexe Familienform bildete die patrilineare Abstammung. Das heisst, die Verwandtschaft und die damit zusammenhängenden Rechte, wie Erbschaft, Eigentum etc., wurden nur über die männliche Linie weitergegeben. Die Männer verblieben immer bei ihren Eltern, während die Frau nach der Heirat zum Mann zog. Sie wurde jedoch weiterhin ihrer Herkunftsfamilie zugerechnet, denn durch die Heirat wurde kein Verwandtschaftsverhältnis mit der Familie des Ehemannes begründet. Weil ein solcher Haushalt auf zwanzig, fünfzig oder über hundert Mitglieder anwachsen konnte, wurde der Begriff „Grossfamilie“ geläufig (vgl. Kaser, 1999, S. 104-106).

Meist lebten in einer Grossfamilie mehrere Brüder mit ihren Familien in einem Haushalt zusammen. Dieser wurde von einem Familienoberhaupt geleitet. Das Familienoberhaupt musste nicht in jedem Fall der Älteste sein, sondern oft wurde auch der fähigste und anerkannteste Mann der Familie für diese Position bestimmt. Die Stellung des Familienoberhauptes war unangefochten (vgl. Mattern, 2004, S. 3). Die Hauptaufgabe der Frau bestand darin, im Familienverband mitzuarbeiten und vor allem Söhne zu gebären. Auch bei den Frauen gab es eine klare Hierarchie. Die oberste Frau befahl die anderen weiblichen Familienmitglieder und war für die Gegenstände im Haus und die Lebensmittel verantwortlich. Ausserdem legte sie fest, was es zu essen gab, und wer es wie zubereitete. Zu ihren Aufgaben gehörte es auch, die jungen Mädchen auf die Ehe und das Leben in einem anderen Haushalt vorzubereiten. Wie der Hausherr konnte auch die Hausherrin abgesetzt werden, wenn sie ihren Pflichten nicht nachkam (vgl. Dell, 2009, S. 40).

Mehrere solche Grossfamilien, welche meist zusammen in einem Dorf oder Ortsteil lebten, bildeten gemeinsam eine Blutsbrüderschaft. Innerhalb dieser war man sich zu gegenseitiger Hilfeleistung und zur Verteidigung nach aussen verpflichtet. Dem einzelnen Individuum wurde kaum eine Bedeutung beigemessen. Mehrere Blutsbrüderschaften bildeten einen Clan. Innerhalb des Clans zu heiraten war verboten (vgl. Hartmann Kunkel, 1996, S. 18-19).

Traditionellerweise wurden die Ehen von den Eltern oder Verwandten vermittelt. Die Ehe wurde nicht standesamtlich geschlossen, sondern die Frau galt als verheiratet, wenn sie ins Haus des Mannes einzog. Wenn kein Kind zur Welt kam, war es üblich, die Frau wieder zu ihren Eltern zurück zu schicken, und damit galt die Ehe als geschieden.

Heute scheinen in der jüngeren Generation Liebesheiraten, welche von der Familie gebilligt werden, die Regel zu sein. Die Praxis der Heirat im traditionellen Rahmen ohne standesamtliche Registrierung, scheint sich fortzusetzen. Oft wird eine Registrierung erst bei einer Schwangerschaft vorgenommen (vgl. Mattern, 2004, S. 7).

Noch heute ist die Familie der Hauptbezugsrahmen im Kosovo, was hauptsächlich in zwei Faktoren begründet liegt. Zum einen wirtschaftlich: Politisch wurde das Bildungsniveau tiefgehalten, das führte zu Armut und verhinderte wirtschaftliche Entwicklung, und die Bevölkerung wurde zum Verharren in agrarischen Strukturen gezwungen. Ungeteilter Besitz erleichterte das Überleben. Zum anderen psychologisch: Wegen jahrhundertelanger Unterdrückung konnten sich die Kosovo-Albaner nie mit einem politischen System identifizieren. Deshalb orientierten sich die Menschen ausschliesslich an der Familie und der Stammeszugehörigkeit. Der Rückzug wurde durch die ständige Bedrohung genährt und bewirkte ein Festhalten an traditionellen Lebensformen, teilweise bis in die Gegenwart (vgl. Heer-Holdener & Waldvogel, 2002, S. 27). Im Gegensatz dazu lässt sich in Staaten mit starken Institutionen eine fortschreitende Vereinzelung der Menschen beobachten, denn sie sind nicht auf eine einflussreiche Verwandtschaft oder mächtige Beschützer angewiesen, um in Sicherheit leben zu können oder vor Gericht zu ihrem Recht zu kommen (vgl. Schmitt, 2008, S. 91).

2.3.6 Vom Kanun bis zur heutigen Rechtsprechung

Beim Kanun handelt es sich um ein mündlich überliefertes Gewohnheitsrecht des albanischen Volkes. Alle Gebiete des Alltagslebens wie Rituale und Feste, Hochzeiten, Begräbnisse, Erbschaft, die Familienhierarchie (vgl. Kapitel 2.3.5), Gastfreundschaft und der Umgang mit Freund und Feind sind darin bis ins Detail geregelt und wurden über Jahrhunderte mündlich überliefert. Da der Kanun alle Lebensbereiche durchzog, waren die Menschen von Kindheit an damit konfrontiert, und die Gesetze wurden durch die Erziehung verinnerlicht (vgl. Kaser, 1999, S. 110).

Regional existieren unterschiedliche Versionen des Kanun. Die bekannteste Version ist der „Kanun des Lekë Dukagjini“, welcher im westlichen Kosovo und Nordalbanien verbreitet war (vgl. Dell, 2009, S. 37). Ende des 19. Jahrhunderts wurden diese Gesetze durch einen Franziskanermönch zusammengetragen und schriftlich festgehalten. Eine teilweise Erstveröffentlichung erfolgte in den Jahren 1897-99 in einer Zeitschrift in Brüssel (vgl. Elsie, 2001, S. III).

Auf die Familie als tragender Pfeiler der Gesellschaft wurde im vorangehenden Kapitel bereits eingegangen. Im Folgenden werden einige weitere zentrale Punkte des Kanuns kurz beleuchtet.

Bei einer Reise durch den Kosovo ist die herzliche **Gastfreundschaft** überall erlebbar. Der grosse Stellenwert des Gastes zeigt das folgende Zitat aus dem Kanun: „Das Haus des Albaners gehört Gott und dem Freunde“ (Elsie, 2001, S. 122). Bei einem Besuch stand der Gast unter dem Schutz des Gastgebers. Dieser war auch für die bestmögliche Bewirtung des Gastes verantwortlich (vgl. Dell, 2009, S. 38).

Die **Ehre** galt als das höchste nicht materielle Gut, über welches die Grossfamilie verfügte. Sie wurde von Generation zu Generation weitergegeben und musste dementsprechend hochgehalten werden (vgl. Kaser, 1999, S. 109). Unter anderem konnte einem Mann die Ehre geraubt werden, indem er vor dem Rat der versammelten Männer der Lüge bezichtigt wurde, wenn er bespuckt, gestossen, geschlagen oder bedroht wurde, oder wenn seine Frau geschändet oder entführt wurde. Der Verlust der Ehre konnte die **Blutrache** nach sich ziehen (vgl. Elsie, 2001, S. 122).

Blutrache bedeutet, dass nach der Tötung eines Mannes ein männliches Familienmitglied des Opfers wiederum einen Mord an einem Mann der Täterfamilie ausüben muss. Hierbei steht nicht die Vorstellung der Strafe, sondern die Wiederherstellung der Ehre im Vordergrund. Die Blutrache konnte sich über viele Generationen hin fortsetzen. Sie legte ganze Familienverbände lahm, da sich die von der Blutrache bedrohten Männer zum Teil während Jahren in den Häusern („Kulla“= Blutturm) versteckt halten mussten. Die Blutrache richtete sich nicht gegen Frauen und Kinder. So mussten diese jeweils auch noch das Arbeitspensum der Männer ausser Haus übernehmen.

Bis in die Zeit des zweiten Weltkrieges gab es in Kosovo sehr viele Fälle von Blutrache. Die darauf folgende sozialistische Führung unterdrückte zwar die Blutrache, schaffte es jedoch nicht, diese auszurotten. Zu Beginn der 1990-er Jahre lebten noch etwa 1200 albanische Familien in Blutrache. Zu dieser Zeit wurden in Kosovo Massenveranstaltungen zur Beilegung der Blutrache initiiert. Daran nahmen zehntausende Personen teil, und sie waren von grossem Erfolg gekrönt. Trotzdem ereigneten sich von 1999 bis Ende 2003 vierzig Tötungen, die mit Rache zusammenhingen. Gefängnisstrafen lösen derartige Konflikte nicht, sondern schieben sie bloss hinaus (vgl. Mattern, 2004, S. 15).

Heute scheint die Bedeutung des Gewohnheitsrechts (Kanun), nach Einschätzung von Experten abzunehmen. Trotzdem spielt er weiterhin eine nicht zu unterschätzende Rolle im Alltag vieler Menschen. Viele Elemente des Kanuns wie Ehrbegriff, Stellung von Mann und Frau, familienrechtliche Fragen und die Erbfolge lassen sich auf die heutigen veränderten Lebensbedingungen übertragen, werden so als Tradition weitergegeben und sind nach wie vor akzeptiert. Besonders in ländlichen Gebieten richten sich die Familienstrukturen (Alters- und Geschlechtshierarchie, männliche Erbfolge, patrilineare Abstammung und Patrilokalität = die Frau zieht in die Familie des Mannes) nach dem Gewohnheitsrecht. Natürlich findet ein Teil der jungen Generation in den Grossstädten einen neuen Lebensstil, welcher den Einfluss der Familie zurückdrängt. Doch dieser Lebensstil kann nicht als repräsentativ gelten. Ausserdem können Personen, welche am meisten unter den Restriktionen der Tradition zu leiden haben, nicht einfach Wohnsitz in einer Grossstadt nehmen. Dies verhindern die ökonomischen und sozialen Bedingungen im heutigen Kosovo.

Es kann festgehalten werden, dass heute die traditionellen und die staatlichen Normkategorien nebeneinander existieren, wie das folgende Beispiel mit der Zusprechung des Sorgerechts aufzeigt:

Nach staatlichem Recht kann seit Jahrzehnten der Frau nach einer Trennung oder Scheidung ebenso gut das Sorgerecht zugesprochen werden wie dem Mann. Trotzdem werden die Gerichte den Wunsch der Mutter, die Kinder behalten zu können, in der Regel nicht durchsetzen, sondern die traditionelle Lösung anstreben. Durch die Patriline gehören die Kinder zum „Blut“ des Mannes, so wird die Frau auch in ihrer Herkunftsfamilie kaum Unterstützung finden, denn hier gelten die Kinder als „fremd“ und sind nicht erwünscht (vgl. Mattern, 2004, S. 5-17).

2004 hat die kosovarische Nationalversammlung die Gleichstellung von Mann und Frau postuliert. Der Erlass solcher Gesetze hat eine wichtige symbolische Bedeutung. Trotzdem ist klar, dass die Verabschiedung eines solchen Gesetzes die Gleichstellung nur herstellen kann, wenn diese zugleich institutionell abgesichert wird, und die anspruchsberechtigten Personen sich an die Polizei und Justiz wenden oder zu wenden wagen.

Das albanische Gewohnheitsrecht steht dem staatlichen Recht in vielen Bereichen diametral entgegen. So toleriert das staatliche Recht keine Blutrache oder andere Formen gewaltsamer Selbstjustiz. Die bei der selten gewordenen Blutrache Beteiligten wissen, dass sie sich strafbar machen. Sie können den staatlichen Sanktionen auszuweichen versuchen oder sie in Kauf nehmen. In Gebieten, in denen die Blutrache noch existiert, kann die Akzeptanz dieser Praxis bei der Bevölkerung hoch sein und teilweise vor Gericht zu niedrigeren Strafen führen (vgl. Mattern, 2004, S.4-5).

2.4 Wirtschaft

Die wirtschaftliche Lage des Kosovo muss als desolat bezeichnet werden. Der lange Zeit ungeklärte völkerrechtliche Status des Landes, und nach dem Krieg von 1999 undefinierte Besitzverhältnisse von Grundstücken und Betrieben, hielten ausländische Investoren ab. Für viele Familien bilden Überweisungen aus der Diaspora weiterhin die wichtigste Einnahmequelle. Genaue Zahlen zur Arbeitslosigkeit gibt es nicht, allerdings dürfte sie Schätzungen zu Folge etwa 40% betragen, wobei sie bei den Jugendlichen rund 80% erreicht. Dies ist umso besorgniserregender, da rund die Hälfte der Kosovo-Albaner unter 25 Jahre alt ist und kaum eine Aussicht auf einen Arbeitsplatz besteht (vgl. Schmitt, 2008, S. 352-353).

Bis in die jüngste Zeit lebten die meisten Bewohner des Kosovo vor allem von der Landwirtschaft. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Selbstversorgung. Die landwirtschaftliche Entwicklung wies einen frappanten Unterschied zu derjenigen in West- und Mitteleuropa auf und verharrte weitgehend auf dem technischen Stand des Mittelalters. Auch heute ist die Landwirtschaft nicht in der Lage, die regionale Nachfrage zu befriedigen. Die meisten Nahrungsmittel müssen aus Serbien und Mazedonien eingeführt werden. Auch im Energiebereich ist Kosovo weitgehend von Serbien abhängig (vgl. Schmitt, 2008, S.107-109). Die Handelsbilanz des Kosovo ist stark negativ. Im Jahr 2014 wurden beispielsweise Güter im Wert von 346 Mio. Euro exportiert, während der Import 2'447 Mio. Euro ausmachte (EoS, 2014, S.17).

An sich ist Kosovo eines der an Bodenschätzen reichsten Gebiete in Europa. Es verfügt unter anderem über Vorkommen von Silber, Blei, Zink, Nickel, Wismut, Gold, Phosphaten und Braunkohle. Innerhalb Jugoslawiens diente Kosovo in den Siebzigerjahren als Lieferant von billigen Rohstoffen

und Energie für die stärker industrialisierten nördlichen Regionen des Landes. Die Ausbeutung der Bodenschätze führte zu massiven Umweltschäden. So werden die Grenzwerte der EU für schädliche Belastungen gebietsweise um das 300-600 fache überschritten (vgl. Kurteshi, 1998, S.12).

45% der Bevölkerung leben in Armut, 18% gar in extremer Armut (vgl. UNDP, 2010, S. 69). Bei über einem Drittel der Bevölkerung liegt das tägliche Einkommen bei weniger als zwei Euro. Im Jahr 2008 betrug das Bruttoinlandprodukt 1'150 Euro pro Kopf (vgl. Burri Sharani et al., 2010, S. 18). In der Schweiz lag das BiP im selben Jahr bei 77'783 Franken pro Kopf (vgl. BfS, 2008).

2.4.1 Korruption

Ein grosses Problem bei der Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation ist die Korruption. So wurde Kosovo 2013 von Transparency International auf Rang 111 von 177 untersuchten Ländern gesetzt (vgl. TI, 2014, S.2). Die gleiche Organisation hat im Jahr 2010 mit Befragungen ermittelt, dass 61% der kosovarischen Bevölkerung, direkt oder indirekt (über Mitglieder des gemeinsamen Haushalts) Erfahrungen mit Bestechung gemacht hat. Dabei ist festzuhalten, dass die Korruption die verschiedensten Bereiche des täglichen Lebens betrifft. Sie reicht von der Politik, über Justiz-, Gesundheits- und Zollwesen (TI, 2010, S.45-46). Hinzu kommt, dass immer wieder Korruptionsskandale an die Öffentlichkeit gelangen, in die Mitglieder der UNMIK und der EU verwickelt sind (vgl. Kramer & Džihic, 2008, S.13).

Diese Tatsache hat direkte Auswirkungen auf das Verhalten der Bürger. Weil kein Vertrauen in die Ermittlungsbehörden, in den Ablauf des Verfahrens und in die Fähigkeit der Justiz Konsequenzen zu ziehen besteht, wird nur ein geringer Teil der von der Bevölkerung geforderten Bestechungsgelder zur Anzeige gebracht (vgl. Bächora & Reiterer, 2013, S. 130).

2.4.2 Organisierte Kriminalität

Die organisierte Kriminalität nimmt im Kosovo durchaus die Stelle eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors ein. So belief sich das Staatsbudget, welches vorwiegend aus Zolleinnahmen gespeist wurde, im Jahr 2007 auf bescheidene 700 Mio. Euro. Die Gewinne der organisierten Kriminalität wurden im selben Jahr auf 550 Mio. Euro geschätzt (vgl. Schmitt, 2008, S. 352). Es ist festzuhalten, dass die organisierte Kriminalität keinen kosovarischen Sonderfall darstellt, sondern auch in den Nachbarstaaten die teils erheblichen Freiräume nutzt. Auf diesem Gebiet scheint auch die Zusammenarbeit zwischen Albanern und Serben gut zu funktionieren. Der Balkan ist die Durchgangsrouten für Heroin aus Afghanistan und anderen zentralbalkanischen Staaten, über die rund 90% des Heroins nach Mittel-, West- und Nordeuropa gelangen. Ein weiterer profitabler Zweig der organisierten Kriminalität ist der Schmuggel von Zigaretten und Benzin. Schätzungen zufolge, wurden die meisten Zigaretten, die im Kosovo konsumiert werden, ins Land geschmuggelt. Auch etwa die Hälfte des Benzins soll illegal eingeführt worden sein. Die Tankstellendichte ist im Kosovo enorm hoch und viele davon sollen zur Geldwäsche genutzt werden. Ausserdem sollen rund 50% der Autos im Kosovo illegal eingeführt oder gestohlen worden sein.

In einer internationalen Studie über Menschenhandel in Südosteuropa (gemeinsam erstellt von der OSZE, UNICEF und dem UN-Hochkommissariat für Menschenrechte) wird der Kosovo als wichtige Zieldestination für betroffene Frauen und Mädchen aus Moldavien, Rumänien und der Ukraine genannt. Viele von ihnen werden zur Prostitution gezwungen. In allen grösseren Städten des Kosovo gibt es als Cafés oder Restaurants getarnte Bordelle. Diese werden auch stark von den „Internationals“ frequentiert (vgl. Kramer & Džihic, 2008, S. 13).

2.4.3 Geldtransfers und Investitionen aus der Diaspora

Statistisch gesehen lebt mindestens ein Mitglied jeder kosovo-albanischen Familie im Ausland (vgl. Leithner, 2008, S.229). Die in der Diaspora lebenden Menschen unterstützen ihre Familien im Kosovo mit Geldtransfers. Über deren Ausmass existieren unterschiedliche Schätzungen. Die folgenden Angaben stützen sich auf eine Haushaltsbefragung in Kosovo aus dem Jahr 2000. Rund 30% der Haushalte wurden von etwa 125'000 Angehörigen aus dem Ausland unterstützt. Der Gesamtumfang der Gelder wurde auf 240 Mio. US-Dollar geschätzt und machte damit mit etwas mehr als 17% einen beträchtlichen Teil des Bruttoinlandproduktes aus. Etwa ein Viertel der Transfers stammten von der kosovarischen Bevölkerung in der Schweiz und rund die Hälfte von derjenigen in Deutschland. Die kosovarische Bevölkerung in der Schweiz stammt mehrheitlich aus ländlichen Gebieten, und so fließt ihre Unterstützung dann auch dorthin. Da diese Zahlungen gerade auf dem Land oft die einzige (Geld-) Einnahmequelle ist, führt das zu Ungleichheiten unter den Familien.

Im Wesentlichen wird das Geld aus der Schweiz zur Deckung der täglichen Grundbedürfnisse wie Strom und Lebensmittel eingesetzt. Darauf folgt der Einsatz für Hausbau und Hausrenovation. Oft lassen sich die Geldgeber auch für sich selber ein Haus bauen. Sei es für eine spätere Rückkehr in den Kosovo oder als Ferienhaus.

In den letzten Jahren wurde ein Rückgang der Geldüberweisungen aus der Diaspora festgestellt. Dies könnte einerseits im Nachlassen der transnationalen emotionalen Beziehungen und andererseits in der Einschränkung der Arbeitsmigration seit den 1990er-Jahren (Aufgabe des Saisonierstatuts) begründet sein (vgl. Burri Sharani et al., 2010 S. 101-104).

2.4.4 Nichtregierungsorganisationen (NGOs)

Nebst der internationalen Gemeinschaft (vgl. Kapitel 2.2.7), stellen auch die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) einen nicht zu vernachlässigenden Wirtschaftsfaktor im Kosovo dar. Sie gehören seit Ende des Krieges 1999 zu den wichtigsten Akteuren im Aufbau von Staat und Gesellschaft. Waren in der unmittelbaren Nachkriegsphase 45 NGOs im Kosovo tätig, erhöhte sich deren Zahl in bloss einem Jahr auf 260 internationale und 181 lokale Organisationen. Diese halfen beim Wiederaufbau von Wohnhäusern und Schulen, bauten psychosoziale Dienste für die traumatisierte Bevölkerung auf, versuchten die medizinische Hilfe zu verbessern oder beteiligten sich an der Minenräumung im Kosovo. Ausserdem leisteten die internationalen NGOs einen wesentlichen Beitrag bei der Gründung und Finanzierung von kosovarischen NGOs. Im Jahr 2003 hatte sich die Zahl der NGOs auf 2'292 vervielfacht. Rund 50'000 Kosovaren waren zu diesem Zeitpunkt bei internationalen NGOs beschäftigt (Kramer & Džihic, 2005, S.35-36). Eine der Kehrseiten

dieses Einsatzes ist, dass durch die hohen Gehälter des internationalen Personals, aber auch durch die der lokalen Angestellten, welche erheblich höher sind als der kosovarische Durchschnittslohn, eine Insel des Reichtums und der Macht entstanden ist (vgl. Kramer & Džihic, 2008, S. 25). Beispielsweise sind die Mieten im Zentrum Prishtinas massiv gestiegen.

2.5 Gesundheitswesen und Soziales

Die Serbisierung (vgl. Kapitel 2.2.5) führte im Gesundheitswesen zu drastischen Einschnitten für die kosovo-albanische Bevölkerung. Ab August 1990 verloren mehr als die Hälfte der albanischen Ärztinnen und Ärzte ihre Stelle. Viele Kliniken wurden geschlossen, das verbleibende Personal waren nun Serben. Die ohnehin mangelhafte medizinische Infrastruktur, die grosse Bevölkerungsdichte und die, vor allem in ländlichen Gebieten, schlechten hygienischen Bedingungen (Nur 30% der Haushalte waren an die Kanalisation angeschlossen und etwa 40% der Bevölkerung verfügte über Leitungswasser.) führten zu erhöhter Kindersterblichkeit und zum Ausbruch von Durchfall-Epidemien. Überwunden geglaubte Krankheiten wie Polio, Tuberkulose und Ruhr brachen wieder aus. Die Albaner wurden als Patienten zweiter Klasse behandelt, und ihr Misstrauen gegenüber der Ärzteschaft war gross. Sie zogen es vor, sich in den dürftig ausgestatteten, privaten albanischen Arztpraxen behandeln zu lassen. Bei gravierenden Problemen versuchte man, in ein Spital nach Zagreb, Lubljana oder Tirana zu gelangen (vgl. Pichler, 2008a, S. 187).

Im Krieg von 1999 wurde der grösste Teil der ohnehin schon schlechten Infrastruktur im Gesundheitsbereich zerstört. Der Wiederaufbau konnte nur mit Hilfe internationaler Organisationen und Spenden in Angriff genommen werden.

2.5.1 Medizinische Versorgung heute

Heute gibt es im Kosovo ein Universitätsspital in Prishtina, sieben Regionalspitäler, sowie diverse Hausarztpraxen (vgl. UNDP, 2014, S. 63). Im Kosovo gibt es keine öffentliche Krankenkasse und auch keine staatlichen Preiskontrollen im medizinischen Bereich. So sind die von vielen privaten Kliniken frei festgesetzten Preise für medizinische Leistungen und Medikamente für den Grossteil der Bevölkerung unerschwinglich. Wegen des tiefen Lohnniveaus der Angestellten in öffentlichen Institutionen, sind viele Ärzte zusätzlich in privaten Einrichtungen tätig. Oft behandeln Mediziner ihre Patienten, die sie in der öffentlichen Sprechstunde konsultiert haben, in ihrer Privatpraxis weiter. Diese Variante kommt natürlich nur für Patienten in Frage, die sich die viel höheren Kosten leisten können. Die Wartezeit für Untersuchungen und Behandlungen in öffentlichen Institutionen beträgt teilweise mehrere Monate. Das führt dazu, dass oft eine raschere Behandlung mit informellen Zahlungen, sprich Bestechungsgeld, erkaufte wird. (vgl. Singer, 2010, S. 7-15). Trotzdem bestehen für eine Reihe von schweren Erkrankungen derzeit im Kosovo keine Behandlungsmöglichkeiten mit Aussicht auf Erfolg. Dazu gehören unter anderem alle Eingriffe am Herzen, Chemotherapien bei Krebs, Nierentransplantationen und schwere Augenerkrankungen (vgl. Mattern, 2007, S. 4-7). Im Jahr 2010 stellte das Gesundheitsministerium zwei Millionen Euro für Behandlungen im Ausland zur Verfügung. Bis im Juni desselben Jahres erhielt es bereits 582 Anfragen, wovon 293 unterstützt

werden konnten. Die restlichen Patienten befanden sich auf einer Warteliste. Die finanziellen Mittel reichen meist nicht für die Behandlung aller Notleidenden (vgl. UNDP, 2010, S. 72).

Besonders prekär sieht die Situation für Menschen mit psychischen Erkrankungen aus. So sollen Ende 2009 140'000-200'000 Personen (fast 10% der Bevölkerung) an Posttraumatischen Belastungsstörungen, gelitten haben, die auf den Krieg von 1999 zurückgehen. Andere Schätzungen gehen sogar von doppelt so vielen Betroffenen aus. Dazu kommen Menschen mit Depressionen und anderen psychischen Leiden. Im ganzen Land gibt es bloss sieben ambulante Behandlungszentren für psychische Krankheiten (eines pro 200'000 Einwohner). Allerdings werden dort weder Psycho-, Gruppen-, noch Beschäftigungstherapien angeboten. Einmal wöchentlich ist ein Psychiater anwesend und berät Patienten bezüglich ihrer Medikamenteneinnahme. Auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Anlaufstellen gibt es keine (vgl. Singer, 2010, S. 13).

Allgemein soll es im Bereich der Gesundheit an guter Information und Prävention mangeln. Die Bevölkerung sei sowohl über die gesundheitlichen Risiken von Tabak- und Alkoholkonsum, als auch über die Gefahr der Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten schlecht informiert. So gehört Kosovo zu den Ländern mit der weltweit stärksten Zunahme an HIV und Aids. Bei einer Befragung äusserten 20% der Teilnehmenden, dass Aids eine heilbare Krankheit sei (vgl. Singer, 2010, S. 8). Auch das Bewusstsein für gesunde Ernährung und Mundhygiene ist bei einem Grossteil der Bevölkerung nicht vorhanden. So haben beispielsweise 75% der Schulkinder Karies (vgl. Singer, 2010, S. 4).

Nach Schätzungen der Weltbank leben 45% der Bevölkerung in Armut und 18% in extremer Armut (vgl. Kapitel 2.4). Es ist offensichtlich, dass sich Armut, sozialer Ausschluss und Gesundheit gegenseitig stark beeinflussen. So kann Krankheit zum Ausschluss aus der Gesellschaft und zu Armut führen, während das Leben in Armut ein stark erhöhtes Gesundheitsrisiko mit sich bringt (vgl. UNDP, 2010, S. 69).

Von diesem Kreislauf sind Behinderte besonders stark betroffen, denn oft verfügen sie über keine oder bloss eine geringe Ausbildung, sind meist arbeitslos und sind so von ihren Angehörigen und einer kleinen staatlichen Rente abhängig (vgl. UNDP, 2010, S. 73).

Auf ihre schwierige Situation wird im folgenden Kapitel näher eingegangen.

2.5.2 Die Situation von Menschen mit einer geistigen Behinderung

Laut der WHO (Weltgesundheitsorganisation) lebten 2009 schätzungsweise 14'000 Menschen mit einer geistigen Behinderung im Kosovo (vgl. Singer, 2010, S. 19). Die OECD (Organisation for economic co-operation and development) geht von rund 150'000 Personen mit einer Behinderung aus (vgl. OECD, 2006, S. 171).

Gerade in ländlichen Gebieten ist ihre Stigmatisierung sehr hoch. Oft wird geistig Behinderten mit Ablehnung begegnet, und das Bewusstsein für ihre Menschenwürde und die Förderung ihrer Fähigkeiten ist kaum vorhanden. Zum Teil halten Familien ihre geistig behinderten Angehörigen regelrecht versteckt und sind mit ihrer Betreuung häufig überfordert (vgl. Dell, 2009, S. 34). Bis vor wenigen Jahren war ein Heim mit 285 Betten in Shtime die einzige Einrichtung für Erwachsene. Dort wurden sowohl geistig Behinderte als auch psychisch kranke Menschen, zum Teil gegen ihren Willen,

untergebracht. Die Lebensbedingungen waren katastrophal. Die Angestellten waren kaum ausgebildet, Beschäftigungsmöglichkeiten gab es keine, und die sanitären Einrichtungen waren ungenügend (vgl. Rosenthal & Szeli, 2002, S. IVf). Aktuell gibt es in ganz Kosovo neun öffentliche Einrichtungen, in denen geistig behinderte Erwachsene leben können. Im Heim in Shtime leben noch 58 Behinderte (vgl. Republic of Kosovo, 2013, S.12) Über die aktuelle Qualität dieser Heime konnte ich nichts in Erfahrung bringen.

Auch im Bereich der Behinderten sind viele NGOs aktiv (vgl. Kapitel 2.4.4). Zu den bekanntesten gehören „HandiKOS“ und „Hendikep Kosova“, die sich für die Anliegen von körperbehinderten Menschen einsetzen. Daneben existieren ein Gehörlosen- und ein Blindenverein. „Down Syndrome Kosova“ ist eine Elternvereinigung von Kindern mit Trisomie 21. Sie sind in der Öffentlichkeitsarbeit sehr stark und haben eine Art Vorreiterrolle für die Akzeptanz und Integration von geistig Behinderten (vgl. Kapitel 3.5.4).

2.5.3 Gesetzliche Grundlagen und strategische Pläne

Laut Sami Kurteshi, der ehemaligen Ombudsperson von Kosovo, ist die Gesetzeslage wenigstens quantitativ bemerkenswert, denn nicht weniger als 26 verschiedene Gesetze regeln die verschiedenen Bereiche. Darunter auch viele spezielle Gesetze, Regelungen und Verordnungen für Menschen mit Behinderung. Beispielsweise soll das Antidiskriminierungsgesetz ihre Gleichstellung garantieren. Daneben existieren verschiedene Dokumente, Mehrjahrespläne der Regierung und sogar eine nationale Strategie 2013-2023 über die Rechte von Behinderten. Kurteshi bezeichnet all diese Unterlagen mehrheitlich als Papiertiger, denn leider würden sie nicht implementiert. (vgl. agile.ch, 2014, S. 2)

2.5.4 Renten und Unterstützungsbeiträge

Laut einem Gesetz erhalten Erwachsene mit einer Behinderung eine monatliche Rente. Als behindert gilt, wer eine ärztliche Diagnose einer physischen oder geistigen Behinderung vorweisen kann, die es der Person verunmöglicht, einer Arbeit nachzugehen. Im Jahr 2003 lag die monatliche Rente bei 35 Euro. Das Ministerium für Arbeit und sozialen Wohlstand entscheidet jedes Jahr neu über die Höhe der Behindertenrente (vgl. Kijmari, 2009, S. 343-346). Laut dem statistischen Amt des Kosovo betrug die Behindertenrente im Jahr 2015 monatlich 75 Euro, während Kriegsinvalide im gleichen Zeitraum bis zu 448 Euro erhielten (vgl. KAS, 2015, S. 5). Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel die Miete einer Einzimmerwohnung in Prishtina im Monat 150 Euro kostet, erhält die Rente den Charakter eines Almosens.

2.6 Bildung

In einer Gesellschaft sind Schulen und Bildungsinstitutionen der zentrale Ort der Wissensvermittlung. Die Tatsache, dass Wissen Macht bedeutet, führte immer wieder zu Bemühungen, den Zugang zu diesem Wissen nur ausgewählten Gruppen oder Individuen zukommen zu lassen. Ausserdem gibt die Institution Schule einer Gesellschaft, respektive deren Machträgern auch die Möglichkeit, gezielt auf die junge Generation Einfluss zu nehmen und allenfalls korrigierend einzuwirken. Dies kann mit der Auswahl der Lehrpersonen und der Festlegung des Lernstoffes geschehen. Dieses Phänomen war im Kosovo in ausgeprägter Form zu beobachten.

2.6.1 Die Bildungsoffensive

Bis zum zweiten Weltkrieg war Bildung im Kosovo das Privileg von wenigen staatlichen und religiösen Funktionsträgern (vgl. Kiçmari, 2009, S. 185). 1945 lag der Anteil an Analphabeten in der Bevölkerung bei 62,5%. Gleich nach Kriegsende wurde eine Alphabetisierungskampagne für Erwachsene gestartet, denn Bildung sollte in ganz Jugoslawien die Grundlage für den Aufbau eines sozialistischen Staates werden. Zwischen 1945 und 1958 wurde die Anzahl der Schulen von 278 auf 582 fast verdoppelt, und die Grundschule von vier auf acht Jahre verlängert. Der Unterricht wurde ab 1953 für alle Nationalitäten in einem Schulgebäude abgehalten, jedoch in sprachlich getrennten Klassen (serbisch, albanisch, türkisch).

Bis 1970 besuchten die meisten albanischen Schüler, wenn überhaupt, nur die vierjährige Grundschule. Gerade in den ländlichen Gebieten war der Schulbesuch längst nicht für alle Kinder gewährleistet. (vgl. Schmitt, 2008, S.238f) Zur Bildungsoffensive gehörte auch der Aufbau von öffentlichen Bibliotheken. Wurden 1945 in wenigen Sammlungen 6000 zur Verfügung stehende Bücher gezählt, standen 1970 in 111 Büchereien rund eine halbe Million Bücher zur Verfügung. Davon waren jedoch nur etwa ein Drittel auf albanisch verfasst (vgl. Schmitt, 2008, S.240).

In den späten Fünfzigerjahren hatte der jugoslawische Staat eine ganze Reihe von Berufsschulen und akademischen Ausbildungsstätten geschaffen. 1958 wurde die Höhere Pädagogische Fachschule in Prishtina gegründet, der diverse weitere Fachrichtungen folgten. Mit der Zusammenlegung der verschiedenen Fakultäten zur Universität Prishtina (1971) setzte ein rasantes Wachstum an Studierenden ein.

Die Einführung der Autonomie für die Provinz Kosovo 1974 verlieh dem Bildungsaufschwung der Albaner einen enormen Antrieb. Nun waren 70% aller Lehrer Albaner und 90% der Grundschüler besuchten eine weitere Schule. Wie im Zeitraffer holten die Kosovo-Albaner eine Entwicklung nach, für die die umliegenden Staaten Jahrzehnte benötigt hatten. Jugoslawien feierte die Bildungserfolge des autonomen Kosovo. Doch offensichtlich hatte das sozialistische System mit seiner Bildungsrevolution ebenso Probleme geschaffen wie gelöst. Nebst der Bildung war die Universität Prishtina vor allem ein politisches Projekt. Sie sollte die kulturelle Emanzipation der Albaner vorantreiben - und die Jugendlichen vom Arbeitsmarkt fernhalten, der vom enormen Bevölkerungswachstum der Albaner überfordert war. Die Absolventen der Uni galten in Jugoslawien als zweitklassig und hatten ausserhalb Kosovo kaum Aussichten auf Arbeit. Zudem hatten viele

Albaner in der Periode der nationalen Euphorie albanische Geschichte und Philologie studiert, wofür im restlichen Jugoslawien kein Bedarf bestand (vgl. Schmitt, 2008, S. 239f).

2.6.2 Studentenunruhen

Die schlechten Zukunftsaussichten führten im März 1981 zu Studentenunruhen. Nach anfänglichen Forderungen für bessere Bedingungen an der Universität (Essen, Studentenwohnheime), kam bald die Forderung zum Austritt des Kosovo aus Jugoslawien hinzu. Die Proteste weiteten sich rasch auf die ganze Provinz aus und griffen auch auf Mazedonien über. Die Regierung in Belgrad reagierte mit einem massiven Polizei- und Militäreinsatz und entsandte 30'000 Soldaten in den Kosovo. Diese machten von ihren Schusswaffen Gebrauch. Nach offiziellen Angaben wurden 9 Studenten getötet, Schätzungen zufolge sollen es jedoch mehrere hundert gewesen sein. Über 2'000 Albaner wurden verhaftet, viele in Gefängnisse gesperrt. Für mehrere Monate wurde der Ausnahmezustand verhängt (vgl. Schmidt, 1999, S. 98; Schmitt, 2008, S. 297).

Die Unruhen hatten zur Folge, dass zahlreiche albanische Lehrbeauftragte der Universität entlassen wurden, was entsprechende negative Auswirkungen auf den Lehrbetrieb hatte.

2.6.3 Die verlorene Generation

Anfang der Neunzigerjahre spitzte sich die Lage massiv zu. Im März 1990 wiesen in 13 Gemeinden rund 7'000 Schulkinder Vergiftungssymptome auf. Für die Albaner stand fest, dass es sich um eine gezielte Aktion der serbischen Behörden handelte. Bis heute sind die Umstände dieser Vorfälle ungeklärt (vgl. Schmitt, 2008, S. 315). Im August 1990 wurden die für Serbien geltenden rechtlichen Bestimmungen und Lehrpläne auch für die bis dahin relativ autonome Provinz Kosovo als verbindlich erklärt. Fast geschlossen verweigerte sich die albanische Lehrerschaft den neuen Bestimmungen und führte den Unterricht wie gewohnt fort, was im Januar 1991 zur Einstellung der Lohnzahlungen führte. Im August wurden 6000 Mittelschullehrer sowie Direktoren und Vizedirektoren von über hundert Grundschulen entlassen. Ein Jahr später folgte der Ausschluss der albanischen Kinder vom Unterricht, indem die kosovo-albanischen Schulen und die Universität in Prishtina geschlossen wurden (vgl. Pichler, 2008b, S. 184f).

Die Kosovo-Albaner begannen, vom Staat unabhängige Bildungseinrichtungen aufzubauen. Diese wurden mit Spenden aus der Bevölkerung und der Diaspora finanziert. Die serbische Regierung erklärte dieses Vorgehen als illegal, und sowohl Lehrer als auch Schüler dieser Untergrundschulen lebten nun in ständiger Angst vor Sanktionen. Der Unterricht fand nach einem meist unregelmässigen Stundenplan in Privathäusern statt. Die Unterrichtsqualität litt wegen der fehlenden materiellen und fachlichen Ressourcen stark. Diese desolaten Zustände in der Bildung blieben in den folgenden Jahren bestehen. Durch den Krieg 1999 wurden zudem viele Schulgebäude und deren Infrastruktur zerstört. Oft werden die damals heranwachsenden Kinder und Jugendlichen auch als „verlorene Generation“ bezeichnet (vgl. Burri Sharani et al., 2010, S. 48).

2.6.4 Das heutige Bildungssystem

Seit dem Jahr 2000 ist das Bildungssystem national einheitlich geregelt und untersteht dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Technologie (MEST = Ministry of Education, Science and Technology).

Im Kosovo besteht eine neunjährige obligatorische Schulpflicht. Die Kinder treten mit sechs Jahren in die erste Klasse ein. Zuvor kann ein Kindergarten besucht werden (vgl. MEST, 2014, S. 8). Dieser ist jedoch nicht obligatorisch, und das Angebot an Kindergärten ist sehr gering, so dass bloss etwa 12% der Kinder davon profitieren können. Gerade in ländlichen Gebieten haben Kinder keinen Zugang zu Kindergärten, was ihren Start in die Schule negativ beeinflusst. Allgemein wird der Frühförderung nur eine geringe Bedeutung beigemessen (vgl. UNDP, 2010, S. 56). Die Grundschule (shkolla fillore) dauert fünf Jahre, dann schliesst eine vierjährige Sekundarstufe (shkolla e mesme e ulët) an. Nach diesen neun Pflichtschuljahren müssen die Schülerinnen und Schüler eine Abschlussprüfung ablegen. Viele Jugendliche gehen nach dieser Zeit von der Schule ab. Es besteht eine Möglichkeit für ausgewählte Berufe, in drei- bis neunmonatigen Ausbildungen ein Zertifikat als halbqualifizierte Fachkraft zu erwerben, mit dem Ziel, direkt in den Arbeitsmarkt eintreten zu können. Als weiterführende Schulen stehen entweder ein theoretisch-akademisches oder ein technisch-berufliches Gymnasium zur Auswahl, welches je drei Jahre dauert. Wird das Gymnasium erfolgreich beendet, kann das Studium an einer der Universitäten aufgenommen werden (vgl. MEST, 2014, S. 8-10).

Weil im Krieg 1999 praktisch die ganze Infrastruktur zerstört wurde, nicht genügend finanzielle Mittel vorhanden sind, und durch die extrem junge Bevölkerungsstruktur im Kosovo sehr viele Kinder im schulpflichtigen Alter sind, herrscht nach wie vor ein Mangel an Schulhäusern. Diesem wird damit begegnet, dass der Unterricht in zwei bis drei Schichten pro Tag abgehalten wird.

Der folgende Abschnitt beruht auf meinen Tagebucheinträgen von der Reise 2010 in den Kosovo. Damals hatten wir Gelegenheit, Schulen zu besuchen und Gespräche mit Schuldirektoren, Lehrpersonen und dem Bildungsminister zu führen (vgl. Kapitel 1.1).

Viele Schulen im Kosovo sind nach berühmten Persönlichkeiten benannt. Wir haben die Möglichkeit, die Hasan-Prishtina-Schule zu besuchen. Bis ins Jahr 2009 gingen hier 3'000 Kinder in zwei Schichten zur Schule. 2010 wurde im Quartier eine neue Schule eröffnet, und 800 Kinder konnten dorthin wechseln. Der Schichtbetrieb ist jedoch weiterhin notwendig. Laut dem Direktor ist seine Schule eine der besten in ganz Prishtina. Sie liegt in einem Quartier mit grossen Wohnblöcken, welche zum Teil sehr heruntergekommen wirken. Ich schloss daraus auf eine eher sozial schwache Bevölkerungsschicht, was jedoch total falsch war, denn hier wohnen vor allem Leute, die einer Arbeit in der Verwaltung oder dem Bildungsbereich nachgehen und damit zur Mittelschicht gehören.

Für unsere Begriffe sind die Klassen mit durchschnittlich 35 Kindern sehr gross. Zum Teil quetschen sich drei Schüler auf bloss zwei Stühlen hinter ihren Tisch. An dieser Schule tragen die Schüler alle blaue T-Shirts, die als Schuluniform dienen. In anderen Schulen haben die Kinder keine Uniform. Es herrscht eine selbstverständliche Disziplin, und die Kinder wirken offen und wissbegierig.

Abbildung 7: Schulklasse

Die Lehrpersonen sind viel eleganter gekleidet als wir dies in der Schweiz gewohnt sind. Die Männer tragen einen Anzug mit Krawatte, die Frauen ein Deux-Pièces oder einen Hosenanzug und hohe Schuhe. Ihr Auftreten ist resoluter als bei uns, doch bei den meisten ist eine grosse Herzlichkeit spürbar. Der Lohn ist rund 250 Euro pro Monat, was in etwa dem kosovarischen Durchschnitt entspricht. Eine Lehrperson unterrichtet 20 Lektionen à 40 Minuten pro Woche.

Beim Eintreten der Lehrperson erheben sich alle Schüler zur Begrüssung. In einigen Klassen stehen sie auch zum Antworten auf.

Die Zimmer sind sehr karg eingerichtet. Vorne steht ein Schrank, in dem jede Lehrperson, die das Zimmer benutzt, ein Tablar belegen darf. So befinden sich hier für jede Klasse ein Ordner mit den Schülerdaten und Einträgen zur Beurteilung. Dieser Ordner wird mir ganz stolz präsentiert, und der Lehrer betont, dass alle Schüler sehr gut seien. Tatsächlich ist bei fast allen eine ganze Zeile von Fünfen eingetragen, was der Bestnote entspricht. Bloss bei einem Kind stehen diverse Vierer in der Zeile.

Ausserdem befinden sich einige Klassensätze von Schulbüchern im Schrank, die nur in der Schule benutzt werden. Didaktisches Material fehlt gänzlich.

Im Zentrum des Unterrichts stehen der Lehrer und die Wandtafel. Diese ist vom Kreidestaub schon ganz wolzig, zum Putzen muss ein feuchter Schwamm genügen, denn fließendes Wasser gibt es in den Schulzimmern keines.

Abbildung 8: Das zentrale Unterrichtsmedium

Abbildung 9: Packpapier dient als Vorhang-Ersatz

Besonders eindrücklich fand ich, als es während des Gesprächs mit dem Schuldirektor an dessen Bürotür klopfte. Ein Junge stand davor und fragte, ob er eine neue Kreide für die 5. Klasse haben dürfe. Darauf erhob sich der Direktor, holte aus einem Schrank eine weiße Wandtafelkreide und überreichte sie dem Kind. Anschliessend wandte er sich lächelnd uns zu und meinte: „Wir haben nicht so viel Material, dafür haben wir wunderbare Kinder!“

Die Lehrmittel werden von der Schule gestellt, Schreibmaterial müssen die SuS selber mitbringen. Die besuchten Drittklässler haben den Auftrag, ein Gedicht auswendig zu lernen. Dieses wird vom Lehrer an die Tafel geschrieben. Die Kinder erhalten knapp zehn Minuten Zeit zum Üben. In der Klasse herrscht munteres Treiben und nach Ablauf der Zeit können sich die Kinder, die das Gedicht vor der Klasse aufsagen wollen, melden. Zu meiner Verwunderung schnellen viele Hände in die Höhe. Ein Mädchen wird ausgewählt, steht selbstbewusst mit dem Rücken zur Wandtafel vor die Klasse und rezitiert den Text laut, deutlich und fehlerfrei. Es folgen weitere Kinder, welche die Aufgabe ebenfalls sehr gut meistern.

Auch an einer anderen Schule in einer anderen Stadt steht das Vortragen hoch im Kurs. Die Erstklässler sind motiviert bei der Sache.

Abbildung 10: Erstklässler beim Vortragen

Da viel zu wenig Raum zur Verfügung steht, wird der Unterricht in den meisten Schulen in zwei bis drei Schichten abgehalten. Der Wechsel erfolgt sehr diszipliniert. Kurze Zeit nachdem die Mittelstufenschüler das Schulhaus verlassen haben, strömen die jüngeren Kinder die Treppe rauf Richtung Klassenraum.

Abbildung 11: Schichtwechsel

2.6.5 Bildung für Behinderte

Die Bildung von Kindern mit speziellen Bedürfnissen war im Kosovo vor und unmittelbar nach dem Krieg von 1999 quasi inexistent. Eine kleine Anzahl Kinder war in den wenigen Sonderschulen untergebracht, die meisten konnten gar keine Schule besuchen (vgl. UNDP, 2010, S. 59).

Laut Gesetz haben heute behinderte Kinder ein Anrecht auf schulische Bildung. Doch die sieben Sonderschulen und rund 60 Sonderklassen, welche den Regelschulen angeschlossen sind, reichen bei Weitem nicht, um alle betroffenen Kinder unterrichten zu können. Das MEST (Ministry of Education, Science and Technology) plant keine Erweiterung der bestehenden Sonderschulung, da es davon ausgeht, dass diese nicht effektiv ist und zum Ausschluss behinderter Kinder aus der Gesellschaft führt. In Zukunft soll die Integration behinderter Kinder in die Regelschule angestrebt werden, wobei sie individuelle Unterstützung durch speziell ausgebildete Lehrpersonen erhalten sollen (vgl. KOAPS, 2006, S. 45). Im Bereich der Bildung von Kindern mit speziellen Bedürfnissen arbeitet das kosovarische Bildungsministerium stark mit Finnland zusammen. Das FSDEK (Finish Support for Developing Education sector in Kosovo) unterstützt Kosovo bei der Implementierung des Strategieplans zur Ausbildung von Kindern mit speziellen Bedürfnissen, welcher die Integration aller Kinder in Regelklassen zum Ziel hat (vgl. OECD, 2006, S.187). Wie weit der Weg bis dahin noch sein wird, lassen die Zahlen des Statistischen Amtes in Kosovo vom Jahr 2013/2014 vermuten. So besuchten gerade mal 250 behinderte Kinder den Unterricht in Regelklassen, 526 wurden in Sonderklassen und 463 in Sonderschulen unterrichtet (vgl. MEST, 2014, S. 43). Wenn davon ausgegangen wird, dass 40'000 schulpflichtige Kinder von einer Behinderung betroffen sind, die eine spezielle Förderung verlangt, sind dies gerade mal 3%, die diese auch erhalten (vgl. KOAPS, 2006, S.43). Nach wie vor werden vor allem in ländlichen Gebieten behinderte Kinder zu Hause versteckt. Es fehlt am gesellschaftlichen Bewusstsein für ihre Bedürfnisse, an finanziellen Mitteln, Transportmöglichkeiten, ausgebildeten Fachpersonen, Schulen, und bei bestehenden Schulen oft an angemessener Infrastruktur, um diese Kinder optimal fördern zu können (vgl. UNDP, 2010, S. 57f).

3 Forschungsvorgehen

Nachdem im Kapitel 2 die allgemeinen Lebensbedingungen im Kosovo, mit einem speziellen Augenmerk auf die Situation von Behinderten, aufgrund der Recherche in themenspezifischer Literatur dargestellt wurden, sollen nun im empirischen Teil dieser Arbeit Daten erhoben werden, die zur Beantwortung der Fragestellung beitragen. Zur Erinnerung ist hier die Fragestellung nochmals festgehalten:

Wie gestalten sich die Lebensumstände und Fördermassnahmen von Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Familien im Kosovo?

Im folgenden Kapitel werden die gewählte Forschungsstrategie (qualitative Forschung, Einzelfallanalyse) sowie die angewendeten Erhebungs- und Auswertungsmethoden (Leitfadeninterviews und qualitative Inhaltsanalyse) dokumentiert. Gleichzeitig wird das für diese Arbeit notwendige Grundlagenwissen dargestellt.

3.1 Qualitative Forschung

Für die vorliegende Fragestellung bietet sich die qualitative Forschung an, denn sie will zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit beitragen, indem sie Lebenswelten aus der Sicht der handelnden Menschen beschreibt (vgl. Flick, von Kardorff & Steinke, 2013, S.14). Es geht darum, die Sichtweise der beteiligten Subjekte, sowie die subjektiven und sozialen Konstruktionen ihrer Welt zu verstehen (vgl. Flick et al., 2013, S. 17).

Mayring formuliert dies folgendermassen: „Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen, Subjekte. Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sein“ (2002, S. 20).

Laut Frick et al. gibt es in der qualitativen Sozialforschung nicht *die* Methode, sondern ein grosses Spektrum unterschiedlicher Ansätze, die je nach Fragestellung angewendet werden können. Bei deren Auswahl steht die Gegenstandsangemessenheit im Zentrum.

Ein weiteres wichtiges Kennzeichen qualitativer Forschung ist die Reflexivität des Forschers über seine Wahrnehmungen im untersuchten Feld und sein Handeln. Diese sollen als ein wesentlicher Teil der Erkenntnis und nicht als eine zu kontrollierende oder auszuschaltende Störquelle verstanden werden.

Häufig setzen qualitative Studien bei der Analyse von Einzelfällen an und gehen erst in einem zweiten Schritt zur Verallgemeinerung oder Gegenüberstellung über.

Qualitative Forschung geht von der Konstruktion der Wirklichkeit aus. Einerseits von subjektiven Konstruktionen der Untersuchten, andererseits auch vom Vorgehen der Forschung als konstruktivem Akt (vgl. Flick et al., 2013, S. 22f).

3.1.1 Einzelfallanalyse

Die Einzelfallanalyse ist eines von verschiedenen Basisdesigns in der qualitativen Forschung. Dabei handelt es sich um die genaue Beschreibung eines Einzelfalls. Wie der Name vielleicht vermuten lassen könnte, handelt es sich bei einem Einzelfall nicht zwingendermassen um eine einzelne Person. Zum Einzelfall kann beispielsweise auch eine Familie, eine Gemeinschaft oder eine Institution werden (vgl. Flick, 2012, S.177).

Bei der Untersuchung geht es jedoch nicht bloss darum, Aussagen über den konkreten Einzelfall zu machen. Dieser wird vielmehr untersucht, weil er als ein typisches Beispiel für ein allgemeineres Problem steht. Also „stellt sich bei Fallanalysen die Frage, nach welchen Kriterien der untersuchte Fall ausgewählt werden soll, um daraus allgemeine Schlüsse ziehen zu können“ (Flick, 2012, S. 177f). In dieser Arbeit wird der Einzelfall durch die Gruppe „geistig behinderte Menschen im Kosovo“ gebildet.

Bei der Fallanalyse ist es nach Mayring wichtig, sich an einen groben Vorgehensplan zu halten, damit die wissenschaftliche Verwertbarkeit sichergestellt ist. Dazu erwähnt er die folgenden fünf zentralen Punkte:

1. Aus der Formulierung der *Fragestellung* muss klar hervorgehen, was mit der Fallanalyse bezweckt wird.

2. Ein Kernpunkt der Analyse stellt die *Falldefinition* dar. Was soll als Fall gelten? Dabei können Extremfälle, Idealtypen, häufige oder besonders seltene Fälle ausgewählt werden.
3. Anschliessend müssen die *Methoden der Materialgewinnung* festgelegt und das Material gesammelt werden.
4. Zur *Aufbereitung* des Materials zählt das Festhalten (z.B. Tonaufzeichnung) und die Kommentierung (Kontext der Erhebung, besondere Eindrücke). Darunter fällt auch die in der vorliegenden Arbeit gewählte Vorgehensweise der *inhaltlichen Strukturierung* (vgl. Kapitel 3.4.3). Dabei wird versucht, das Fallmaterial in einzelne Kategorien zu ordnen und somit eine Grundlage für die Fallinterpretation zu schaffen.
5. Zum Abschluss muss der einzelne Fall in einen grösseren *Zusammenhang* eingeordnet werden. (vgl. Mayring, 2002, S. 43).

3.1.2 Sampling

Bei der Fallanalyse stellt das Ziehen der Stichproben (Sampling) einen zentralen Punkt dar, der unterschiedlich gehandhabt werden kann. In der vorliegenden Arbeit wurden nach dem Literaturstudium und vor dem Beginn der empirischen Forschung bestimmte Kriterien festgelegt, über welche die untersuchten Personen verfügen sollten (vgl. Merkens, 2013, 291f).

So sollen die Personen:

1. von Trisomie 21 (Down Syndrom) betroffen sein
2. auf dem Land, respektive in der Stadt leben
3. im jungen Erwachsenenalter sein

Diese Kriterien wurden aus folgenden Überlegungen gewählt:

1. Bei Trisomie 21 handelt es sich um eine klar definierte, bekannte geistige Behinderung mit genetischer Ursache.
2. Die zur Vorbereitung des empirischen Teils durchgeführte Literaturrecherche hat grosse Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten und deren Auswirkung auf die Lebenssituation von Behinderten aufgezeigt. Mit der Wahl je einer Person aus dem jeweiligen Gebiet können eventuell Hinweise gefunden werden, die dies bestätigen oder allenfalls auch widerlegen.
3. In diesem Alter liegt eine allfällige Schulbildung bereits hinter den Betroffenen, daher können Aussagen über die gesamte Schulzeit gemacht werden. Trotzdem liegt diese Zeit noch nicht allzu weit zurück, und die Situation dürfte sich auch heute im Kosovo noch ähnlich präsentieren.

Die jungen Erwachsenen von heute haben den Kosovokrieg von 1999 als Kleinkinder erlebt. Dadurch können Daten zu dieser für die ganze Bevölkerung sehr schwierigen und prägenden Zeit erhoben werden.

Bei der Fallstudie soll die ganze Komplexität der Funktions- und Lebensbereiche des untersuchten Gegenstandes, sowie dessen historischer und lebensgeschichtlicher Hintergrund betont werden (vgl. Mayring, 2002, S. 42).

Damit dieser Vielschichtigkeit Rechnung getragen werden kann, werden nebst der Darstellung des theoretischen Bezugsrahmens (vgl. Kapitel 2) und den beiden Interviews mit direkt betroffenen Familien, die Direktorin einer heilpädagogischen Schule und die Präsidentin eines Elternvereins von Kindern mit Down Syndrom als Experten befragt.

3.2 Methodik der Datenerhebung

In der qualitativen Forschung stellen Interviews eine sehr oft gewählte Vorgehensweise dar zur Generierung von Daten.

In der Literatur werden Interviews nach verschiedenen Kriterien unterschieden. Die beiden zentralen Merkmale sind dabei vor allem der Strukturierungsgrad und das Setting, in dem sie durchgeführt werden.

Im Folgenden werden die beiden angewendeten Interviewformen kurz erläutert. Bei beiden Formen wird bei der Durchführung ein Leitfaden eingesetzt, der jeweils unterschiedlich stark strukturiert ist. Für diese Arbeit wurden vier Interviews durchgeführt. Bei der Befragung von zwei Familien mit erwachsenen, geistig behinderten Töchtern wurden problemzentrierte Interviews eingesetzt. Zudem wurden zwei Experteninterviews durchgeführt, wobei die eine Expertin als Mutter von einem Sohn mit Down Syndrom eine Art Doppelrolle einnahm.

3.2.1 Das problemzentrierte Interview

Mayring definiert das problemzentrierte Interview folgendermassen:

Unter diesem Begriff, den Witzel (1982,1985) geprägt hat, sollen alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung zusammengefasst werden. Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt. Die Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert; er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden. (Mayring, 2002, S.67)

Die Forschung setzt an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, mit deren wesentlichen objektiven Werten sich der Forscher bereits vor der Interviewphase auseinandergesetzt hat. Die Interviewten werden durch einen Interviewleitfaden gezielt auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben darauf reagieren. Damit dies gelingt, muss eine Vertrauenssituation zwischen dem Interviewten und dem Interviewer entstehen. Die interviewte Person soll sich ernst genommen und nicht ausgehorcht fühlen. Es ist daher wichtig, dass eine möglichst offene, gleichberechtigte Beziehung aufgebaut wird, was auch dazu führt, dass in der Regel ehrlicher, genauer, reflektierter und offener geantwortet wird als bei einem Fragebogen oder einer geschlossenen Umfragetechnik. Durch Nachfragen kann stets überprüft werden, ob die Fragen respektive die Antworten verstanden wurden (vgl. Mayring, 2002, S. 68f).

Diese Art des Interviews eignet sich für die Befragung der beiden Familien besonders gut. Als Problem stehen die Lebensumstände von Menschen mit einer geistigen Behinderung im Zentrum.

3.2.2 Das Experteninterview

Beim Experteninterview interessiert sich der Interviewer weniger für den Befragten als ganze Person, sondern vielmehr um seine Eigenschaft und sein Wissen als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld (vgl. Flick, 2012, S. 214). Darüber, was genau einen „Experten“ ausmacht, finden sich in der Literatur sehr unterschiedliche Angaben.

Bogner, Littig und Menz definieren den Begriff wie folgt:

Experten lassen sich als Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem spezifischen Praxis- und Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzten Problembereich bezieht - die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu strukturieren. (Bogner, Littig & Merz, 2014, S. 13)

Nach Helfferich empfiehlt es sich, bei Experteninterviews einen stärker strukturierten Leitfaden einzusetzen, denn oft werden bei diesen Settings Fakteninformationen abgefragt (vgl. Helfferich, 2011, S. 179).

In der vorliegenden Arbeit werden die Experteninterviews genau zum oben erwähnten Zweck eingesetzt. Einerseits dienen die gewonnenen Informationen zur Erweiterung und Überprüfung von den bereits aus der Literatur zur Verfügung stehenden Daten, andererseits öffnet sich durch sie eine weitere Perspektive im Hinblick auf die Einzelfallanalyse.

3.2.3 Der Leitfaden

Leitfadeninterviews eignen sich unter anderem dazu, um subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren, bei denen eine maximale Offenheit gewährleistet sein soll (vgl. Helfferich, 2011, S. 179).

Das Erstellen des dabei verwendeten Interviewleitfadens gehört laut Helfferich zu den wichtigsten Vorarbeiten für ein qualitatives Interview. Mit ihm soll geklärt werden, was wie gefragt wird, bzw. zu welchen Themen wie zur Erzählung aufgefordert werden soll (vgl. Helfferich, 2011, S. 178).

Ein solcher Leitfaden muss verschiedenen Anforderungen genügen. So muss er Offenheit ermöglichen und darf nicht mit zu vielen Fragen überladen sein, damit es im Interview nicht zum Abhaken eines Fragenkatalogs kommt. Er soll gut zu handhaben sein, und die Fragen dürfen nicht abgelesen werden. Damit soll vermieden werden, dass die Aufmerksamkeit der Interviewenden von der Erzählperson abgezogen wird. Der Aufbau des Leitfadens sollte einem logischen Argumentationsfluss folgen und nicht zu abrupten Themenwechseln zwingen.

Mit Erzählaufforderungen eingeleitete Blöcke sollen monologische Passagen des Erzählenden generieren. Wichtig ist zudem eine flexible Handhabung des Leitfadens (vgl. Helfferich, 2011, S. 180f). Helfferich empfiehlt bei der Erstellung eines Leitfadens, nach dem *SPSS-Prinzip* vorzugehen. Hinter diesem Kürzel stehen die vier Schritte des „Sammelns“ von möglichst vielen Fragen in einem Brainstorming. Darauf folgt das „Prüfen“ auf ihre Geeignetheit und das „Sortieren“ der nach der Prüfung noch übrig gebliebenen Fragen. Beim „Subsumieren“ wird für jedes der herausgearbeiteten Themen eine einzige, möglichst einfache Erzählaufforderung gesucht (vgl. Helfferich, 2011, S.182-185).

Nebst den Erzählaufforderungen enthält der Leitfaden eine Liste mit Detailfragen zum Thema. Sie dient als Checkliste und kommt nur zum Einsatz, wenn keine spontanen Äusserungen gemacht werden. Aufrechterhaltungsfragen und Steuerungsfragen unterstützen den Gesprächsfluss (vgl. Helfferich, 2011, S. 186)

Für die Interviews mit den Familien habe ich einen Leitfaden erstellt, der den oben festgehaltenen Kriterien entspricht (vgl. Kapitel 7.3.1). Die Leitfäden für die Experteninterviews sind, wie Helfferich empfiehlt, stärker strukturiert (vgl. Kapitel 7.3.2 und 7.3.3). Sie enthalten mehr Fragen und weniger Erzählaufforderungen (Helfferich, 2011, S. 179).

3.3 Analyse der Entstehungssituation

In diesem Kapitel wird auf die spezifische Situation durch die Fremdsprache Albanisch, die Suche nach den Interviewteilnehmenden und die Begebenheiten vor und während der Interviews eingegangen.

3.3.1 Die Schwierigkeit der Fremdsprache

Da ich leider kein Albanisch spreche, war ich bei der Kontaktaufnahme und bei der Information der Interviewteilnehmenden, sowie der Durchführung der Interviews auf einen Übersetzer angewiesen. Dies führt zu einem in der qualitativen Forschung bisher wenig beachteten Problem, denn übersetzen bedeutet immer auch interpretieren. So wird ein zusätzlicher Interpretationsschritt vor der eigentlichen Datenanalyse eingefügt. (vgl. Bogner et al. 2014, S.46) Um den Qualitätsverlust bei der Erhebung möglichst gering zu halten, ist es daher von grosser Bedeutung, einen kompetenten Übersetzer beizuziehen. Dieser sollte unbedingt über Fachwissen im entsprechenden Forschungsgebiet verfügen. (vgl. Kruse et al., 2012, S.42) Ich hatte das grosse Glück mit Nexhat Maloku, einem seit langem in der Schweiz lebenden Kosovo-Albaner, jemanden sehr kompetenten an der Seite zu haben. Denn nebst Interesse und Wissen im Bildungsbereich verfügt er auch über eine enorme Fachkompetenz im interkulturellen Bereich und stellte mir diese sehr offenherzig zur Verfügung. Beim Übersetzen hatte er ein gutes Gespür, wann etwas für mich vielleicht nicht verständlich sein könnte und ergänzte die genaue Übersetzung jeweils mit einer klar als solches deklarierten Erklärung. Bei Gesprächen nach den Interviews, beim Essen oder unterwegs erhielt ich durch Nexhat einen Einblick in Kultur und Geschichte des Kosovo, der mir ohne ihn als „Türöffner“ niemals möglich gewesen wäre!

3.3.2 Suche der Interviewteilnehmenden

Die Suche nach Interviewteilnehmenden, welche den in Kapitel 3.1.1 festgelegten Kriterien entsprechen, gestaltete sich viel einfacher als ich erwartet hatte.

Der erste Kontakt wurde mir durch Andrea Lanfrachi vermittelt. Er wusste von einer Familie mit einer Tochter mit Trisomie 21, die vor Jahren als Asylbewerber in der Schweiz gelebt hatten und dann in den Kosovo ausgeschafft wurden. Die aktuelle Adresse hatte er nicht, allerdings erhielt ich von ihm eine Telefonnummer eines in der Schweiz lebenden Kosovaren, der mit der Familie in Kontakt steht. Nach einigen Telefonaten mit dessen Kindern und seiner kaum deutschsprechenden Ehefrau klappte die Kontaktaufnahme. Von diesem Mann erhielt ich, nebst einigen Informationen zur Familie und

deren Telefonnummer auch gleich noch das Angebot, während meines Aufenthalts im Kosovo bei seinen Verwandten zu wohnen, welches ich dankend ausschlug.

Die zweite Familie wurde mit einem einzigen weiteren Anruf gefunden. Ich fragte bei der mir bekannten Artta (vgl. Kapitel 1.1) nach, ob sie im Kosovo eine Person mit Down Syndrom kenne. Sie bejahte diese Frage augenblicklich und sagte, dass eine ihrer Kusinen diese Behinderung habe. Auch den beiden anderen von mir festgelegten Kriterien (Alter und ländlicher Wohnort) entsprach Artas Kusine. Ich erklärte Artta mein Vorhaben, und sie fragte noch am selben Tag ihre Tante im Kosovo an, ob sie für eine Interviewteilnahme bereit wäre. Die Zusage kam prompt. Dazu erhielt ich diesmal noch ein ganzes Haus im Kosovo zur Benützung angeboten, was ich wiederum ablehnte.

Beim nächsten Schritt war ich auf meinen Übersetzer angewiesen. Nach einer vorgängigen Besprechung informierte er die beiden Familien über mein Forschungsvorhaben. Unter anderem sicherte er ihnen den Datenschutz zu und erklärte, dass ihre Teilnahme weder negative noch positive Auswirkungen für sie haben wird. Auch die erste Familie erklärte sich bereit, über ihr Leben zu erzählen. Die zweite bestätigte ihre Zusage und so konnte die Planung der Reise in Angriff genommen werden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass Artas Kusine gar kein Down Syndrom hat, sondern eine nicht spezifizierte geistige Behinderung. Solchen Unvorhersehbarkeiten soll laut Bettmann und Roslon mit Offenheit begegnet, und ihr Einfluss auf den Forschungsprozess akzeptiert werden. Ihr Auftauchen kann sogar als Zugewinn betrachtet werden. Solche Nichtvorhersehbarkeiten kommen, je kulturell unvertrauter ein Forschungsfeld ist, umso häufiger vor und setzen auf Forscherseite Kreativität und Improvisationstalent voraus (vgl. Bettmann & Roslon, 2013, S.21). Meine Erhebung wurde durch eine weitere ungeplante Begebenheit beeinflusst, stiess ich doch erst in Prishtina auf die Webseite von „Down Syndrome Kosova“. Obwohl der Dolmetscher erst am Morgen bei der Organisation anrief, wurden wir bereits nachmittags herzlich fürs Interview empfangen.

Die sonderpädagogische Schule „Perparimi“ fand ich bei meinen Recherchen im Internet, und die Kontaktaufnahme samt Information über mein Forschungsanliegen erfolgte ebenfalls durch den Übersetzer.

3.3.3 Ort und Zeit der Datenerhebung

Für die Datenerhebung reiste ich, zusammen mit Nexhat Maloku als Dolmetscher, vom 13. – 16. Juni 2015 in den Kosovo. Mit der Anwesenheit vor Ort wird dem Gütekriterium „Nähe zum Gegenstand“ (Mayring, 2002, S. 146) Rechnung getragen. Dabei soll der Forscher der Alltagswelt der beforschten Subjekte möglichst nahe kommen (vgl. ebd.). Natürlich ermöglicht der direkte Kontakt mit den Interviewpartnern einen viel tieferen Einblick in deren Lebensumstände, als dies beispielsweise bei einem Interview per Skype der Fall gewesen wäre. Trotzdem ist es nur ein sehr kurzes Eintauchen in das Untersuchungsfeld, wobei der Forscher nach Flick als „Besucher“ auftritt (2012, S. 149). Diese Aussenperspektive kann Einblicke in Routinen und Selbstverständlichkeiten eröffnen, die von den untersuchten Subjekten längst nicht mehr reflektiert werden und kann dadurch zu interessanten Erkenntnissen führen (ebd.).

Die Interviews mit den Familien wurden jeweils bei ihnen zu Hause durchgeführt, dabei war das Finden des richtigen Hauses, ja sogar bloss des Dorfes, nicht ganz einfach. Da die Orts- und Strassenbezeichnungen in den letzten Jahren immer wieder gewechselt wurden, gibt es keine aktuellen Karten oder GPS-Daten. So liess sich der Übersetzer den Weg von den Familien am Telefon grob erklären. Unterwegs fragte er sich bei Tankstellen, Passanten und kleinen Läden zum richtigen Dorf durch, denn die meisten Dörfer sind nicht durch Ortsschilder gekennzeichnet. Ist ein Ortsschild vorhanden, ist der Name des Dorfes immer auf albanisch und serbisch angeschrieben, wobei die serbische Bezeichnung zumeist übersprägt wurde. Das gesuchte Dorf, in welchem Familie Shala (Int. A) lebt, ist sehr ländlich. Vor den Häusern hat es kleine Höfe. Hennen, Hähne und Küken scharren im Staub. Durch weiteres Nachfragen in einem winzigen Laden fanden wir schliesslich das richtige Haus. Hier fiel auf, dass die Klingel bereits an der Grundstücksgrenze angebracht ist und nicht, wie in der Schweiz üblich, bei der Haustür. Wir wurden von Frau Shala freundlich empfangen, stellten unsere Schuhe vor der Eingangstür ab und betraten das Haus. Dieses wirkt recht neu und ist modern eingerichtet. Wir nahmen auf einem hellgrauen, schlichten Stoffsofa Platz. Der Wohnbereich geht in einen Essbereich mit einem grossen Tisch über, und daran schliesst die offene Küche an. Der Einrichtungsstil wirkte auf mich sehr vertraut und könnte ebenso gut in der Schweiz zu finden sein. Sofort wurden wir von der Schwiegertochter mit Getränken und Snacks bedient.

Die zweite Familie lebt in einer Stadt. Um sie zu finden, fuhren wir in der angegebenen Richtung in die Stadt rein und suchten ein Taxi, damit uns dieses vorausfahren konnte. Da auch der Taxifahrer die gesuchte Adresse nicht kannte, brachte er uns zu einer von der Familie genannten Schule in der Nähe. Von hier ging es wiederum mit Fragen weiter, was schliesslich auch zum Erfolg führte. Auch bei der zweiten Familie betraten wir das Grundstück nicht, sondern meldeten uns ausserhalb der Grundstücksgrenze nochmals telefonisch. Das Interview fand auf der Terrasse an einem grossen, runden Tisch statt.

Mit der Präsidentin des Elternvereins trafen wir uns im Vereinslokal im Zentrum Prishtinas. Wiederum war die Ortsangabe mit „in der Nähe des Hotels Prishtina“ recht vage. Der Dolmetscher fragte drei Passanten nach dem Weg. Alle kannten den Verein und wiesen uns den richtigen Weg. Bei unserem Eintreffen wurde sofort eine Sitzung unterbrochen, und die Präsidentin des Vereins führte uns in einen anderen Raum, wo das Interview stattfand. Kaum hatten wir Platz genommen, fragten uns zwei Jugendliche mit Down Syndrom, was wir trinken möchten und servierten bald darauf das Gewünschte.

Die heilpädagogische Schule war einfach zu finden. Sie liegt etwas ausserhalb des Zentrums von Prishtina und ist ab der Hauptstrasse mit Wegweisern gekennzeichnet.

Das Gebäude wirkt neu und ist lichtdurchflutet. In den Gängen stehen Zimmerpflanzen und Geranien.

Abbildung 12: Schule "Perparimi"

Wir hatten keine fixe Zeit abgemacht, und als wir von einer Mitarbeiterin zum Büro der Direktorin geführt wurden, fand auch hier gerade eine Besprechung statt. Die beiden teilnehmenden Lehrerinnen wurden sofort aus dem Büro geschickt.

Wir nahmen auf grossen, schwarzen Ledersesseln Platz. Die Einrichtung wirkte sehr repräsentativ. Auch hier wurden wir sofort bewirtet.

Abbildung 13: Frau Potera, Direktorin

3.3.4 Durchführung der Interviews

Bei der Durchführung ist die interviewende Person verantwortlich dafür, dass der Kommunikationsprozess gelingt. Allerdings stellt ihr Verhalten nur einen Ausschnitt aus einem komplexen Interaktionsprozess dar (vgl. Helfferich, 2011, S. 83). Atteslander weist auf die soziale Situation bei Interviews hin, in der sich sowohl bewusste und unbewusste Verhaltensweisen der interviewenden Person, als auch gegenseitige Erwartungen auf die Antworten auswirken und diese verzerren können (Atteslander, 2008, S. 103).

Alle Interviewten haben einer Aufzeichnung des Gespraches zugestimmt, welches mit einem digitalen Recorder, und als Sicherheitsbackup mit dem Mobiltelefon, festgehalten wurde. Kurz nach der Durchfuhrung des Interviews habe ich jeweils ein Postscript erstellt. Dabei geht es einerseits darum, Fakten wie Ort, Zeit und Datum zu notieren, andererseits werden auch Eindrucke zur Interviewsituation festgehalten. Diese Notizen fliessen in die Auswertung mit ein.

Die Interviews sind sehr unterschiedlich verlaufen. Bei der ersten Familie war eine deutliche Anspannung spurbar. Nebst Lule, der behinderten jungen Frau, war ihre Schwester, ihre Schwagerin mit einem Baby und ihre Mutter anwesend. Auf die Fragen geantwortet hat jedoch ausschliesslich die Mutter. Obwohl die Fragen offen gestellt waren, fielen die Antworten eher knapp aus, und das Gesprach war teilweise stockend. Dies kann ganz verschiedene Grunde haben. So konnte es sein, dass Frau Shala, trotz der Zusicherung der Anonymisierung nicht allzu viel von ihrer Familie preisgeben wollte. Dahinter konnte auch eine soziale Grenzziehung dessen stehen, was man fremden Menschen normalerweise uber sich erzahlt. Nach Helfferich ist die Mitteilungsbereitschaft vor allem in Kulturen und sozialen Gruppen niedrig, die uber einen starken sozialen Zusammenhalt verfugen, und wo die individuelle Erfahrung weniger stark gewichtet wird (Helfferich, 2011, S. 153). Dies wurde auf den albanischen Kulturkreis zutreffen. Es konnte auch sein, dass die Zusage zur Interviewteilnahme geschah, um ihrer Nichte keine Absage erteilen zu mussen, da deren Familie sie in der Vergangenheit finanziell unterstutzt hatte. Vielleicht fuhrte auch bloss die ungewohnte Situation zu einer gewissen Verkrampfung. Auch von mir ging eine gewisse Anspannung aus, weil das Fuhren von Interviews fur mich eine neue Situation war. Zudem war es mir unangenehm, vor Lule Fragen zu stellen, die zwar sie betrafen, auf welche sie aber nicht antworten konnte. Ich hatte das Gefuhl, dass Lule ziemlich viel versteht. Ganz bestimmt realisierte sie, dass von ihr gesprochen wurde und dies ihre Mutter teilweise sichtlich aufwuhlte. Auch die Schwiegertochter, welche sich schweigend um unser leibliches Wohl kummerte, irritierte mich etwas. Wohl auch, weil dies ihrer Stellung in der traditionellen albanischen Familie entspricht, und ich in diesem modernen Haus nicht mit dieser traditionellen Rollenverteilung gerechnet hatte.

Ganz anders verlief das Interview bei Familie Ademi (Int. B). Sofort herrschte eine lockere, offene Atmosphere. Am Interview nahmen Herr und Frau Ademi, Herr Ademis Mutter, Aferdita (die junge Frau mit Down Syndrom) und zum Teil die beiden Sohne teil. Ademis sprechen recht gut deutsch. So herrschte am Tisch ein reges Sprachenwirrwarr von albanisch, deutsch und englisch. Oft liefen mehrere Gesprachsstrange mit unterschiedlichem Inhalt gleichzeitig und in verschiedenen Sprachen. Wahrend ich im ersten Interview immer wieder auf konkrete Detailfragen zuruckgreifen musste, lief das Gesprach diesmal ganz naturlich und die Leitfragen reichten bereits aus. Auch hier konnen unterschiedliche Ursachen zu dieser Lockerheit beigetragen haben. So lebten Ademis acht Jahre in der Schweiz und hatten dadurch vielleicht weniger Beruhrungsangste mit der „Fremden“, die da bei ihnen auftauchte, ja sie schienen sich sogar sehr uber den Besuch zu freuen. Zudem stammt Frau Ademi ursprunglich aus Albanien, dies sagte mir mein ubersetzer nach dem Gesprach und fuhrte aus, dass er immer wieder erlebe, dass Frauen aus Albanien viel offener und direkter seien als Kosovarinnen. Er vermutet, dass dies mit der kommunistischen Vergangenheit Albaniens zu tun habe,

wo die Frauen gleichberechtigt waren. Auch ich war viel weniger verkrampft. Einerseits weil ich mich mit dem Interviewleitfaden schon etwas sicherer fühlte, andererseits auch weil der grösste Teil des Interviews auf Deutsch geführt werden konnte, und der Übersetzer nur bei Feinheiten aushelfen musste. Dies führte zu einem viel natürlicheren Gesprächsverlauf. Zudem schien Afërdita gar nichts zu verstehen.

Frau Beqiri (Int. C), die Präsidentin des Elternvereins „Syndrome Down Kosova“ wirkte sehr lebhaft und offen. Sie drückte sich eloquent aus und beantwortete meine Fragen differenziert. Ihr Engagement für die Anliegen von Menschen mit Down Syndrom war stark spürbar. Als Mutter eines neunjährigen Sohnes mit Trisomie 21 nahm sie eine Art Doppelrolle ein, denn sie ist einerseits Expertin, andererseits Direktbetroffene. Das Gespräch verlief fließend, und es kamen viele interessante Informationen zusammen. Nach Beendigung des Interviews konnten wir vier Jugendlichen bei der Herstellung von Schreibkarten zuschauen. Aus dünnen Papierstreifen, welche aufgewickelt und festgeklebt werden, entstehen kleine Kunstwerke.

In einem kleinen Nebenraum stand die neuste Errungenschaft des Vereins: Eine Maschine zum portionsweisen Abpacken von Honig. Die Maschine, und alles dazugehörnde Material, wurde von einer amerikanischen NGO gestiftet.

Abbildung 14: Honigverpackmaschine

Abbildung 15: Bei der Arbeit

Der Lieferant des Honigs, ein junger Imker, war gerade anwesend und erklärte uns alles. Es stellte sich heraus, dass er gut französisch spricht, weil er während und nach dem Krieg zwei Jahre in der Westschweiz lebte und dort die Schule besucht hatte. Nun zeigten zwei junge Männer mit Down Syndrom sichtlich stolz wie die Schachteln gefaltet werden müssen, und wie sie die Portionen in die Schachteln füllen.

Frau Potera (Int. D), die Direktorin der heilpädagogischen Schule, beantwortete anfangs einige meiner Fragen. Dann wurde ihr Redefluss immer schneller, und sie erzählte, was ihr wichtig schien. Besonderen Wert legte sie auf die organisatorischen Strukturen der Schule. Wir wurden genau informiert, welche Arbeitsgruppen es gibt, was für Umsetzungspläne existieren und wie und von wem die Abläufe kontrolliert werden. Öfters betonte sie, dass alle ihre Lehrpersonen mit grossem Engagement arbeiten würden. Draussen begann jemand, den Rasen zu mähen. Die Direktorin eilte zum Fenster und rief runter, dass dies auf später verschoben werden soll. Und schon verstummte der Mäher...

Auf meine Frage, ob vielleicht ein Besuch in einer Klasse möglich wäre, erwiderte sie, dass das später gemacht werden könne. Leider war „später“ dann so spät, dass der Unterricht schon fast zu Ende war. Wir streckten rasch die Köpfe in ein Klassenzimmer. Die Kinder sassen noch alle an ihren Pulten, Material hatten sie keines vor sich, wahrscheinlich wurden sie gerade von den beiden Lehrerinnen verabschiedet. Eine andere Lehrerin war in einem Klassenzimmer am Vorbereiten. Sie zeigte uns das Mathematikmaterial, mit dem sie arbeitet: kodierte und laminierte Euronoten, Trinkhalmstücklein zum Bündeln und liebevoll gezeichnete Bilder fürs Einüben des Einmaleins. Fertige Unterrichtsmaterialien und spezifische Lehrmittel seien nicht erhältlich und müssten daher selber hergestellt werden.

In den Gängen stehen überall Pflanzen. Es stellte sich heraus, dass diese für die Berufsausbildung „Gartenbau“ der Mittelschüler eingesetzt werden. Einen Garten für weitere Arbeiten gibt es nicht.

Obwohl der Aufenthalt im Kosovo bloss wenige Tage dauerte, konnten in dieser Zeit alle geplanten Interviews durchgeführt werden, ja es kam sogar noch ein weiteres dazu.

Natürlich wäre eine längere Verweildauer sehr wünschenswert gewesen, jedoch von terminlicher und auch finanzieller Seite her nicht umsetzbar. Ich war froh, dass mir das Land von einer früheren Reise schon etwas bekannt war, denn das Programm war sehr dicht und die Eindrücke extrem intensiv.

3.4 Datenaufbereitung und -auswertung

Mayring bezeichnet die Aufbereitung der erhobenen Daten als wichtigen Schritt zwischen Erhebung und Auswertung. Das Material muss festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und geordnet werden. Wird hierbei unsauber gearbeitet, nützt auch die beste Erhebung nichts. (vgl. Mayring, 2002, S. 85)

3.4.1 Transkription

Das Wort „Transkription“ stammt vom lateinischen „transcribere“, was soviel bedeutet wie „überschreiben oder umschreiben“. Mit der Transkription wird die Flüchtigkeit des Gesprochenen überwunden. Mündliche Kommunikation wird dadurch dauerhaft gemacht und ist so einer genauen Betrachtung zugänglich (vgl. Dittmar, 2004, S. 50). Die mit technischen Medien aufgezeichneten Daten werden also verschriftet. Das stellt einen wichtigen Zwischenschritt vor der Interpretation dar. Für diesen Vorgang existieren enorm viele unterschiedlich genaue Transkriptionssysteme. Flick empfiehlt, bei der Wahl der verwendeten Transkriptionsregeln die Frage der Angemessenheit zu stellen. Er warnt davor, dass sich durch die Anwendung sehr ausdifferenzierter Transkriptionssysteme Ideale naturwissenschaftlicher Messgenauigkeit in die interpretative Sozialwissenschaft einschleichen können. Häufig führt eine solche Vorgehensweise auch zu einem Fetischismus, der in keinem Verhältnis mehr zur Fragestellung und dem Ertrag der Forschung steht (vgl. Flick, 2012, S. 379).

Bei meiner Fragestellung steht die thematisch-inhaltliche Ebene der Aussagen und der Informationsgewinn im Vordergrund. Zudem enthalten die übersetzten Aussagen bereits die subjektive Wahrnehmung des Dolmetschers und sind zum Teil durch sprachliche Barrieren geprägt. Daher habe ich mich entschieden, bei der Verschriftlichung der Interviews am Gesprächsverlauf festzuhalten und sie im Frage-Antwort-Stil nachzuzeichnen. Bei der Niederschrift habe ich den Stil geglättet, das heisst, Satzbaufehler wurden behoben und umständliche Aussagen zum besseren Verständnis umformuliert (vgl. Mayring, 2002, S.91). Zudem wurden einige Äusserungen gebündelt, was bedeutet, dass auf der Tonaufnahme weit verstreute, inhaltlich jedoch eng zusammenhängende Aussagen als Ganzes wiedergegeben werden (vgl. Mayring, 2002, S. 95).

Die gewählte Vorgehensweise erachte ich als vertretbar, da sie der Beantwortung der Fragestellung dienlich und laut Flick dadurch angemessen ist (vgl. Flick, 2012, S. 380).

Das Aufbereiten der Daten nahm einige Zeit in Anspruch und stellte sich vor allem bei der Familie Ademi (Int. B) als sehr anspruchsvoll heraus. Denn an diesem Gespräch waren bis zu sieben Personen beteiligt, wobei in bis zu drei verschiedenen Sprachen und zu unterschiedlichen Themen zeitgleich diskutiert wurde. Aus der auf dem Aufnahmegerät aufgezeichneten Geräuschkulisse den roten Faden wieder herauszuhören und festzuhalten, war nicht ganz einfach.

Der Aufwand hat sich jedoch gelohnt, stellt doch diese Vorgehensweise eine gute Basis für den weiteren Arbeitsprozess dar. Die Transkriptionen sind im Anhang (Kapitel 7.5) zu finden.

3.4.2 Datenanalyse

Zur Datenanalyse wird eine systematische, theoriegeleitete Bearbeitung des Materials angestrebt, im vorliegenden Fall in Form der *qualitativen Inhaltsanalyse* nach Mayring (2002, 2015). Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden Texte systematisch analysiert, indem sie schrittweise mit

theoriegeleiteten und am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet werden (vgl. Mayring, 2002, S. 114). „Die Kategorien ... stellen die Analyseaspekte dar, die an das Material herangetragen werden sollen. Sie sind wie ein Rechen, der durch das Material gezogen wird, und an dessen Zinken Materialbestandteile hängen bleiben“ (Mayring & Brunner, 2013, S. 325).

Eine Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse liegt laut Mayring darin, dass die Analyse in einzelne, zuvor festgelegte Interpretationsschritte zerlegt wird. Somit wird sie für andere nachvollziehbar und kann intersubjektiv überprüft werden. Je nach Material und Fragestellung muss das Ablaufmodell jeweils angepasst werden (vgl. 2015, S. 61).

Für den eigentlichen Analyseprozess können drei unterschiedliche Techniken (Zusammenfassen, Explizieren, Strukturieren) angewendet werden. Je nach Zielsetzung können diese drei auch miteinander kombiniert werden. Während es beim *Zusammenfassen* darum geht, die Datenmengen auf die wesentlichen Aussagen zu reduzieren, ist beim *Explizieren* genau das Gegenteil der Fall, denn hier wird zu einzelnen Textstellen zusätzliches Material herangetragen, um die Stelle zu erklären (vgl. Mayring, 2015, S.90). Bei der *Strukturierung* wird das Material anhand eines Kategoriensystems durchgearbeitet mit dem Ziel, eine bestimmte Struktur herauszufiltern (vgl. Mayring, 2015, S.97). In der vorliegenden Arbeit wurde die Technik der *Strukturierung* gewählt. Diese wird wiederum in unterschiedliche Formen gegliedert, welche ganz verschiedene Ziele verfolgen. Zur Beantwortung der Fragestellung eignet sich im vorliegenden Fall die Form der *inhaltlichen Strukturierung* am besten (vgl. Mayring, 2015, S.99). Diese wird im folgenden Kapitel dargestellt.

Bei der Analyse der Daten habe ich mich gegen eine computergestützte Auswertung entschieden. Zum einen sind mir die Aussagen durch die Transkription sehr präsent, zum andern weisen die Daten einen Umfang auf, bei dem ich mir zutraue, ihn „von Hand“, also mit verschiedenen Papierfarben, Farbstiften, Bleistift, Schere und Leim, bewältigen zu können, zumal sich die Auswertung auf der inhaltlich-thematischen Ebene bewegt.

3.4.3 Inhaltliche Strukturierung

Wie der Name schon sagt, ist das Ziel dieser wohl zentralsten inhaltsanalytischen Technik, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Entscheidend ist die exakte Definition der Strukturierungsdimensionen, welche in einem Kategoriensystem zusammengestellt werden. Dazu haben sich die folgenden drei Vorgehensschritte bewährt:

1. Bei der *Definition der Kategorien* wird genau festgelegt, welche Textbausteine unter eine Kategorie fallen.
2. Als *Ankerbeispiele* werden konkrete Textteile angeführt, die als Beispiele für die dargestellte Kategorie gelten und zur Veranschaulichung dienen.
3. *Kodierregeln* dienen zur Vermeidung von Abgrenzungsproblemen zwischen einzelnen Kategorien. Sie sind so formuliert, dass sie eine eindeutige Zuordnung ermöglichen (vgl. Mayring, 2015, S.97).

Im konkreten Fall bin ich wie folgt vorgegangen:

Durch mehrmaliges Lesen der transkribierten Interviews habe ich mir einen Gesamtüberblick über das zu analysierende Material verschafft.

Dabei wurden neben dem Text Anmerkungen inhaltlicher Art festgehalten. Eine erste grobe Einteilung nach Kategorien erfolgte gestützt auf den Interviewleitfaden und den darin definierten Themenbereichen (Familie, Behinderung, Schule, Integration, Krieg, Gesundheitswesen, Staat, Zukunft), was einer theoriegeleiteten (deduktiven) Kategorienbildung entspricht (Mayring, 2002, S. 120). Beim ersten Materialdurchlauf des Interviews A stellte sich heraus, dass die Kategorien angepasst werden müssen. Es entstanden neue Kategorien mit entsprechenden Unterkategorien. Um bei der Auswertung nahe am Datenmaterial bleiben zu können, wurden zusätzlich induktive Kategorien direkt aus den Interviewaussagen abgeleitet (vgl. Mayring, 2002, S. 117).

Durch diesen Arbeitsprozess ergeben sich für die Interviews A und B (Familien) folgende Kategorien mit den entsprechenden Unterkategorien:

Tabelle 1: Kategorien

Kategorie	Unterkategorien	
Behinderte Person	Diagnose	Aktuelle Situation: Aktivitäten, Gesundheit, notwendige Betreuung
Familie	Struktur	Wissen der Eltern über die Behinderung
Förderung, Schule, ausserfamiliäre Betreuung	Integration/Separation	Unterschiede Stadt-Land
Unterstützung von aussen	Medizinische Unterstützung	Finanzielle Unterstützung
Politische Situation und Krieg		
Wünsche, Hoffnungen, Ängste	aktuell	Zukunft

Bei den Interviews C (Elternverein Down Syndrom) und D (Direktorin heilpädagogische Schule) fällt die Kategorie „Behinderte Person“ weg und wird durch die Kategorie „Institution“ ersetzt.

Tabelle 2: Kategorie Institution

Kategorie	Unterkategorien		
Institution	Ziel	Angebot	Träger

Das gesamte Kategoriensystem mit Ankerbeispielen und Kodierregeln findet sich im Anhang (Kapitel 7.4).

Nach dem Erstellen des Kategoriensystems wurden die transkribierten Interviews damit durchgearbeitet. Die gefundenen Stellen wurden mit der entsprechenden Kategorienfarbe markiert. Die so bearbeiteten Transkriptionen sind im Anhang (Kapitel 7.5) zu finden. In einem nächsten Schritt wurden diese „Fundstellen“ herausgefiltert (vgl. Kapitel 3.5.1), zusammengefasst (vgl. Kapitel 3.5.6) und aufgearbeitet (vgl. Kapitel 3.6.1) (vgl. Mayring, 2002, S. 120).

Das beschriebene Vorgehen lässt sich mit folgendem Ablaufschema darstellen:

Abbildung 16: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2002, S.120)

3.4.4 Gütekriterien qualitativer Forschung

Damit die Forschung wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, müssen bei der Durchführung verschiedene Gütekriterien berücksichtigt werden. Diese sollen dem Gegenstand angemessen sein und werden vorgängig festgelegt, um schliesslich die erhaltenen Ergebnisse damit überprüfen zu können (vgl. Mayring, 2002, S.140-142). Bei der vorliegenden Arbeit wurden die Gütekriterien der Verfahrensdokumentation, der Nähe zum Gegenstand, der Triangulation und der Reliabilität gewählt. Diese vier Kriterien werden nachfolgend kurz erläutert.

Verfahrensdokumentation

Weil sich in der qualitativen Forschung das Vorgehen auf den spezifischen Gegenstand bezieht, werden die gewählten Methoden oft spezifisch angepasst. Aus diesem Grund muss das gesamte Forschungsvorgehen genau dokumentiert werden, damit der Prozess für andere nachvollziehbar wird. So muss das Vorverständnis offengelegt und die Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums dargestellt werden. Zudem wird die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung festgehalten (vgl. Mayring, 2002, S. 145)

Nähe zum Gegenstand

In der qualitativ-interpretativen Forschung entspricht die Nähe zum Gegenstand einem Leitgedanken. Es soll möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte angeknüpft werden. Dies versucht man, mit dem Gang ins „Feld“ zu erreichen. Dabei soll ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis hergestellt werden, was im Gegensatz zum klassischen Experiment steht, welches von der Täuschung der Versuchsperson lebt (vgl. Mayring, 2002, S.146).

Triangulation

Auch die Triangulation wird den Gütekriterien qualitativer Forschung zugerechnet (vgl. Mayring, 2015, S.125). Nach Flick versteht man in der Sozialforschung unter Triangulation, dass ein Forschungsgegenstand von mindestens zwei Seiten betrachtet wird (vgl. Flick, 2013, S.309). In der vorliegenden Arbeit wurde die Daten-Triangulation gewählt. Diese „...kombiniert Daten, die verschiedenen Quellen entstammen und zu verschiedenen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Orten oder bei verschiedenen Personen erhoben werden“ (Flick, 2013, S.310). Dabei soll Triangulation nicht zur Herstellung von Objektivität führen, sondern vielmehr einen Zugang zu einem tieferen Verständnis des untersuchten Gegenstandes eröffnen (vgl. Flick, 2013, S. 311).

Reliabilität

Bei der Reliabilität steht die Zuverlässigkeit der Analyse im Zentrum. Um diesen Bereich zu überprüfen, existieren verschiedene Vorgehensweisen. Für die vorliegende Untersuchung wurde das Gütekriterium der Intrakoderreliabilität gewählt. Das heisst, dass nach Beendigung der Analyse ein Teil des Materials von der Forscherin nochmals kodiert wird, ohne auf die zuvor verwendete Kodierung zu achten (vgl. Mayring & Brunner, 2013, S.326).

3.5 Darstellung der Ergebnisse

Die Durchführung der Interviews war sehr spannend und gleichzeitig auch aufwühlend. Mit ihrer Offenheit gewährten mir die zwei Familien, die bei den beiden ersten Interviews befragt wurden, einen kurzen, aber intensiven Einblick in ihr Leben. Durch die folgenden zwei Gespräche konnten viele weitere Informationen gesammelt werden, die bei der Diskussion (vgl. Kapitel 3.6) mit dem theoretischen Teil der Arbeit in Bezug gesetzt werden können und im Sinne von Flick zu einer Triangulation führen (vgl. Kapitel 3.4.4).

In den folgenden Kapiteln wird das durch die Interviews erhobene Datenmaterial anhand der deduktiven und induktiven Kategorien strukturiert.

In einem ersten Schritt wird das Material fallbezogen dargestellt, was gleichzeitig mit einer Reduktion einhergeht. In einem zweiten Schritt werden die Aussagen zusammengefasst und damit verdichtet. Die Darstellung erfolgt in Tabellenform und soll so eine gute Übersicht gewährleisten. Anschliessend folgt die Interpretation der Daten anhand der Kategorien. Dieser Schritt mündet in der Beantwortung der Fragestellung.

3.5.1 Fallbezogene Darstellung

Um einen Überblick über die Lebensumstände der Familien und die Informationen der Expertinnen zu erhalten, werden im folgenden Kapitel die Ergebnisse fallbezogen und nach Kategorien geordnet dargestellt. Hierbei halte ich mich bewusst an Deskriptionen. Interpretationen und Hypothesenbildungen folgen erst im Kapitel 3.6.1.

Teilweise sind Textstellen direkt aus den Transkriptionen (vgl. Kapitel 7.5) übernommen. Diese sind kursiv gedruckt, und es wird die Bezeichnung des Interviews und der Zeilennummern angegeben (z.B. Int. A, 56-60). Dies ermöglicht ein Nachlesen im Ursprungstext, und damit können bei Bedarf die Zusammenhänge und daraus entstandenen Interpretationen nachvollzogen werden.

Die beiden Expertinnen werden, mit ihrem Einverständnis, namentlich genannt. Damit der Datenschutz für die zwei Familien gewährleistet ist, sind ihre Namen und Angaben zum Wohnort, die einen Rückschluss auf ihre Identität zulassen würden, abgeändert.

Aus jedem Interview habe ich ein Zitat gewählt, welches viel über die Situation der Befragten aussagt. Dieses steht als Titel über der Darstellung.

3.5.2 Familie Shala (Int. A)

„Eigentlich haben wir keine Hoffnung mehr.“

Lule (junge, geistig behinderte Frau)

Diagnose

Lule wurde zu Hause geboren. Bei der Geburt hatte sie einen Sauerstoffmangel, weil die Nabelschnur mehrmals um ihren Hals gewickelt war. Die Mutter vermutet, dass dies zur Behinderung geführt hat. Als Kleinkind hatte Lule grosse Probleme mit dem Schlucken. Sie benötigte spezielle Nahrung, und die Eltern mussten enorm aufpassen, dass sie nicht erstickte.

Aktuelle Situation: Aktivitäten, Betreuung, Gesundheit

Heute ist sie 21 Jahre alt, kann selbständig essen und trinken und verträgt alle Lebensmittel. Lule kann nicht sprechen. Sie gibt Geräusche von sich und lacht sehr viel. Die Mutter ist sich nicht sicher, wie viel Lule wirklich aufnimmt. *„Bei Anweisungen sieht man gut, ob sie uns verstanden hat. Wenn sie uns versteht, macht sie, was wir ihr sagen, wenn sie es nicht macht, hat sie uns nicht verstanden.“* (Int. A, 136-138)

Bei der Körperpflege und beim Anziehen ist Lule auf Hilfe angewiesen. Lule kann gehen, ihre Bewegungen sind dabei etwas unkoordiniert und ihr Gang nicht ganz sicher. Sie kann 1-2 Stunden allein zu Hause bleiben.

Häufig sind Lules Augen und die Nase entzündet. Vor allem im Winter leidet sie oft an Sinusitis. Manchmal fällt sie auch in Ohnmacht.

Familie

Struktur

Die Familie lebt in einem modernen, grossen Haus in einem kleinen Dorf im Zentrum des Kosovo. Das Ehepaar Shala hat drei erwachsene Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Ein weiterer Sohn ist mit anderthalb Jahren, kurz bevor Lule geboren wurde, gestorben. Lule ist die jüngste der Geschwister.

Die ältere Tochter studiert an der Pädagogischen Hochschule. Ihre Beziehung zu Lule ist sehr eng. Bereits als Kind hat sie sich sehr um ihre kleine Schwester gekümmert, hat viel mit ihr gespielt und sie überall hin mitgenommen. Beim Interview sitzt Lule neben ihrer Schwester und strahlt sie oft an.

Der Sohn ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern (Junge, 2 Jahre/ Mädchen, 3 Monate) im gleichen Haushalt. Er hat eine Arbeit und generiert damit das Einkommen für die gesamte Familie.

Frau Shala betreut ihre behinderte Tochter. Herr Shala hat bis vor kurzem in einer Fabrik gearbeitet, die nun privatisiert wurde. Fast alle Angestellten wurden entlassen. Auch er hat seine Stelle verloren.

Wissen über die Behinderung

Die Mutter verfügt kaum über Wissen zur Behinderung ihrer Tochter. Als Diagnose wird ein Sauerstoffmangel bei der Geburt vermutet.

Dass wenig spezifisches Wissen vorhanden ist, zeigt auch diese Äusserung der Mutter: *„Für uns ist es schwierig, wenn Lule etwas möchte wissen wir nicht so genau, was sie will. Und das tut uns sehr leid. Deshalb wollte ich auch, dass sie in die Schule geht, damit sie schreiben lernt und uns so mitteilen kann, was sie braucht.“* (Int. A, 50-52)

Förderung, Schule, ausserfamiliäre Betreuung

Als Kind hat Lule eine Schule für Behinderte in einer nicht allzu weit entfernten, grösseren Ortschaft besucht. Sie wurde jeweils mit einem Bus abgeholt und abends wieder nach Hause gebracht. Nach Ansicht der Mutter hat sie in dieser Schule nicht viel gelernt. *„Die Lehrerin war nicht sehr streng. Ich denke, sie hätte viel strenger sein sollen. Doch die Lehrerin hat gesagt, mit diesen Kindern und Jugendlichen darf man nicht zu streng sein.“* (Int. A, 27-29) Lule hätte auch fast nie Hausaufgaben erhalten.

Integration / Separation

Während Lules Schulzeit hatte die Familie Kontakt zu anderen Familien mit behinderten Kindern. Nun ist dies nicht mehr der Fall. Laut der Mutter gibt es in Prishtina manchmal Anlässe für Behinderte. Sie würden da allerdings nie eingeladen.

Im Dorf ist Lule allen bekannt. *„... alle haben sie gern, weil sie immer fröhlich ist. Sie bekommt auch oft Geschenke. Es ist nie passiert, dass sie jemand ausgelacht hätte, oder ihr etwas angetan hätte.“* (Int. A, 112-114)

Unterschiede Stadt-Land

Es hätte auch die Möglichkeit bestanden, dass Lule in Prishtina eine bessere Tagesschule besucht hätte. Dies war jedoch wegen der finanziellen Situation der Familie nicht möglich, denn für den Transport dorthin hätte sie selber aufkommen müssen.

Eine andere Familie mit einem behinderten Kind ist deshalb aus dem Dorf weggezogen. Sie zog in eine Stadt, weil so eine bessere Schulung für ihr Kind möglich wurde.

Unterstützung von aussen

Medizinische Unterstützung

Als Lule ein Kleinkind war, sagte der behandelnde Arzt, dass es für sie im Kosovo keine weiteren Behandlungsmöglichkeiten gebe. Er überwies sie an eine Klinik in Belgrad. Die Eltern reisten mit ihrer Tochter dorthin. *„Doch als wir dort ankamen, merkten wir, dass es eine Institution für psychisch kranke Menschen war. Wir sagten, dass dies nicht der richtige Ort für Lule sei.“* (Int. A, 69-70) Es kam keine Behandlung zustande.

Die Familie war bei der Pflege ihrer Tochter ganz auf sich allein gestellt.

Auch heute ist die Unterstützung gering und die Diagnosen ungenau. So vermutet der Arzt, dass die gelegentlichen Ohnmachtsanfälle von einer Verletzung aus der Kindheit stammen, obschon keine solche Verletzung bekannt ist.

Gegen die Sinusitis erhält Lule jeweils Medikamente. Ansonsten könne, laut Arzt, nichts für sie getan werden.

Finanzielle Unterstützung

Als Lule ein Kind war, erhielt die Familie keinerlei Unterstützung vom Staat. „Obwohl wir das beantragt hatten. Sie haben uns gesagt, dass Lule erst eine Rente bekäme, wenn sie 18 Jahre alt ist. Dabei wäre es für uns damals extrem wichtig gewesen, unterstützt zu werden. Wir mussten für sie spezielles Essen kaufen, was teuer war. Und niemand von unserer Familie hatte eine Arbeit.“ (Int. A, 154-159)

Deshalb geriet die Familie in finanzielle Schwierigkeiten. Ein Bruder von Frau Shala, der in der Schweiz lebt, unterstützte die Familie in dieser Zeit.

Heute erhält Lule 75 Euro pro Monat. Frau Shala erhält für die von ihr geleistete Betreuungsarbeit keinen finanziellen Beitrag.

Politische Situation und Krieg

Als Neugeborene sei Lule sehr ruhig gewesen. Die Eltern stellten einen Unterschied zu ihren anderen Kindern fest, hatten jedoch Angst, Lule ins Spital zu bringen, denn gut ein Jahr zuvor hatten sie da Traumatisches erlebt. „Ich hatte damals einen anderthalbjährigen Sohn. Er wurde krank, und ich musste ihn ins Spital in Prishtina bringen. Damals waren alle Ärzte Serben. Der Knabe war nicht lebensbedrohlich krank, doch als ich am nächsten Tag ins Spital kam, um ihn zu besuchen, sagten mir die Ärzte, dass er gestorben sei. Wegen dieses Erlebnisses hatte ich dann bei Lule extrem Angst, sie ins Spital zu bringen und sie in fremde Hände zu geben.“ (Int. A, 78-83)

Nach einer Fehlüberweisung nach Belgrad (vgl. Kat. Med. Unterstützung) wurden die Eltern in den Kosovo zurückgeschickt, um eine neue, passende Verordnung zu besorgen. Wegen der steigenden serbischen Repressionen auf die albanische Bevölkerung, war es der Familie jedoch unmöglich, eine neue Überweisung zu erwirken und die Reise erneut anzutreten.

Die Situation der Familie während des Krieges schildert Frau Shala folgendermassen:

„Während des Krieges flüchtete unsere ganze Familie nach Mazedonien. Wir lebten dort in einem Flüchtlingslager. Wir hofften in ein westeuropäisches Land gelangen zu können, vor allem auch wegen Lule. Es gab da Listen, wer draufstand konnte dann ausreisen. Aber wir hatten einfach kein Glück. Wir standen zwar auf der Liste, doch dann wurden andere Familien vorgezogen. Wir bekamen keine Möglichkeit, um auszureisen. Nachdem der Krieg zu Ende war, kehrten wir dann hierhin zurück. Ich war sehr traurig, dass wir es nicht geschafft hatten. Ich hätte mir für Lule so sehr bessere Möglichkeiten gewünscht!“ (Int. A, 168-175)

Wünsche, Hoffnungen, Ängste

Auf die Frage, was sie sich für die Zukunft ihrer Tochter wünsche, antwortet Frau Shala mit Tränen in den Augen: „Eigentlich haben wir keine Hoffnung mehr. Das Wichtigste ist, dass sie gesund bleibt. Sie in die Schule zu schicken, ist nicht mehr möglich, ärztliche Behandlung ist auch schwierig, das ist immer mit hohen Kosten verbunden.“ (Int. A, 163-167)

Für Frau Shala ist es sehr belastend, dass sie für ihre Tochter nicht mehr tun konnte und kann.

3.5.3 Familie Ademi (Int. B)

„Wie alt werden Menschen mit Down Syndrom?“

Afërdita (Junge Frau mit Down Syndrom)

Diagnose

Afërdita wurde nach einer problemlosen Schwangerschaft in einem Spital in der Schweiz geboren. Nach der Geburt wurde bei ihr Trisomie 21 und ein Herzfehler diagnostiziert. Mit halbjährig hatte sie eine Herzoperation in der Schweiz.

Als Afërdita 5 ½ Jahre alt ist, wird die ganze Familie in den Kosovo ausgeschafft. Ihr Zustand verschlechtert sich ab diesem Zeitpunkt zusehends. Die Mutter sagt dazu: *„In der Schweiz hat sie gesprochen. Jetzt spricht sie nicht mehr, kein Wort. In der Schweiz ging es ihr viel besser. Sie hat immer etwas gemacht, war immer aktiv. Jetzt macht sie nichts mehr.“* (Int. B, 38-40)

Aktuelle Situation: Aktivitäten, Betreuung, Gesundheit

Heute ist Afërdita 19 Jahre alt. Sie braucht Hilfe bei der Körperpflege, muss beispielsweise gewaschen, zur Toilette gebracht und angezogen werden. Sie kann selber trinken, das Essen muss ihr eingegeben werden. Sie hat Probleme mit dem Magen und der Verdauung. Die Mutter vermutet, dass dies damit zusammenhängt, dass Afërdita Mühe hat, die Nahrung zu kauen. Sprechen kann Afërdita nicht. Sie sagt nur zwei Wörter: „Nein“ und „Wasser“. Den Angehörigen gelingt es meist nicht zu deuten, was Afërdita möchte oder was sie bedrückt. Afërdita kann nie allein gelassen werden. Sie hat Mühe mit schlafen und tigert nachts oft durchs Haus, lacht oder macht Geräusche. In der Nacht trägt Afërdita Windeln.

Während des Gesprächs wirkt sie apathisch und schwingt fast ununterbrochen ein kurzes Stück Kordel hin und her.

Familie

Struktur

Die Familie bewohnt das Haus des Bruders von Herrn Ademi, welcher in Deutschland lebt und arbeitet.

Das Ehepaar hat drei Kinder. Afërdita ist 19 Jahre alt und damit die älteste. Ihre zwei Brüder sind um zwei und sechs Jahre jünger als sie. Der ältere möchte nächstes Jahr mit dem Medizinstudium in Prishtina beginnen. Der jüngere besucht die Oberstufe. Alle drei Kinder wurden in der Schweiz geboren, wo die Familie von 1994 bis 2002 als Asylbewerber lebte und dann ausgewiesen wurde. Herr Ademi hat Agronomie studiert, arbeitete in der Schweiz als Krankenpfleger und hat nun eine Stelle bei der Post. Frau Ademi arbeitet halbtags als Kunstlehrerin an einer Schule. Mit diesen beiden Löhnen könnten sie im Kosovo gut leben, meint Herr Ademi.

Im selben Haushalt lebt Herr Ademis Mutter. Sie übernimmt einen grossen Teil der Betreuung von Afërdita und meint dazu: *„Ich bin alt und mag nicht mehr so gut. Ich bin immer müde. Es ist zu viel für mich“* (Int. B, 221-222).

Wissen über die Behinderung

Frau Ademi weiss nicht viel über die Behinderung ihrer Tochter und sagt dies auch selber:

„Ich weiss nicht wie alt Menschen mit Down Syndrom werden. Ich habe nicht viele Informationen.“ (Int B, 336-337)

Auch die folgenden Aussagen der Mutter deuten auf wenig Wissen in Bezug auf die Behinderung hin:

„Im Spital haben sie mir gesagt, dass alte Frauen Kinder mit Down Syndrom bekommen. Aber ich war jung, 21 Jahre alt. Wieso habe ich dann eine Tochter mit Down Syndrom? Dann stimmt ja die Theorie nicht.“ (Int. B, 283-285)

„Ich weiss nicht, welche Stufe von Down Syndrom Afërdita hat. Wieso können einige sprechen und andere nicht?“ (Int. B, 118-119)

„Ich denke nicht, dass Afërdita wieder mit Sprechen beginnt, vielleicht später. Oder schon? Gibt es eine Chance?“ (Int. B, 330-331)

Förderung, Schule, ausserfamiliäre Betreuung

Als Kleinkind konnte Afërdita eine Ergotherapie besuchen. *„Die Therapeutin hat sehr gut mit ihr gearbeitet. Sie hat ihr immer viel gezeigt und mit ihr gesprochen. Ich konnte zuschauen, bei dem was sie machte.“ (Int. B, 289-291)*

An zwei Morgen pro Woche besuchte Afërdita den Regelkindergarten. Sie begann einzelne schweizerdeutsche Wörter zu sprechen, nahm allmählich Kontakt zu anderen Kindern auf, machte teilweise bei den Kreisspielen mit und lernte ihren Znüni selber zu essen. Nachdem Afërdita zehn Monate den Kindergarten besucht hatte, wurde die Familie ausgeschafft.

Zurück im Kosovo besuchte Afërdita eine Schule für Behinderte. Die Mutter meint dazu: *„Ich weiss nicht, wie ich das sagen soll. Ich denke die Lehrer in der Schule sind nicht qualifiziert hier. Und ich weiss nicht, was ich ihr zu Hause geben könnte. Nur Liebe kann ich ihr geben. Ihr Bruder auch. Er liebt Afërdita, spricht viel mit ihr.“ (Int. B, 78-81)*

Im Kosovo verschlechterte sich Afërditas Situation von Jahr zu Jahr. Ging sie anfangs noch selbständig im nahen Quartierladen etwas kaufen, nahmen ihre Aktivitäten nach und nach ab (vgl. Kategorie med. Unterstützung). Afërdita hielt es nicht mehr länger als fünf bis zehn Minuten in der Schule aus. Dann begann sie zu weinen, und um sich zu schlagen. Sie war extrem nervös. Deshalb konnte sie während zwei Jahren die Schule nicht mehr besuchen.

Seit etwa einem Jahr ist Afërdita tagsüber in einem Zentrum für Behinderte. Dazu äussert sich die Mutter folgendermassen: *„Im Zentrum lernt sie nichts. Sie gehen spazieren und so. Es gibt auch Aktivitäten, aber Afërdita hat kein Interesse und macht nicht mit.“ (Int. B, 50-51)*

Die folgende Stelle zeigt auf, dass die Betreuerin im Zentrum nur über geringe Fachkompetenz zu verfügen scheint: *„Afërdita ist sogar alleine in den Laden hier im Quartier gegangen. Dann kam sie wieder nach Hause, ganz allein! Als ich das der Betreuerin vom Zentrum gesagt habe, meinte sie, dass das sehr erstaunlich sei, denn Kinder wie Afërdita, die gehen weg von zuhause und gehen immer, immer weiter. Sie kommen nicht zurück. Aber Afërdita ist zurückgekommen!“ (Int. B, 67-72)*

Integration / Separation

Da Afërdita das Haus nicht mehr verlässt (ausser, wenn sie in den Schulbus steigt), ist keine Integration möglich. In der Familie hat sie ein gutes Verhältnis zum älteren der Söhne. Als er aus dem Haus kommt, zeigt sie eindeutig Freude. Auch an der Hand lässt sie sich von ihm gerne halten. In der Tagesstätte, die Afërdita besucht, ist sie in die Gruppe der Kinder eingeteilt, weil sie so schön ruhig sei und niemanden schlage. Kontakt zu den Kindern nehme sie keinen auf, bei Aktivitäten macht sie nicht mit. Wenn die Gruppe spazieren geht, läuft Afërdita meist mit.

Unterschiede Stadt-Land

Die Familie stammt ursprünglich aus einem kleinen Dorf. Nach der Ausschaffung sind sie zuerst auch dorthin zurückgekehrt. Die Familie fühlte sich stigmatisiert: *„Wenn wir mit Afërdita spazieren gingen, dann schauten alle Leute, sie starrten uns an. Sie sprachen hinter unserem Rücken. In der Stadt ist es besser. Da sprechen die Leute nicht so.“* (Int. B, 87-90) Wegen Afërdita entschied sich die Familie, vom Dorf in die Stadt zu ziehen.

Unterstützung von aussen

Medizinische Unterstützung:

Mit sechs Monaten wurde bei Afërdita ein Herzfehler am Unispital Zürich operiert. Es folgte ein langer Spitalaufenthalt unter anderem, weil sie einfach nicht zunahm. Die Mutter meint dazu: *„Ich habe fast dort gelebt. Ich musste mit ihr von einer Abteilung in die andere gehen. Und ich habe vieles nicht verstanden. Überall wurde sie untersucht. Dann hatte sie die Herzoperation. Sie war so klein und all die Schläuche und Apparate. Es war so traurig. Aber sie lebt noch! Das ist gut!“* (Int. B, 274-277).

Die Eltern empfanden die medizinischen Möglichkeiten als sehr gut und sind extrem dankbar, was alles für ihre Tochter getan wurde. Die Mutter betont, dass die Medikamente nicht von ihnen bezahlt werden mussten, was nun im Kosovo leider der Fall sei.

In den Kosovo zurückgekehrt, nahmen Afërditas Aktivitäten immer mehr ab. Sie war immer sehr nervös, konnte nicht mehr schlafen, begann sich die Haare auszureissen, biss und schlug sich und andere. Als Afërdita 16 Jahre alt war, spitzte sich die Situation so zu, dass die Mutter mit ihr einen Psychiater aufsuchte. Dieser erklärte ihr, dass Afërditas Reaktion mit der Adoleszenz und den Hormonen zusammenhängen könnte. Er könne nichts für sie tun, als ihr Medikamente verschreiben. Bis heute muss Afërdita täglich mehrere Tabletten einnehmen (Amizol, Largactil, Forlexinon). Die Mutter weiss nicht genau, wozu die Medikamente sind, der Arzt hätte gesagt, dass diese Afërdita beruhigen und ihr beim Schlafen helfen sollen.

Finanzielle Unterstützung:

In der Schweiz arbeitete Herr Ademi zu 100% als Krankenpfleger. Er konnte seine Familie gut ernähren und auch noch Ersparnisse zur Seite legen. Mithilfe eines Anwalts hoffte die Familie, die Ausschaffung abwenden zu können. Dieser Versuch hat sie aber bloss all ihre Geldreserven gekostet. Da sie bei der Rückkehr gar kein Geld mehr hatten, wurde der gesamte Besitz von Herrn Ademis Familie zwischen ihm und seinem Bruder aufgeteilt. Dies machte knapp 4'000 Franken pro Bruder. *„Damit mussten wir machen, was wir konnten. Ohne Haus, ohne gar nichts.“ (Int.B, 185-186)* Weder Frau noch Herr Ademi hatten damals Arbeit. Diese schwere Zeit konnte die Familie nur überstehen, weil sie ins Haus des Bruders von Herrn Ademi ziehen konnten. Der Bruder lebt und arbeitet in Deutschland. Nebst der zur Verfügungstellung des Hauses hat er die Familie auch finanziell unterstützt.

Bis Afërdita 18 Jahre alt war, erhielt sie 100 Euro im Monat. Nun erhält sie bloss noch 70 Euro, weil sie nun erwachsen sei. Die Mutter äussert sich wie folgt dazu: *„Ich kann das nicht verstehen. Sie braucht ja weiterhin Betreuung und ihre Tabletten. Die Medikamente waren in der Schweiz alle gratis. Hier müssen wir alles selber bezahlen. Ach für die Schule müssen wir bezahlen, denn sie ist privat organisiert.“ (Int. B, 123-127)*

Politische Situation und Krieg

Die Familie hat von 1994 bis 2002 in der Schweiz gelebt und war somit vom Krieg von 1999 nicht direkt betroffen. Zur politischen Situation gibt es keine Äusserungen.

Wünsche, Hoffnungen, Ängste

Ein ganz grosser Wunsch der Familie wäre, dass Afërdita sprechen könnte. Frau Ademi, mit Tränen in den Augen: *„Ich wäre froh, wenn Afërdita wenigstens ein wenig sprechen könnte. Wenn sie uns sagen könnte, was sie möchte und braucht, oder dass sie auf die Toilette muss. Das wäre so viel einfacher. Aber es geht leider einfach nicht.“ (Int. B, 235-237)*

Frau Ademi äussert sich zum ehemals so grossen Wunsch des Verbleibs in der Schweiz wie folgt: *„Wir wollten unbedingt in der Schweiz bleiben, wegen Afërdita. Wenn wir jedoch jetzt die Möglichkeit bekämen, wieder in die Schweiz zu gehen, wüsste ich nicht was machen. Wahrscheinlich würden wir im Kosovo bleiben, denn unsere Söhne sind jetzt hier zu Hause. Sie sind gut in der Schule und haben ihre Freunde da. Für Afërdita wäre es besser dort, für unsere Söhne ist es jetzt besser hier.“ (Int. B, 106-111)*

Die Angst vor der Zukunft ist für Frau Ademi ein grosses Thema: *„Es ist immer schwierig. Manchmal denke ich, was wird später sein, wenn ich alt bin. Ich weiss nicht, wie lange Kinder mit Down Syndrom leben. Ich habe nicht viele Informationen. Hier gibt es keine Heime für Behinderte, wo sie wohnen können. Jetzt kann ich helfen, aber was wird später? Ich mache mir immer viele Gedanken.“ (Int. B, 335-339)*

3.5.4 Frau Beqiri, Präsidentin des Vereins „Down Syndrome Kosova“ (Int. C) „Die Rechte gibt es, jetzt müssen sie noch umgesetzt werden.“

Institution

„Down Syndrome Kosova“ ist ein Verein von Eltern mit Kindern mit Trisomie 21. Er wurde 2007 gegründet und bietet zwei Programme an. Beim einen werden betroffene Eltern von Kindern von 0 bis 16 Jahren bei der Erziehung unterstützt. Beim anderen werden Jugendliche mit Down Syndrom unterstützt mit dem Ziel, dass sie ein selbständiges Leben führen können. So werden vor Ort Jugendliche als Servicefachkräfte geschult. Zudem werden Schreibkarten hergestellt und anschliessend verkauft. Neuerdings besitzt der Verein eine Maschine, mit der Honig portionsweise verpackt werden kann. Die Maschine ist so abgesichert, dass sie auch von Behinderten gefahrlos bedient werden kann. Auch der Honig wird verkauft. Die Anlage wurde von einer amerikanischen NGO gesponsert.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Öffentlichkeitsarbeit. So wurde beispielsweise eine CD mit einem Lied mit und über Menschen mit Down Syndrom aufgenommen, und es wurden Kampagnen organisiert, um die Bedürfnisse von Betroffenen aufzuzeigen und das Bewusstsein der Eltern, aber auch der Öffentlichkeit für ihre Anliegen zu schärfen. Auch das Sicherstellen der Einhaltung der Rechte von Menschen mit Down Syndrom ist dem Verein sehr wichtig, und er bringt sich bei der Schaffung von neuen gesetzlichen Dokumenten ein. Der Verein hat Ableger in fünf Städten und versucht von dort aus, auch die Betroffenen in ländlichen Gebieten zu erreichen.

Familie

Der Verein „Down Syndrome Kosova“ wurde von betroffenen Eltern gegründet. Obwohl es immer wieder Schwierigkeiten mit der Finanzierung gab, hätten sie durchgehalten, weil es um ihre Kinder gehe.

Frau Beqiri sagt, dass es immer wieder Kinder mit Down Syndrom gebe, die von ihrer Familie vernachlässigt werden. Weil es keine Sozialarbeiter gebe, die die betroffenen Familien besuchen und unterstützen, wisse niemand genau, wie es den Kindern gehe.

Förderung, Schule, ausserfamiliäre Betreuung

Frau Beqiri betont, dass ein Gesetz für die Volksschule allen Kindern das Recht auf Bildung garantiert. Die Umsetzung sei jedoch nach wie vor schwierig, sowohl für die Gesellschaft als auch für die Kinder selber. In der Volksschule sei das Wissen und die Unterstützung für Kinder mit Down Syndrom noch nicht vorhanden.

Frau Beqiris neunjähriger Sohn mit Down Syndrom besuchte bereits einen Regelkindergarten. Dort sei er sehr gut gefördert worden, und zu Hause hätten sie auch alles unternommen, um ihn in seiner Selbständigkeit zu unterstützen. Er hat Logopädie. Diese Therapie muss von den Eltern finanziert werden. Heute besucht er eine Regelklasse zusammen mit 23 anderen Kindern. Der Unterricht findet

von 9 bis 16 Uhr statt. Musik und Kunst unterrichtet eine Fachlehrerin. Die Klassenlehrerin ist bei diesen beiden Fächern auch dabei und hat so die Möglichkeit, die Kinder individueller zu unterstützen.

Auf die Frage nach Institutionen für behinderte Erwachsene erwähnt Frau Beqiri das Heim in Shtime (vgl. Kapitel 2.5.2). Ausserdem gäbe es in einzelnen Gemeinden Unterkünfte, wo Behinderte leben können. Doch wenn die Eltern behinderter Kinder sich nicht mehr um sie kümmern könnten oder sterben, werde es schwierig.

Integration/Separation

Trotz der Schwierigkeiten und des nicht existierenden Wissens über die Bedürfnisse Behinderter, setzt sich der Verein stark dafür ein, dass Kinder mit Down Syndrom in der Regelschule integriert werden können und nicht separat in Sonderschulen beschult werden.

Der Sohn von Frau Beqiri ist neun Jahre alt und besucht eine Regelklasse. Dies war nur möglich, weil sich die Schule zur Integration bereit erklärte, genau so gut hätte sie auch ablehnen können. Der Knabe wird von einer Assistentin unterstützt. Dafür müssen die Eltern selber aufkommen, was leider der Normalfall sei.

Unterschiede Stadt-Land

Frau Beqiri betont, dass der Zugang zu Kindergarten und Schule für Kinder mit Down Syndrom, welche auf dem Land leben deutlich schwieriger sei als für Stadtkinder. Doch häufig hätten Kinder mit Trisomie 21 in ländlichen Gebieten das Glück, in grossen Familien zu leben, die eng miteinander verbunden sind. Dadurch könnten die Kinder von den anderen Kindern viel lernen.

Die Arbeit von „Down Syndrome Kosova“ in Bezug auf die Integration schätzt Frau Beqiri als sehr positiv ein:

„Mit der Arbeit des Vereins konnten viele Vorurteile [der Bevölkerung] abgebaut werden. Nun fühlen wir uns nicht mehr ausgeschlossen oder diskriminiert.“ (Int. C, 66-68)

Unterstützung von aussen

Medizinische Unterstützung:

Viele Kinder mit Down Syndrom haben einen angeborenen Herzfehler. Im Kosovo sind die notwendigen Operationen nicht durchführbar. Frau Beqiri äussert sich zu diesem Problem wie folgt: *„Vom Gesundheitsministerium gibt es einen Fonds, durch den Menschen für notwendige Operationen ins Ausland gehen können. Die notwendigen Operationen übersteigen das Angebot des Fonds bei weitem. Da hatten wir Fälle, dass Kinder mit Down Syndrom wieder von der Liste gestrichen wurden, obwohl sie an der Reihe gewesen wären, und Kinder ohne Down Syndrom für eine Operation vorgezogen wurden. Auch da mussten wir uns zur Wehr setzen. Jetzt ist es etwas besser. Bis jetzt konnten fünf unserer Kinder im Ausland operiert werden.“ (Int. C, 81-88)*

Finanzielle Unterstützung:

Der Verein lebt von Spendengeldern und Materialspenden (vgl. Kategorie Institution). Die Sicherung der Finanzierung ist immer wieder schwierig.

Frau Beqiris Sohn erhält monatlich rund 100 Euro vom Staat, doch allein die Logopädietherapie kostet in diesem Zeitraum rund 1'400 Euro. Dazu kommen die Kosten für die Assistentin in der Schule und zahlreiche weitere Auslagen.

Kategorie politische Situation und Krieg

Auf der politischen Ebene erwähnt Frau Beqiri immer wieder die bereits vorhandenen Gesetze. Eines davon ist z.B. ein Teil des Erbrechts. Obwohl auch Behinderte ein Recht auf ihren Erbanteil haben, komme es immer wieder vor, dass sie gar nichts erhalten würden.

Wünsche, Hoffnungen, Ängste

Für die Zukunft ihres Sohnes wünscht sich Frau Beqiri, dass er eine unabhängige Person werden kann, die keine Unterstützung mehr von anderen Menschen braucht, und dass er für sich selber sorgen kann.

Auf Staatsebene ist ihr Wunsch, dass die vorhandenen Gesetze auch implementiert werden. Dafür will sie sich weiterhin einsetzen. Der Verein hat Vorstöße gemacht, dass pflegende Angehörige für ihre Arbeit entschädigt werden sollen, dass behinderte Kinder besseren Zugang zu Therapien wie z.B. Logopädie und Physiotherapie erhalten, und dass diese vom Staat finanziert werden.

3.5.5 Frau Potera, Direktorin einer HPS (Int. D)

„Es ist schwierig, passendes Schulmobiliar zu beschaffen.“

Institution

Die Schule existiert seit 1985. Frau Potera arbeitet seit 1986 an dieser Institution, zuerst als Lehrerin und seit 15 Jahren als Direktorin. Sie betont, dass Kosovo in den letzten Jahren sehr stark in die Förderung von Behinderten investiert habe. Dabei arbeitete das Bildungsministerium eng mit Finnland zusammen. *„Von dieser Zusammenarbeit konnten wir enorm viel profitieren, denn dort haben sie ein sehr gutes Schulsystem für behinderte Kinder.“ (Int. D, 175-177)*

Genügend Lehrpersonen für die Schule zu finden, sei kein Problem, denn im Kosovo herrscht ein Lehrerüberfluss. Die bei „Perparimi“ angestellten LPs verfügen über eine Primarlehrerausbildung und eine zusätzliche sonderpädagogische Ausbildung. Frau Potera meint dazu: *„Ich kann sagen, dass sich das Team sehr bemüht gut zu arbeiten, aber ich kann nicht behaupten, dass hier alles sehr gut ist.“ (Int. D, 94-96)*

Zur Zeit besuchen 141 Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung die Schule „Perparimi“ (alb. „Zukunft“). Ihre Zuweisung erfolgt bisher durch eine IQ-Abklärung an der Uniklinik in Prishtina. Der Unterricht findet in vier Stufen (Vorschule, Grundschule, mittlere und obere Sekundarschule und Mittelschule) statt. In jeder Klasse hat es 7 -12 Schülerinnen und Schüler.

Seit 2009 befindet sich die Schule in einem Neubau am heutigen Standort. Seither verfügt sie auch über eine Mittelschule, die an die neun obligatorischen Schuljahre anschliesst. Diese Stufe wird von Jugendlichen aus der weiteren Region besucht. Die Mittelschule ist berufspraktisch ausgerichtet.

Ein Problem, das sich der Schule stellt, ist passendes Mobiliar zu finden. Trotz langer Suche ist es der Schule nicht gelungen, kleine Tische und Stühle für die jungen Kinder aufzutreiben. Nun müssen sie an viel zu hohen Tischen sitzen.

Ein Schüler hat häufig epileptische Anfälle, welche sehr unverhofft auftreten. Er bräuchte deshalb einen speziellen Stuhl, auf dem er gut gestützt wäre, und von dem er bei einem Anfall nicht runter stürzen würde. Auch hier liess sich nichts Passendes finden. „Nun sitzt er auf einem Polsterstuhl, den wir mit Kissen und Decken so gut wie möglich an ihn angepasst haben. Der ist nicht optimal, aber besser als nichts.“ (Int. D, 207-209)

Abbildung 17: Polsterstuhl

„Perparimi“ ist eine sogenannte Quellen-Schule. Das heisst, dass sie auch mit anderen Schulen zusammenarbeitet und Weiterbildungen anbietet. Bisher fanden solche im Bereich der Unterrichtsmethodik, dem Erstellen und Umsetzen von individuellen Förderplänen und der Herstellung von didaktischem Material statt. Auch Lehrpersonen, die an öffentlichen Schulen mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen arbeiten, werden von „Perparimi“ geschult. Zudem sind an der Schule zwei „Wander-Lehrer“ angestellt. Sie arbeiten in den öffentlichen Schulen und unterstützen dort die Kinder mit speziellen Bedürfnissen und deren Lehrpersonen. Frau Potera bezeichnet diese Form als die beste, um das bei „Perparimi“ vorhandene Wissen weitergeben zu können.

Zudem ist jede Lehrperson, die bei „Perparimi“ arbeitet in einer Arbeitsgruppe (Herstellung von Schulmaterialien, Beurteilung, Forschung) tätig. Ihre Arbeit wird durch die Direktorin überprüft.

Förderung, Schule, ausserfamiliäre Betreuung

Therapieangebote wie Logopädie, Ergo-, Physio- oder Psychotherapie kann die Schule keine anbieten. Frau Potera: „Wir sind eine Gesellschaft, die einen Krieg hinter sich hat. Deshalb herrscht ein grosser Mangel an Fachkräften für diesen Bereich. Eltern, die die finanziellen Möglichkeiten haben, schicken ihre Kinder privat in Logopädie, Physio-, Psycho- oder Ergotherapie. Diese Angebote sind sehr teuer. Wir suchten per Inserat eine Logopädin oder einen Logopäden. Aber der Lohn, den wir bezahlen können, ist sehr niedrig. Deshalb haben wir niemanden gefunden. Für die Fachpersonen ist es viel lukrativer, selbständig zu arbeiten.“ (Int. D, 69-75)

80% der SuS haben individuelle Lernziele. Diese werden an Gesprächen mit den Eltern gemeinsam festgelegt. Das Schuljahr beginnt im September. Da wird der erste Förderplan erstellt. Im Dezember werden die festgelegten Ziele überprüft und im Januar werden an einem weiteren Gespräch neue Ziele definiert, welche im Juni wiederum überprüft werden. Frau Potera: „Die Förderpläne sind ein

amtliches Dokument und es braucht sehr viel Engagement, damit die Pläne auch wirklich umgesetzt werden.“ (Int. D, 113-114)

Die Mittelschule gehört nicht mehr zur obligatorischen Schulbildung und ist berufspraktisch ausgerichtet. „Perparimi“ hat sich auf den Bereich Gartenbau spezialisiert. Dazu meint die Direktorin: *„Die Jugendlichen lernen wie Gemüse, Früchte und vor allem Zierpflanzen angepflanzt und gepflegt werden. Eigentlich hätte ich lieber eine Ausbildung für Verkäufer und Verkäuferinnen angeboten. Das war aber nicht möglich. Deshalb habe ich mich für den Gartenbau entschieden, weil das für die Jugendlichen nicht gefährlich ist. Ausserdem wird in letzter Zeit im Kosovo immer mehr mit Blumen gemacht. Zwei unserer Schüler haben sogar eine Stelle gefunden.“ (Int. D, 32-38)*

Nebst dem Unterricht führt die Schule verschiedene Feste und Aktivitäten durch. So findet am 7. und 8. März jeweils ein Fest für den Lehrer- und Muttertag statt. Auch der Unabhängigkeitstag des Kosovo wird mit einem Fest begangen. An einem weiteren Tag machte die Schule in der Innenstadt von Prishtina auf die Anliegen von Behinderten aufmerksam. *„Das hat sehr viel gebracht. Es ist immer ein grosser zusätzlicher Aufwand, der nicht während der normalen Arbeitszeit erledigt werden kann. Bei uns setzen sich wirklich alle mit grossem Elan ein, das kann man auch im Alltag hier in der Schule sehen.“ (Int. D, 138-141)*

Integration/Separation

Laut Frau Potera werden behinderte Kinder wenn immer möglich in die Regelschule integriert. Im Schuljahr 15/16 werden fünf Kinder von „Perparimi“ in eine Regelklasse wechseln.

In der Bevölkerung wachse das Verständnis und die Akzeptanz für Behinderte.

Familie

Laut Frau Potera sind die Kinder, die „Perparimi“ besuchen, oft sehr eng mit ihren Müttern verbunden. *„Ich weiss nicht, wie das in der Schweiz ist, aber bei uns haben die Mütter oft Schuldgefühle, dass sie ein behindertes Kind geboren haben. Weil es von ihnen stammt, weil es in ihrem Bauch war.“ (Int. D, 219-221)* Dies führt zu Problemen bei der Ablösung. Die Schule hat dafür extra einen Raum eingerichtet, in dem die Mutter oder die Eltern mit dem Kind bleiben können, bis die Loslösung klappt.

In den letzten Jahren habe sich die Situation für behinderte Kinder stark verbessert. Bis 2009 mussten die älteren Schüler nach Prizren ins Internat. Sie vermissten ihre Familien sehr und viele machten keine Fortschritte mehr.

„Früher hatte man das Vorurteil, dass solche Kinder nichts lernen können. Heute merkt man und weiss, dass man auch mit diesen Kindern arbeiten kann. Die Eltern fordern auch von uns, dass ihre Kinder gefördert werden. Sie glauben an die Fähigkeiten ihrer Kinder. Heute ist es besser. Die Möglichkeiten, sich im Internet Informationen zu beschaffen und die Vernetzung der Welt hat diese Entwicklung positiv beeinflusst. Die Vorurteile sind viel geringer.“ (Int. D, 230-235)

Schwer-mehrfachbehinderte Kinder seien bis vor wenigen Jahren einfach zu Hause gelassen worden. Nun hätten sie, beispielsweise an ihrer Schule, auch Zutritt zur Bildung.

Unterstützung von aussen

Die Mittel, welche der Schule zur Verfügung stehen, sind begrenzt. Unterstützung aus dem Ausland ist sehr willkommen. So hat beispielsweise ein in Deutschland lebender Albaner zehn Computer gespendet.

Abbildung 18: Sponsoring

Die Geräte für die Turnhalle und die Ausstattung des Fitnessraumes wurden durch die Türkei sichergestellt. Bei Weiterbildungen werden wenn möglich Leute von NGOs beigezogen, die unentgeltlich arbeiten. Frau Potera erwähnt eine Schwedin, die an der Schule einen Kurs durchführte: *„Die Lehrpersonen versuchen dann, in diesen ein, zwei Tagen möglichst viel zu profitieren.“* (Int. D, 84-85)

Politische Situation und Krieg

Zu diesem Thema lasse ich Frau Potera gleich selber zu Wort kommen: *„Im Schulsystem von Jugoslawien gab es kaum Unterstützung für diese Kinder. In den 90^{er}-Jahren war es für uns sehr schwierig. An unserer Schule haben serbische und albanische Lehrkräfte unterrichtet, und die Serben haben dann die meisten Räume für sich beansprucht, obwohl sie nur vier, fünf behinderte Kinder zu unterrichten hatten. Wir mussten dann in einem sehr engen Raum in vier Schichten mit vielen Kindern arbeiten. Trotzdem haben wir keine Rachegefühle wegen der Vorkommnisse von damals. Es gibt jetzt in Graçanicë, einem Vorort von Prishtina, in dem serbische Leute leben, auch eine heilpädagogische Schule. Ich habe nun eine Zusammenarbeit veranlasst. Denn die Kinder sind unschuldig, und sie sollen nicht leiden wegen der Erwachsenen. Wir wollen, dass die Kinder unabhängig von ihren Fähigkeiten und ihrer Herkunft in einer Umgebung ohne Hass und ohne Gewalt aufwachsen können. Das Leben ist da, um es wirklich leben zu können.“* (Int. D, 178-190)

Wünsche, Hoffnungen, Ängste

Mit Blick auf die Zeit der Serbisierung äussert Frau Potera den Wunsch, dass alle Kinder in einer Umgebung ohne Gewalt und Hass aufwachsen können. *„Das Leben ist da, um es wirklich leben zu können.“* (Int. D, 190) Sie hat die Zusammenarbeit mit einer HPS mit serbischen Kindern und Lehrpersonen initiiert.

Frau Potera bedauert, dass sie an der Schule keine Therapieangebote machen kann.

„Wir leben immer in der Hoffnung, dass es besser wird. Wir können den Kindern ja nicht sagen, bleibt in diesem Alter, bis in vier, fünf Jahren dann vielleicht genügend Fachkräfte da sind.“ (Int. D, 86-88)

3.5.6 Zusammenfassung der Kernaussagen in Tabellenform

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus dem vorangehenden Kapitel zusammengefasst und damit verdichtet. Die Darstellung erfolgt in Tabellenform, damit soll eine bessere Übersicht gewährleistet werden. Die Aussagen der verschiedenen Interviewpartner werden miteinander in Verbindung gebracht und verglichen. Allfällige Differenzen oder Ähnlichkeiten werden bei der Interpretation (vgl. Kapitel 3.6.1) hervorgehoben und gedeutet.

Tabelle 3: Kategorie behinderte Person

Kategorie	Unter-kategorie	Familie Shala Interview A	Familie Ademi Interview B	Verein „Syndrome Down Kosova“ Int. C	HPS Int. D
Behinderte Person	Geschlecht / Alter	- weiblich, 21 Jahre	- weiblich, 19 Jahre		
	Diagnose	- nicht spezifizierte geistige Behinderung	- Down Syndrom		
	Aktivitäten	- kann nicht sprechen - wirkt fröhlich, lacht viel - versteht einfache Aufforderungen - isst und trinkt selbständig - kann gehen, unsicherer Gang - bewegt sich allein im Dorf	- kann nicht sprechen - wirkt abwesend - scheint verbal kaum etwas zu verstehen - trinkt selbständig, Essen muss eingegeben werden - kann gehen		
	Gesundheit	- oft entzündete Augen und Ohren - im Winter Sinusitis - wird plötzlich ohnmächtig	- Probleme mit dem Magen und der Verdauung - bekommt Medikamente gegen Unruhe und Aggression		
	Notwendige Betreuung	- Hilfe bei Körperpflege und beim Anziehen - kann 1-2h alleine gelassen werden	- Hilfe bei Körperpflege - Essen muss eingegeben werden - benötigt nachts Windeln - kann nie alleine gelassen werden		

Tabelle 4: Kategorie Institution

Kategorie	Unter-kategorie	Familie Shala Int. A	Familie Ademi Int. B	Elternverein „Syndrome Down Kosova“ Interview C	Heilpädagogische Schule Interview D
Institution				- Verein von Eltern mit Kindern mit Down Syndrom - Gründung 2007 - kleines Lokal im Zentrum Prishtinas - Ableger in fünf Städten	- Schule für Geistig- und Mehrfach- behinderte in Prishtina - Gründung 1985, in Neubau seit 2009 - 141 SuS
	Ziel			- Unterstützung betroffener Eltern - Eingliederung von Menschen mit Down Syndrom in Arbeitsprozess - erreichen, dass die Rechte Behinderter eingehalten werden. - Öffentlichkeitsarbeit	- Beschulung aller Kinder - Ermöglichung einer Berufsbildung - „Quellen-Schule“: Will Wissen nach aussen tragen.
	Angebot			- Beschäftigungsprogramm für Betroffene (Basteln, Karten herstellen...) - Ausbildung zur Servicefachkraft - Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit	- vier Schulstufen: Vorschule-Mittelschule - Ausbildung im Zierpflanzenbereich - keine Therapien
	Träger Finanzierung			- Verein (Eltern mit Kindern mit Down Syndrom) - finanziert sich durch Spendengelder	- Bildungsministerium - diverse private Sponsoren, Unterstützung durch NGOs

Tabelle 5: Kategorie Familie

Kategorie	Unter-kategorie	Familie Shala Interview A	Familie Ademi Interview B	Elternverein „Syndrome Down Kosova“ Interview C	Heilpädagogische Schule Interview D
Familie	familiäre Struktur	<ul style="list-style-type: none"> - Jüngere Tochter (21J.): geistig behindert - Mutter: betreut behinderte Tochter - Vater: arbeitslos, bis vor kurzem Arbeit in einer Fabrik - Ältere Tochter (24J.): Studium zur Lehrerin - Sohn (27J.): verheiratet, zwei kleine Kinder, lebt mit Familie im gleichen Haushalt, hat Arbeit, generiert Einkommen für alle 	<ul style="list-style-type: none"> - Tochter (19 J): Down Syndrom - Mutter: arbeitet halbtags als Lehrerin für Kunst, Betreuung der Tochter - Vater: Stelle bei der Post - Sohn 1 (17J.): will im nächsten Jahr Medizinstudium beginnen - Sohn 2 (13J.): besucht Oberstufe - Grossmutter (väterlicherseits): übernimmt einen grossen Teil der Betreuung 	<ul style="list-style-type: none"> - älterer Sohn (9J.): Down Syndrom - Mutter - Vater - jüngerer Sohn (8J.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Enge Bindung Mutter-Kind. - Schuldgefühle der Mütter
	Wissen der Eltern über die Behinderung	<ul style="list-style-type: none"> - Mutter verfügt kaum über Wissen zur Behinderung. - Vermutet als Grund einen Sauerstoffmangel bei der Geburt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mutter äussert, dass sie nicht viel über die Behinderung der Tochter wisse. Z.B. kein Wissen über Lebenserwartung mit Down Syndrom. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mutter ist sehr gut informiert. Setzt ihr Wissen für Aufklärungsarbeit ein. 	<ul style="list-style-type: none"> - heute mehr Wissen vorhanden als vor einigen Jahren. - Internet als Informationsquelle. - Eltern trauen ihren Kindern etwas zu.

Tabelle 6: Förderung/Schule

Kategorie	Unter-kategorie	Familie Shala Interview A	Familie Ademi Interview B	Elternverein „Syndrome Down Kosova“ Interview C	Heilpädagogische Schule Interview D
Förderung/ Schule		<ul style="list-style-type: none"> - keine Förderung als Kleinkind. - Besuch einer Schule für Behinderte. (Lehrerin nicht streng genug, Tochter lernt nicht viel) - zu Hause konnte sie auch nicht viel lernen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ergotherapie als Kleinkind in CH - 10 Monate KG-Besuch (integriert) in CH - Schule für Behinderte in Kosovo (LPs schlecht qualifiziert) - Mutter weiss nicht, wie sie fördern könnte. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sohn erhält Logopädie (muss von Eltern bezahlt werden). - besuchte Regelkindergarten mit guter Förderung. - zu Hause auch intensive Förderung. - allgemein: Recht auf Bildung für alle Kinder. Umsetzung sowohl für Gesellschaft als auch Kinder schwierig. - Kaum Institutionen für behinderte Erwachsene 	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung nach indiv. Lernzielen (80% der SuS) - Arbeit mit Förderplänen, Einbezug der Eltern.
	Integration/ Separation	<ul style="list-style-type: none"> - Tochter besuchte separative Schule. - Ist allen Dorfbewohnern bekannt. Keine Stigmatisierung. - Keine Vernetzung mit anderen Betroffenen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tochter besuchte separative Schule. - Ist heute in Tagesstruktur für Behinderte. Dadurch hat Familie Kontakt zu anderen Betroffenen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sohn ist in Regelklasse integriert. (Mit Unterstützung durch eine Assistentin. Diese muss privat entschädigt werden) - Elternverein hat viel erreicht. Betroffene fühlen sich nicht mehr ausgeschlossen oder diskriminiert. 	<ul style="list-style-type: none"> - Heute mehr Akzeptanz in Bevölkerung als vor einigen Jahren - Ziel: Integration aller Kinder in Regelklasse
	Unterschiede Stadt-Land	<ul style="list-style-type: none"> - in Prishtina hätte es eine bessere Schule gegeben. Kosten für Transport waren für die Familie nicht bezahlbar. - eine andere Familie aus dem Dorf mit einem behinderten Kind ist umgezogen, um bessere Möglichkeiten zu haben. 	<ul style="list-style-type: none"> - Familie stammt aus Dorf. Wurde dort stigmatisiert. Daher Umzug in die Stadt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zugang zu Kiga und Schule auf Land deutlich schwieriger als in Stadt. - Dafür auf Land oft grosse Familien, die eng verbunden sind. Kinder mit Down Syndrom profitieren von anderen Kindern. 	<ul style="list-style-type: none"> - keine Äusserungen

Tabelle 7: Kategorie Unterstützung von aussen

Kategorie	Unter-kategorie	Familie Shala Interview A	Familie Ademi Interview B	Elternverein „Syndrome Down Kosova“ Interview C	Heilpädagogische Schule Interview D
Unterstützung von aussen	Medizinische Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> - Im Kleinkindalter im Kosovo keine Behandlung möglich. - Überweisung nach Belgrad → Institution stellt sich als psychiatrische Klinik heraus → keine Behandlung. - auch heute wenig med. Unterstützung, vage Diagnosen 	<ul style="list-style-type: none"> - Herzoperation mit sechs Monaten in CH, enge med. Betreuung. - Ausschaffung in Kosovo mit 6 Jahren (2002) → med. ist vieles nicht mehr mögl. (Medikamente müssen alle von Fam. bezahlt werden) - Mit 16 Verschreibung von Medikamenten gegen Aggressionen und Unruhe. 	<ul style="list-style-type: none"> - notwendige (Herz-) Operationen können im Kosovo nicht ausgeführt werden. Fonds vom Gesundheitsministerium für Zuweisungen ins Ausland. Kinder mit Down Syndrom wurden von Liste gestrichen, obwohl sie Anrecht auf OP gehabt hätten. Bisher 5 OPs von Kindern des Vereins im Ausland. 	
	Finanzielle Unterstützung	<p>Staat: - bis 18J. keine Unterstützung, seither 75 Euro pro Monat.</p> <p>Privat: - Bruder der Mutter arbeitet in CH und unterstützte die Familie, weil von ihnen niemand Arbeit hatte.</p>	<p>Staat: - bis 18J. 100 Euro pro Monat, seither 70 Euro.</p> <p>Privat: - nach Ausschaffung 2002 kein Geld mehr → Bruder des Vaters lebt in D. Stellt Haus in Kosovo zur Verfügung und hilft finanziell.</p>	<p>Der Verein finanziert sich durch Spendengelder.</p> <p>Staat: Der Sohn erhält ca. 100 Euro pro Monat (Logopädie kostet 1'400 Euro pro Monat und muss privat finanziert werden).</p>	<p>Finanzielle Mittel der Schule sind sehr klein. Jegliche Spenden sehr willkommen: Computer aus D, Fitnessgeräte und Inventar Turnhalle aus der Türkei, Weiterbildung durch NGOs...</p>

Tabelle 8: Kategorie Politische Situation/Krieg

Kategorie	Unter-kategorie	Familie Shala Interview A	Familie Ademi Interview B	Elternverein „Syndrome Down Kosova“ Interview C	Heilpädagogische Schule Interview D
Politische Situation/ Krieg		<p>Während Serbisierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 jähriger Sohn stirbt im Spital. Vermutung: Fehlbehandlung durch serbische Ärzte <p>Während Krieg 1999:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flucht nach Mazedonien. Hoffnung auf Aufnahme in westeurop. Land, v.a. wegen behinderter Tochter. Kein Glück. <p>Nach Kriegsende: Rückkehr nach Hause.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - keine Äusserungen zur politischen Situation - während des Krieges in der Schweiz, daher nicht direkt betroffen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Auf politischer Ebene sind heute Gesetze vorhanden. Umsetzung ist ungenügend. 	<p>Während Serbisierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sehr schwierige Situation. Serb. Lehrpersonen beanspruchen Räume, Albaner werden weggedrängt. Heute keine Rachegefühle mehr, Zusammenarbeit mit serb. HPS wird gesucht.

Tabelle 9: Kategorie Wünsche, Hoffnungen, Ängste

Kategorie	Unter-kategorie	Familie Shala Interview A	Familie Ademi Interview B	Elternverein „Syndrome Down Kosova“ Interview C	Heilpädagogische Schule Interview D
Wünsche, Hoffnungen, Ängste	aktuell	- Wunsch, dass Tochter gesund bleibt	- Wunsch, dass Tochter ein wenig sprechen könnte.	- ist zufrieden mit dem, was ihr Sohn bereits kann.	- Wunsch nach Therapieangebot an der Schule. - Gleichberechtigung für alle Kinder, egal welcher Herkunft.
	Zukunft	- Keine Hoffnung mehr: für die Schule zu alt, medizinisch keine Mögl. im Kosovo, im Ausland zu teuer	- Angst, was sein wird, wenn sie als Mutter zu alt ist, um helfen zu können.	- Eigener Sohn soll unabhängige Person werden. - weitere Verbesserung der Situation für Behinderte im Kosovo (Anpassung Erbrecht, Finanzierung von Therapien durch den Staat, Entschädigung für Betreuende...)	- Hoffnung, dass sich die Situation für Behinderte weiter verbessert.

3.6 Diskussion

3.6.1 Interpretation der Daten

Im folgenden Kapitel werden die zuvor dargestellten Daten aus allen Interviews zusammengezogen, nach Kategorien geordnet und interpretiert. Dazu werden auch Angaben aus dem theoretischen Teil beigezogen. Diese Darstellung mündet in der Beantwortung der Fragestellung (vgl. Kapitel 3.6.2).

Behinderte Person

Die beiden behinderten jungen Frauen sind im selben Alter (19 und 21 Jahre). Beide haben eine visible, geistige Behinderung. Afërdita (Int. B) wurde in der Schweiz geboren und lebte bis zu ihrem sechsten Lebensjahr dort. Lule (Int. A) verbrachte diesen Lebensabschnitt im Kosovo. Durch diese Tatsache sind die ersten Lebensjahre der beiden sehr unterschiedlich verlaufen. Während bei Afërdita alle notwendigen medizinischen Massnahmen, unter anderem eine Herzoperation durchgeführt werden konnte, war die Familie von Lule ganz auf sich allein gestellt. Zur serbischen Belegschaft im Spital bestand kein Vertrauen (vgl. Kategorie politische Situation) und die Eltern verzichteten lieber auf eine Behandlung, als ihre Tochter in deren Obhut zu geben. Trotz dieser widrigen Umstände verbesserte sich Lules Situation mit den Jahren. Sie lernte zu schlucken und kann heute selber essen und trinken. Auch verträgt sie heute alle Lebensmittel, was die Situation der ganzen Familie um einiges erleichtert. Zudem bewegt sie sich alleine im Dorf.

Bei Afërdita verlief die Entwicklung genau umgekehrt. Während sie im Kindergarten in der Schweiz grosse Fortschritte machte (vgl. Kategorie Förderung...), wurde sie nach der Rückkehr in den Kosovo immer unselbständiger. Aktuell spricht sie nur noch zwei Wörter, kann nicht mehr selber essen, benötigt nachts Windeln und kann nie alleine gelassen werden.

Beide Frauen können sich verbal nicht ausdrücken. Trotzdem sind ihre kommunikativen Fähigkeiten sehr unterschiedlich. Lule versteht einiges, kann einfache Anweisungen ausführen und reagiert auf ihre Umwelt (z.B. mit grosser Freude auf ihren Neffen). Dinge, welche sie möchte, nimmt sie sich selbstständig. Afërdita ist hierbei eingeschränkter. Für die Eltern ist nicht ersichtlich, was sie möchte

oder benötigt. Dinge kann sie nicht selber behändigen. Sie wirkt abwesend und teilnahmslos. Auf ihre Umwelt reagiert sie kaum. Ich vermute stark, dass dies auch mit der Einnahme ihrer Medikamente (vgl. med. Unterstützung) zu tun hat. Diese wirken beruhigend und dämpfend. Auch die Probleme mit dem Magen und der Verdauung könnten mit den Medikamenten in Zusammenhang stehen. Es kann sein, dass die Mittel überdosiert sind oder sogar eine totale Fehlmedikation darstellen. Die Vermutung liegt nahe, dass der Verlauf von Afërditas Entwicklung in der Schweiz einen weit positiveren Verlauf genommen hätte, wären ihr hier doch entsprechende therapeutische und medizinische Unterstützungsangebote zugänglich gewesen. Im Rahmen dieser Studie lassen sich diese Hypothesen jedoch nicht erhärten.

Institution

Während die HPS „Perparimi“ (Int. D) dem Bildungsministerium und damit dem Staat untersteht, handelt es sich bei „Down Syndrome Kosova“ (Int. C) um einen privaten Elternverein. Naturgemäss liegt der Schwerpunkt bei der HPS vor allem auf der schulischen Bildung der ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Beim Verein besteht ein Schwerpunkt in der Unterstützung von Eltern mit Kindern mit Down Syndrom. Beiden Institutionen gemeinsam ist, dass sie sich um die berufliche Ausbildung und Eingliederung von Behinderten bemühen. „Perparimi“ tut dies im Gartenbau, speziell im Bereich der Zierpflanzen. Dabei dienen die Topfpflanzen im Schulhaus als Übungsfeld, welches mir ziemlich klein erscheint, über einen Garten verfügt die Schule nicht. Wie viel Aussicht auf Erfolg für dieses Vorgehen besteht, ist zweifelhaft, denn während meines Aufenthalts in Kosovo habe ich kein einziges Blumengeschäft mit Frischblumen entdeckt. Zum Teil sind in den Geschäften künstliche Blumen erhältlich.

Bei „Down Syndrome Kosova“ schult man die jungen Leute als Servicepersonal. Die praktische Anwendung wird bei den Mitarbeitenden und natürlich bei Gästen des Vereins immer wieder geübt. Auch wir kamen während des Interviews in den Genuss dieses Services. Obwohl hier die Schulung realitätsnäher scheint, dürfte es auch für diese jungen Menschen, bei einer Jugendarbeitslosigkeit von etwa 80%, fast aussichtslos sein eine Arbeit zu finden. Allenfalls können sie ihre erlernten Kenntnisse im familiären Rahmen anwenden.

Ebenfalls gemeinsam ist beiden Institutionen, dass sie sich für die Öffentlichkeitsarbeit engagieren. Während sich der Einsatz bei „Perparimi“ auf einen jährlichen Anlass im Zentrum Prishtinas zu beschränken scheint, ist „Down Syndrome Kosova“ in diesem Bereich sehr aktiv und nutzt die verschiedensten Kanäle (Internet, Umzüge in der Stadt, Interviews am TV, Produktion einer CD, Verkauf von selbst hergestellten Produkten...). Dieser Einsatz scheint Früchte zu tragen, kannten doch alle von uns nach dem Weg gefragten Passanten im Quartier das kleine Vereinslokal.

Fazit

Die Beteiligten beider Institutionen setzen sich mit grossem Engagement für ihre Anliegen ein. Leider scheinen diese Bemühungen bei der Eingliederung junger geistig Behinderter ins Berufsleben zum Scheitern verurteilt zu sein, da die Jugendarbeitslosigkeit extrem hoch ist. Auf anderen Ebenen (z.B. Öffentlichkeitsarbeit) konnte ihr Einsatz bereits etwas bewirken.

Familie

Bei beiden interviewten Familien leben drei Generationen unter einem Dach.

Bei Familie Ademi (Int. B) gehen beide Ehepartner einer bezahlten Arbeit nach. Finanziell geht es ihnen im Moment gut. Die Betreuung von Afërdita wird hauptsächlich von der Grossmutter übernommen.

Der Vater von Familie Shala (Int. A) hat kürzlich seine Arbeit verloren. Nun muss der Sohn finanziell für die gesamte Familie aufkommen. Frau Shala hat sich dazu nicht geäussert, doch es ist anzunehmen, dass diese Situation zu finanziellen Engpässen führen könnte. Für die Betreuung von Lule ist ihre Mutter zuständig. Durch diese Belastung ist es Frau Shala nicht möglich, eine bezahlte Arbeit auszuführen.

Während der Interviewsituation gehen alle Familienmitglieder beider Familien sehr herzlich und liebevoll mit der jeweiligen Behinderten um.

Als interessanter Punkt ist die Berufswahl von Lules Schwester (Lehrerin) und Afërditas Bruder (Arzt) anzumerken. Beide stehen ihren behinderten Geschwistern sehr nahe. Sie scheinen über eine hohe Sozialkompetenz zu verfügen, was sich auch in ihrer Berufswahl im sozialen Bereich spiegelt. Mit ihrer Arbeit könnten sie in Zukunft etwas Positives für Kinder und Kranke, vielleicht auch für Behinderte bewirken und so ihrer wohl oft erlebten Hilflosigkeit beim Aufwachsen mit einem behinderten Geschwisterkind etwas entgegensetzen.

Fazit

Die Familie steht im Kosovo an sehr zentraler Stelle. Staatliche Unterstützung oder funktionierende Institutionen existieren praktisch nicht. Zur Lösung der anfallenden Probleme sind die Menschen daher auf den Familienverband angewiesen. Dies zeigt sich auch bei den beiden interviewten Familien. So wird die Betreuung der Behinderten von ihnen übernommen und bei finanziellen Schwierigkeiten hilft die Verwandtschaft weiter.

Wissen der Familienmitglieder über die Behinderung

Bei den Familien der Interviews A und B ist wenig Wissen über die Behinderung ihrer Töchter vorhanden.

Die Vorstellung von Frau Shala (Int. A), dass wenn Lule in der Schule schreiben gelernt hätte, die Kommunikationsschwierigkeiten auf diesem Weg gelöst werden könnten, zeigt auf, dass bei der Mutter das Wissen um die Zusammenhänge der Behinderung ihrer Tochter fehlt. Sie scheint das sprachliche Unvermögen bloss an den Sprachorganen festzumachen, nicht an der kognitiven Entwicklung ihrer Tochter. Aus dieser Sichtweise ist ihre Schlussfolgerung richtig, dass die Einschränkung durch den Schreibprozess umgangen werden könnte. Es kann vermutet werden, dass Lule durch den Einsatz Unterstützter Kommunikation (UK) tatsächlich mehr Möglichkeiten der Verständigung zur Verfügung stehen würden.

Frau Ademi (Int. B) äussert direkt, dass sie nicht viele Informationen über die Behinderung ihrer Tochter habe. Sie fragt sich, weshalb einige Menschen mit Down Syndrom sprechen könnten, andere jedoch nicht. Auch weiss sie nichts über die Lebenserwartung bei Trisomie 21.

Die Aussagen der Mütter stehen im Gegensatz zu denjenigen der Direktorin der HPS (Int. D), welche betont, dass Eltern heute besser Bescheid wüssten, vor allem durch die Informationsmöglichkeit im

Internet. Ob die beiden Familien einen Internetanschluss haben, entzieht sich meinen Kenntnissen. Einzig Frau Beqiri (Int. C) verfügt über umfangreiches Fachwissen. Dieses will sie an betroffene Eltern und an die Öffentlichkeit weiter geben und verfolgt dieses Ziel mit grossem Einsatz.

Fazit

Aus allen drei Interviews kann abgeleitet werden, dass es keine oder nicht genügend Fachpersonen gibt, die den betroffenen Familien mit Rat, Hilfe und Informationen zur Seite stehen können. Einzig die Präsidentin des Vereins „Down Syndrome Kosova“ verfügt über grosses, fachspezifisches Wissen, welches sie auch weitergibt.

Förderung, Schule, ausserfamiliäre Betreuung

Als Baby und Kleinkind standen Afërditas Familie in der Schweiz gute Förderangebote zur Verfügung. Sie erhielt Ergotherapie und wurde im Regelkindergarten teilintegriert. Bald begann sie einzelne deutsche Wörter zu sprechen, beteiligte sich teilweise am Unterricht und ass den Znüni selbständig. Demgegenüber war Lules Familie (Int. A) im Kleinkindalter ihrer jüngeren Tochter ganz auf sich allein gestellt. Anregungen erhielt Lule vor allem durch ihre ältere Schwester, die sich sehr um sie kümmerte.

Beide Mütter empfanden die Lehrerinnen in der Sonderschule im Kosovo als schlecht qualifiziert und erwähnen, dass ihre Töchter in der Schule nicht viel gelernt hätten. Auch die aktuelle Betreuung von Afërdita in einer Tagesstruktur für Behinderte scheint nicht sehr förderorientiert zu sein und die Aussage einer Betreuerin, dass Kinder mit Down Syndrom, wenn sie von zuhause weggingen, immer weiter gehen würden und nicht mehr zurückkämen, deutet auf wenig Fachkompetenz hin. Beide Mütter geben an, dass sie nicht wüssten, wie sie ihre Töchter fördern könnten. Dies deutet auf eine grosse Hilflosigkeit und Überforderung der Mütter hin. Sie fühlen sich ihrer Situation ausgeliefert und haben nicht die Möglichkeit Einfluss zu nehmen.

Im Gegensatz dazu wurde der neunjährige Junge mit Down Syndrom (Int. C) bereits im Regelkindergarten und von den Eltern intensiv gefördert. Die Eltern können eine aktive Rolle einnehmen und scheinen sich dadurch ihrer Situation weniger ausgeliefert zu fühlen. Mit ihren Handlungen können sie für den Sohn Gutes bewirken, was wiederum Motivation für weiteres Engagement gibt. Ausserdem scheint die Familie über die finanziellen Mittel zu verfügen, um ihrem Kind die teure Logopädie-Therapie (1400 Euro/Monat) zu ermöglichen und zusätzlich eine Assistentin in der Schule zu bezahlen.

Fazit

Der neunjährige Junge verfügt über die weitaus besseren Förderangebote, als diejenigen, die den jungen Frauen im selben Alter zuteil wurden. Ob sich dies auf eine gesellschaftliche Entwicklung in den letzten zehn Jahren zurückführen lässt, oder vielmehr mit der privilegierten Situation der Familie des Knaben zusammenhängt (finanziell gut gestellt, Mutter sehr engagiert, städtische Wohnsituation), kann hier nicht abschliessend beurteilt werden, es drängt sich jedoch die Vermutung auf, dass eher die zweite Annahme zutrifft.

Integration / Separation

Während Frau Shala (Int. A) äussert, dass ihre Tochter im Dorf von allen herzlich behandelt werde, erlebte Familie Ademi (Int. B) nach ihrer Ausschaffung aus der Schweiz in ihrem Herkunftsdorf eine starke Stigmatisierung. Die Leute hätten ihre Tochter angestarrt und hinter ihrem Rücken getuschelt, was nebst den besseren Fördermöglichkeiten ein Grund war, dass die Familie in die Stadt zog. Dieses unterschiedliche Erleben kann vielerlei Ursachen haben. Es könnte sein, dass die Stigmatisierung stark mit der Rückkehrsituation zusammen hing. Dadurch hatte die Familie sowieso bereits einen Sonderstatus im Dorf. Zudem könnte Afërdita für viele der Dorfbewohner die erste behinderte Person gewesen sein, mit der sie direkt konfrontiert wurden und auf diese ungewohnte Situation mit Starren und Tuscheln reagierten. Demgegenüber lebte Lule (A) seit Geburt im Dorf. Trotz ihrer Behinderung war sie so mobil, dass sie sich mit ihrer Schwester und Familie gut ausserhalb des Hauses bewegen konnte, was ihre Eltern auch zuliesse. Dies scheint in ländlichen Gebieten auch heute noch nicht immer der Fall zu sein, und geistig behinderte Kinder werden von ihren Familien teilweise regelrecht versteckt (vgl. Kap. 2.5.2). Durch dieses nach aussen gehen war Lule allen im Dorf bekannt, und die Situation der Familie schien vielmehr Mitleid als Ablehnung zu wecken. Diese These wird auch durch die Aussage der Mutter, dass Lule von Dorfbewohnern oft Geschenke erhält, gestützt.

Lules sonniges Wesen macht es Aussenstehenden zudem einfach, mit ihr in Kontakt zu treten.

Frau Potera (Int. D) erwähnt, dass das erklärte Ziel des Bildungsministeriums die Integration aller Kinder in die Regelschule sei. Es scheint zweifelhaft, ob dies mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen so umgesetzt werden kann, dass die betroffenen integrierten Kinder gut gefördert werden können.

Frau Beqiri (Int. C) schätzt die Akzeptanz von Kindern mit Down Syndrom in der Bevölkerung als gut ein. Dies führt sie auch auf die intensive Öffentlichkeitsarbeit des Vereins in den letzten Jahren zurück. Betroffene Familien würden sich nun nicht mehr ausgeschlossen oder diskriminiert fühlen. Trotz dieser viel positiver wirkenden Situation weist Frau Beqiri explizit darauf hin, dass die Integration sowohl für die Gesellschaft als auch für die integrierten Kinder nach wie vor eine grosse Herausforderung sei.

Fazit

Der Verein „Down Syndrome Kosova“ hat für die Anliegen von Menschen mit Trisomie 21 bereits sehr viel erreicht. Es ist zu hoffen, dass die Menschen mit Down Syndrom, als eine klar umrissene Gruppe von Behinderten, eine Art Vorreiterrolle für alle weiteren geistig Behinderten im Kosovo spielen und der eingeleitete Prozess von Akzeptanz fortgeführt werden kann. Noch ist der Weg sowohl zu einer gelingenden schulischen Integration als auch zu einer Integration in der Gesellschaft für geistig Behinderte im Kosovo weit und steinig.

Stadt-Land

In drei Interviews (A, B und C) wurde erwähnt, dass die schulischen Fördermöglichkeiten in der Stadt besser seien als in ländlichen Gebieten. Diese Aussagen werden durch den theoretischen Teil (vgl. Kapitel 2.6.5) bestätigt. Unter anderem wegen fehlender Schulungsmöglichkeiten zog Familie Ademi (Int. B) vom Land in die Stadt. Von einer ähnlichen Situation berichtet Frau Shala (Int. A) aus deren Dorf eine Familie mit einem behinderten Sohn wegen der besseren Möglichkeiten in die Stadt zog. Sie

selber blieben im Dorf. Den Transport ihrer Tochter in eine bessere Tagesschule in Prishtina konnten sie sich zum Bedauern der Mutter nicht leisten.

Frau Beqiri (Int. C) fügt neben dem negativen Aspekt der sehr eingeschränkten schulischen Fördermöglichkeiten auf dem Land, die für Kinder mit Down Syndrom positive Struktur der häufig grossen Familien an. So könnten betroffene Kinder von den anderen Kindern viel lernen.

Die von den Interviewten gemachten Aussagen lassen darauf schliessen, dass die Stigmatisierung von Familien mit behinderten Kindern mit der Schwere der Behinderung gerade in ländlichen Gebieten massiv steigt. Diese These kann jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht belegt werden und bedürfte weiterer Forschung.

Leider muss festgestellt werden, dass das Bewusstsein für die Bedürfnisse geistig behinderter Menschen in der kosovarischen Gesellschaft noch viel zu wenig vorhanden ist.

Fazit

Der Zugang zu Förderung und Schule ist für Behinderte in ländlichen Gebieten nach wie vor noch schwerer zu erreichen, als für diejenigen, die in städtischer Umgebung leben. Auch die Stigmatisierung ist auf dem Land deutlich höher.

Unterstützung von aussen

Medizinische Unterstützung

Die Überweisung des Kindes durch einen Arzt in eine psychiatrische Einrichtung (Int. A) kann darauf hindeuten, dass selbst in der Ärzteschaft kein oder wenig Wissen zur Unterscheidung von psychischen und geistigen Beeinträchtigungen vorhanden ist. In diese Richtung würde auch die im Kapitel 2.6.5 zitierte Publikation von KOAPS (Kosovar Association of Psychology Students) weisen, werden doch dort beide Personengruppen unter dem Begriff „people with mental disabilities“ zusammengefasst und deren Situation in einem Bericht erörtert. Auch in dem im Kapitel 2.5.2 und im Interview C erwähnten Heim in Shtime wurden und werden geistig Behinderte und psychisch Kranke gemeinsam untergebracht. Bei der jungen Frau aus Interview B fällt ebenfalls eine solche Vermischung auf. Nachdem das Mädchen immer unruhiger und aggressiver wurde, schlug, biss und sich und anderen Haare ausriss, suchte die Mutter Hilfe bei einem Psychiater. Dieser erklärte, er könne nur medikamentös helfen. Er verschrieb drei unterschiedliche Tabletten (Amyzol, Largactil, Forlexinon), welche nun seit mehreren Jahren verabreicht werden. Recherchen im Internet (vgl. pharmawiki) haben ergeben, dass es sich bei Largactil um ein Medikament mit dem Wirkstoff Chlorpromazin handelt. In der Schweiz sind Medikamente mit diesem Wirkstoff heute nicht mehr erhältlich. Er wurde gegen psychomotorische Unruhe bei Schizophrenie eingesetzt. Auch Amyzol ist ein Psychopharmaka und wird bei Depressionen und Angstzuständen verschrieben. Über Forlexinon konnte ich nichts in Erfahrung bringen.

Schwere medizinische Eingriffe sind im Kosovo nicht möglich und müssen daher im Ausland durchgeführt werden. Zwar stellt das Gesundheitsministerium jährlich einen gewissen Betrag zur Verfügung, doch dieser reicht nie zur Deckung aller Bedürfnisse (vgl. Kapitel 2.5.1). Auch Frau Beqiri (Int. C) erwähnt den Fonds des Gesundheitsministeriums und hält fest, dass Kinder mit Down Syndrom gegenüber nicht behinderten Kindern zurückgestellt wurden. Diese Tatsache deutet darauf

hin, dass in der kosovarischen Gesellschaft nichtbehinderte Kinder als „wertvoller“ betrachtet werden. Aus dieser Sichtweise „lohnt“ sich bei ihnen ein notwendiger Eingriff mehr als bei einem behinderten Kind und die spärlichen Ressourcen wurden daher ihnen zugesprochen. Der Verein „Down Syndrome Kosova“ hat sich gegen diese Vorgehensweise zur Wehr gesetzt und eine Verbesserung erreicht. Bisher konnten immerhin fünf Kinder des Vereins erfolgreich im Ausland operiert werden.

Fazit

Die medizinische Unterstützung für Behinderte war und ist im Kosovo ungenügend. Schwierige medizinische Eingriffe sind im Kosovo nicht möglich. Ein Fonds, der die Durchführung im Ausland gewährleisten soll, reicht längst nicht für alle Betroffenen. Selbst bei Ärzten ist wenig Wissen im Bereich von Behinderung vorhanden. So fehlt das Bewusstsein für die unterschiedlichen Bedürfnisse von geistig behinderten und psychisch kranken Menschen.

Finanzielle Unterstützung

Die finanzielle Abhängigkeit ist im Kosovo auf allen Ebenen sehr ausgeprägt. Auf Staatsebene flossen zwischen 2000 und 2008 allein durch die UNMIK und ihr Umfeld mehr als 2,6 Milliarden Euro in den Kosovo (vgl. Kapitel 2.2.7). Viele ausländische NGOs arbeiten im Land und bringen dadurch finanzielle Mittel und Arbeitsplätze (vgl. Kapitel 2.4.4).

Geldtransfers aus der Diaspora sollen einer Schätzung zu Folge rund 17% des Bruttoinlandproduktes ausmachen, was beträchtlich ist (vgl. Kapitel 2.4.3). Bei beiden der befragten Familien ist dieses Phänomen zu beobachten. So wurden und werden sie zum Teil heute noch bei finanziellen Engpässen von ihren Verwandten in der Schweiz und in Deutschland unterstützt. Beide behinderten Frauen erhalten eine kleine Rente von ca. 70 Euro im Monat. Dies reicht bei weitem nicht, um ihre Bedürfnisse zu decken.

Der Verein „Down Syndrome Kosova“ ist vollständig von Spendengeldern abhängig, wobei ein grosser Teil aus dem Ausland stammt. Beispielsweise wurde die Honig-Verpack-Maschine von einer amerikanischen NGO gesponsert. Würde diese die Nachlieferung von Verpackungsmaterial oder die Unterstützung für den Unterhalt einstellen, wäre das Projekt gescheitert.

Auch die Direktorin der HPS versucht, für ihre Schule immer wieder Sponsoren zu gewinnen. Dies geschieht nicht bloss auf finanzieller, sondern auch auf materieller und ideeller Ebene, so werden zum Beispiel die Ziele und Inhalte im Bildungsbereich stark an das finnische System angelehnt.

Fazit

Die desolante finanzielle Situation führt zu einer grossen Abhängigkeit aller Interviewten, ja sogar des ganzen Landes, von aussen.

Politische Situation und Krieg

Das Leben der Kosovo-Albaner war über Jahrzehnte von Unterdrückung und Diskriminierung geprägt (vgl. Kapitel 2.2). Familie Ademi (Int. A) lebte von 1994-2002 in der Schweiz und war vom Krieg 1999 nicht direkt betroffen. Im Interview wurden keine Äusserungen zu dieser Zeit gemacht. Ganz anders sah die Situation für Familie Shala (Int. B) aus. Bereits vor dem Krieg wurden sie von den Repressionen stark gezeichnet: Ihr 1,5 Jahre alter Sohn verstarb im Spital. Die Eltern vermuten eine Fehlbehandlung durch die serbische Belegschaft. Während des Krieges musste die ganze Familie

nach Mazedonien flüchten. Ihre grosse Hoffnung, von da in ein westeuropäisches Land zu gelangen und dadurch für Lule bessere Möglichkeiten zu erreichen, zerschlug sich. Nach dem Krieg kehrte die Familie in ihr Heimatdorf zurück.

Frau Potera (Int. D) war als Lehrerin von der Serbisierung (vgl. Kapitel 2.2.5) direkt betroffen, denn die meisten Räume der Schule wurden von den serbischen Lehrpersonen beansprucht, obwohl sie viel weniger Kinder zu unterrichten hatten. Die Albaner mussten den Unterricht in vier Schichten durchführen. Sie betont, dass sie heute keine Rachegefühle mehr habe und die Zusammenarbeit mit einer serbischen HPS in der Nähe von Prishtina suche. Diese Haltung ist leider längst nicht überall im Kosovo spürbar. Etliche serbische Enklaven müssen weiterhin von KFOR-Truppen bewacht werden, um die Bewohner vor Übergriffen von Albanern zu schützen (vgl. Kapitel 2.3.2). Wenn man durchs Land reist, fallen die übersprayten serbischen Namen auf den Ortsschildern und die völlig zerstörten Weiler ins Auge. Diese wurden früher von Serben bewohnt und im Krieg zerstört. Eine Rückkehr der ehemaligen Bewohner ist aus Sicherheitsgründen nach wie vor nicht möglich.

Fazit

Die Narben des Krieges und der Unterdrückung sind im Land teilweise noch immer sichtbar. Doch viel schlimmer als diese sichtbaren Zeichen sind die Narben auf den Seelen der Menschen. Viele Traumata sind längst noch nicht verarbeitet. Nebst den menschlichen Tragödien führt diese Tatsache zu einer politisch höchst instabilen Situation, in der jederzeit wieder Konflikte aufflammen können.

Wünsche, Hoffnungen, Ängste

Die Wünsche der beiden Familien wirken bescheiden, sind jedoch äusserst zentral für ihr Leben. Frau Shala (Int. A) äussert den Wunsch, dass ihre Tochter gesund bleibt und Frau Ademi (Int. B) wünscht sich, dass Afërdita wenigstens ein wenig sprechen könnte.

Der Blick in die Zukunft ist bei Frau Shala von Hoffnungslosigkeit geprägt. Ihre Vorstellung von Lernen und Fortschritten scheint stark an die Schule geknüpft zu sein. Diese kann ihre Tochter nicht mehr besuchen, weil sie zu alt dazu ist. Auch im medizinischen Bereich gibt es im Kosovo keine Aussicht auf Hilfe, und allfällige Möglichkeiten im Ausland kann sich die Familie nicht leisten.

Frau Ademi macht sich grosse Sorgen, was aus ihrer Tochter wird, wenn sie selber zu alt zum Helfen ist. Wer soll dann zu Afërdita schauen? Denn gute Einrichtungen, wo Behinderte leben können, gibt es im Kosovo nicht.

Wiederum fallen Frau Beqiris Äusserungen (Int. C) positiver aus. Sie ist zufrieden mit dem, was ihr Sohn bereits erreicht hat und sieht weiteres Entwicklungspotential. Allgemein wünscht sie eine weitere Verbesserung der Situation von Behinderten im Kosovo. Durch ihr Handeln ist sie überzeugt, einen Beitrag zur Zielerreichung leisten zu können.

Frau Potera (Int. D) hofft an ihrer Schule ein Therapieangebot aufbauen zu können und auf die Gleichberechtigung aller Kinder, egal welcher Herkunft sie sind oder über welche Fähigkeiten sie verfügen.

Fazit

Während die Familien der beiden jungen Frauen der Zukunft ohne Hoffnung oder gar angstvoll entgegenblicken, sieht Frau Beqiri (Int. C) für ihren Sohn, aber auch im grösseren Rahmen für alle

geistig Behinderten im Kosovo, durchaus Entwicklungsmöglichkeiten. Auch nach Frau Potera (Int. D) kann und muss die Situation weiterhin verbessert werden.

3.6.2 Beantwortung der Fragestellung

Nach der vorangegangenen Dateninterpretation wird nun die eingangs festgehaltene Fragestellung beantwortet.

Diese lautet:

Wie gestalten sich die Lebensumstände und Fördermassnahmen von Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Familien im Kosovo?

Für Menschen mit einer geistigen Behinderung ist das Leben in vielen Bereichen extrem erschwert:

- Die vorhandene **medizinische Unterstützung** ist absolut ungenügend. Notwendige, grosse Eingriffe (z.B. Herzoperationen) sind im Kosovo nicht möglich. Für deren Durchführung im Ausland besteht zwar ein Fonds, dieser reicht jedoch bei weitem nicht für alle Betroffenen aus. Es kam vor, dass Behinderte gegenüber Nichtbehinderten zurückgestellt wurden. Den Ärzten bleibt vielfach, mangels anderer Möglichkeiten oder auch wegen fehlendem Wissen, einzig das Verschreiben von Medikamenten.
- Die **finanzielle Situation** ist für das ganze Land als desolat zu bezeichnen. Auf Staatsebene versickert viel Geld in dubiosen Kanälen. Nach Schätzungen sind 45% der Bevölkerung von Armut betroffen. Bei den Behinderten liegt der Prozentsatz sogar deutlich höher. Die Rente, welche Behinderte erhalten, entspricht mit rund 70 Euro monatlich eher einem Almosen, wenn man bedenkt, dass beispielsweise eine Einzimmerwohnung in Prishtina im gleichen Zeitraum 150 Euro kostet. Viele Familien, nicht bloss solche mit behinderten Angehörigen, sind auf die Unterstützung ihrer im Ausland arbeitenden Verwandten angewiesen.
- Bei der **Förderung** ist die Situation prekär. Im Bereich der Frühförderung existieren im Kosovo gar keine Angebote. Kindergärten sind nur in den Städten zu finden und werden von bloss 12% der Kinder besucht. Laut Gesetz haben heute alle Kinder, explizit auch die behinderten, Anrecht auf schulische Bildung. In der Realität sieht es leider ganz anders aus. Es muss davon ausgegangen werden, dass rund 40'000 schulpflichtige Kinder von einer Behinderung betroffen sind, die eine spezielle Förderung verlangen würde. Aktuell erhalten diese gerade mal 3% von ihnen. Selbst in der besuchten HPS gibt es keine Therapieangebote wie Legasthenie-, Ergo- oder Spieltherapie. Betroffene Eltern müssen diese privat organisieren und auch bezahlen. Die Qualität der Ausbildung von Lehrpersonen ist niedrig und Weiterbildungsangebote existieren kaum.

- In **ländlichen Gebieten** ist der Zugang zur medizinischen Versorgung und Bildung nochmals deutlich schwieriger als in der Stadt. Auch die Stigmatisierung ist hier weitaus höher. Es soll immer noch Familien geben, die ihre behinderten Kinder vor der Öffentlichkeit versteckt halten.
- Die **Familie** ist *der* zentrale Bezugsrahmen in der albanischen Gesellschaft im Kosovo. Dies hat auch mit der seit Jahrhunderten von Unterdrückung geprägten Geschichte zu tun. Nur durch den starken Zusammenhalt innerhalb der Familie war ein Überleben möglich. Diese Tatsache führte auch dazu, dass Elemente der traditionellen Lebensweise bis in die Gegenwart erhalten blieben. Auch bei den beiden interviewten Familien ist dieser Rahmen deutlich feststellbar. Die Schwiegertochter in der einen Familie erfüllte bei unserem Besuch ganz klar die ihr zugedachte, traditionelle Rolle. Die Betreuung der behinderten jungen Frauen wird grösstenteils von der Familie übernommen. Ebenso springt die Verwandtschaft bei finanziellen Engpässen ein. Auffällig war, dass bei beiden Müttern kaum Wissen über die Behinderung ihrer Töchter vorhanden ist. Diese Tatsache scheint zu einem Gefühl des Ausgeliefertseins beizutragen. Die Familien sehen keine Möglichkeit, an der Situation ihrer Töchter etwas zu verändern.

3.6.3 Weiterführende Forschungsthemen

Die vorliegende Arbeit fokussierte auf die Situation von geistig behinderten Menschen im Kosovo. Durch Familie Ademi (Int. B), welche acht Jahre in der Schweiz gelebt hatte, kamen interessante Aspekte des Vergleichens der beiden Länder hinzu. Explizit auf diese einzugehen, hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt, könnte jedoch Ausgangspunkt für eine weitere, interessante Forschung sein.

Aufgrund der kleinen Stichprobe können die Ergebnisse nicht als allgemein gültig bezeichnet werden. Eine breiter angelegte Studie, zum Beispiel mit einem strukturierten Fragebogen und einer viel grösseren Untersuchungsgruppe, könnte zu repräsentativen Aussagen führen. Auch ein Ausdehnen der Untersuchung auf verschiedene Behinderungsformen (z.B. auch körperliche Behinderungen) und die Gegenüberstellung der Ergebnisse, könnten spannende Erkenntnisse liefern. Zudem könnte eine ähnliche oder gleiche Untersuchungsanlage in einigen Jahren sehr interessant sein, denn im noch jungen Staat Kosovo ist sehr viel in Bewegung.

Bei meiner Arbeit als schulische Heilpädagogin mache ich immer wieder die Erfahrung, dass sich viele aus der Balkanregion stammende Eltern sehr schwer tun, wenn für ihr Kind sonderpädagogische Massnahmen empfohlen werden. Ob dies mit ihrem kulturellen Hintergrund zu tun, oder ob es dem kulturunabhängigen Wunsch aller Eltern entspricht, dass ihr Kind den Schulalltag mühelos bewältigt, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Jedoch könnte diese Beobachtung ebenfalls zu einer Fragestellung für eine weitere Forschungsarbeit führen.

3.6.4 Überprüfung der Gütekriterien qualitativer Sozialforschung

In diesem Kapitel wird dargestellt, inwiefern die im Kapitel 3.4.4 ausgewählten Gütekriterien eingehalten wurden.

Verfahrensdokumentation

Das Verfahren wurde im Kapitel 3 „Forschungsvorgehen“ hinreichend dokumentiert und die in dieser Arbeit spezifisch angewendeten Schritte wurden erläutert. Dadurch konnte das Ziel, den Ablauf für Aussenstehende nachvollziehbar zu machen, erreicht werden.

Nähe zum Gegenstand

Durch die Interviewdurchführung bei den beiden Familien zu Hause konnte dem Leitgedanken der „Nähe zum Gegenstand“ Rechnung getragen werden. So glückte ein kurzer, jedoch intensiver Einblick in die Alltagswelt der Beforschten. Bei der zweiten Familie kann das erreichte Verhältnis durchaus als offen und gleichberechtigt bezeichnet werden. Bei der ersten würde ich dies wegen der spürbaren Anspannung der interviewten Mutter nur als teilweise geglückt bezeichnen.

Triangulation

Durch die Durchführung von Interviews mit zwei Familien mit erwachsenen, geistig behinderten Töchtern, einer Mutter, die sich stark in einem Elternverein für Kinder mit Down Syndrom engagiert und der Direktorin einer sonderpädagogischen Schule werden verschiedene Datenquellen mit unterschiedlichen Sichtweisen berücksichtigt. Zudem wurden Angaben aus aktueller, themenspezifischer Literatur beigezogen. Mit diesem Vorgehen wurde dem Prinzip der Triangulation Rechnung getragen.

Reliabilität

Wie es das Prinzip der Intrakoderreliabilität verlangt, habe ich nach Abschluss der Analyse einen Teil des Materials nochmals kodiert. Im grossen und ganzen entstand ein ähnliches Resultat. Vereinzelte Aussagen wurden jedoch einer anderen Kategorie zugeordnet. Trotzdem kann die Übereinstimmung noch als hoch bezeichnet werden, was einen Indikator für die Stabilität des Verfahrens darstellt (vgl. Mayring & Brunner, 2013, S. 326).

3.6.5 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses

Für mich am eindrücklichsten und die grösste Bereicherung war die Reise in den Kosovo und all die Begegnungen, welche ich dort erleben durfte. Die Gastfreundschaft war überwältigend!

Die Datenerhebung vor Ort und das Eintauchen in die örtlichen Verhältnisse hat sich als ideal herausgestellt. Durch die Begegnung mit dem Fremden wurde bei mir ein Reflexionsprozess über die eigene Arbeitssituation ausgelöst, welcher unter anderem zur bewussten Wertschätzung und Nutzung all der mir zur Verfügung stehenden Ressourcen führte. Mir wurde bewusst, dass, wenn man sich stets im eigenen System bewegt die Gefahr besteht, dass dieses als universell betrachtet wird. Eine sehr zentrale Rolle im Forschungsprozess spielte mein Übersetzer Nexhat Maloku. Er hat mir viele Türen ins Feld geöffnet, die ohne ihn für mich nicht zugänglich gewesen wären. Besonders

wertvoll waren der Austausch über die geführten Interviews und das offene Beantworten all meiner Fragen, was zu einem vertieften Verständnis meinerseits führte.

Beim Führen der Interviews fühlte ich mich als Anfängerin ziemlich unsicher. Wieviel und wann soll und kann ich mit Fragen eingreifen, um den Erzählfluss nicht zu unterbrechen und trotzdem beim Thema zu bleiben? Bei der Auswertung der Gespräche dachte ich öfters, dass ich bei diversen Punkten hätte einhaken und nachfragen sollen. Leider war dies durch die Sprachbarriere und die räumliche Distanz nachträglich nicht mehr möglich.

Da das Formulieren und Schreiben absolut nicht zu meinen favorisierten Tätigkeiten gehört, stellte das Verfassen dieser Arbeit für mich eine ziemliche Herausforderung dar.

Doch durch die vorliegende Arbeit habe ich einen Einblick in das Feld der qualitativen Sozialforschung erhalten und kann nun nachvollziehen, wie Studienergebnisse zu Stande kommen.

Als Nebeneffekt habe ich meine Kenntnisse am Computer und die Schreibgeschwindigkeit massiv gesteigert.

Die meisten im Internet verfügbaren Dokumente über Kosovo (z.B. statistisches Amt, Bildungsministerium, Berichte der Vereinten Nationen) sind auf Englisch verfasst, somit konnte ich meine Kenntnisse in dieser Sprache auffrischen und im spezifischen Bereich der Bildung und Behinderung erweitern.

Zudem verhalf mir die intensive Auseinandersetzung mit dem Kosovo endlich zu einem groben Verständnis der historischen Ereignisse dieser Region.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass sich der Aufwand für mich gelohnt hat.

4 Schlussfolgerungen

Trotz positiver Ansätze, wie beispielsweise die erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit des Vereins „Down Syndrome Kosova“ oder die Zusammenarbeit des Bildungsministeriums mit Finnland, ist es noch ein weiter Weg zur Akzeptanz oder gar Integration geistig Behinderter in der Gesellschaft.

Nach wie vor fehlt es am Bewusstsein für ihre Bedürfnisse, an finanziellen Mitteln, gut ausgebildetem Fachpersonal, Förder- und Therapieangeboten, Transportmöglichkeiten, Schulen und an den bestehenden Schulen häufig an angemessener Infrastruktur.

Es ist festzuhalten, dass die Schwächsten einer Gesellschaft am meisten unter schlechten Rahmenbedingungen leiden. Leider gehören die geistig Behinderten genau zu dieser Gruppe! Selber kann der Kosovo sich nicht aus dieser Situation befreien, Hilfe von aussen ist weiterhin unverzichtbar. Im Bereich der Behinderten müsste diese sogar dringend erhöht werden. Dabei ist es eminent wichtig, den Kosovaren nicht fremde Wertvorstellungen und Lösungsansätze überzustülpen, sondern gleichberechtigt mit ihnen den Weg in Angriff zu nehmen und zu gehen.

5 Dank

Mein ganz besonderer Dank gilt den beiden Familien im Kosovo, welche mir durch ihre Bereitschaft zur Teilnahme eine spannende und berührende Begegnung ermöglichten und durch ihre Offenheit und ihr Vertrauen einen kurzen aber tiefen Einblick in ihr Leben gewährten.

Auch den beiden Expertinnen Frau Beqiri und Frau Potera gebührt ein spezieller Dank. Mit ihrem Fachwissen und der Bereitschaft, dieses mit mir zu teilen, trugen sie viel zu einer erweiterten Sichtweise bei.

Ohne die kompetente Unterstützung von Nexhat Maloku wäre die Arbeit in dieser Form gar nicht möglich gewesen. Er stellte die Kontaktaufnahme her, übersetzte bei den Interviews umsichtig, übernahm die Autofahrten an die verschiedenen Gesprächsorte und teilte sein umfangreiches Wissen über Land und Leute mit mir. Herzlichen Dank!

Meiner Familie und meinem Freundeskreis danke ich für das entgegengebrachte Verständnis, dass oft wenig Zeit für sie übrig blieb und für die unermüdliche Unterstützung. Die Gespräche mit euch, die vielen Zeichen der Anteilnahme in Form von Süßigkeiten, Mittagessen, SMS, Notspaziergängen und vielem mehr haben mich durch die teils mühsame Forschungszeit getragen.

Ein ganz herzliches Dankeschön an meine beiden Lektoren fürs Korrekturlesen!

Andrea Lanfranchi danke ich für seine fachliche Begleitung.

VIELEN DANK! FALEMINDERIT SHUM!

6 Verzeichnisse

6.1 Literaturverzeichnis

- agile.ch. (2014). Blick über die Grenzen: Menschen mit Behinderung in Kosova. Zugriff am 23.04.2016 unter <http://www.agile.ch/kosovo-d>.
- Albrecht, F., Bürli, A., & Erdélyi, A. (Hrsg.). (2006). *Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik: aktuelle Diskussionen, Ergebnisse und Herausforderungen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- AP, Associated Press. (2016). Hashim Taci wird neuer Präsident. NZZ, Neue Zürcher Zeitung. Zugriff am 01.03.2016 unter <http://www.nzz.ch/international/europa/hashim-thaci-wird-neuer-praesident-1.18702188>.
- Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: E. Schmidt.
- Báchora, R., & Reiterer, F. (2013). Korruption im Kosovo - normative, historische und realpolitische Aspekte. In O. Leisse, M. Roth, & C. Gesellmann (Hrsg.), *Die Republik Kosovo- Der jüngste Staat Europas* (S. 115–138). Baden-Baden: Nomos.
- Bettmann, R., & Roslon, M. (Hrsg.). (2013). *Going the distance: Impulse für die interkulturelle qualitative Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer.
- BfS (Bundesamt für Statistik). (2008). BIP Pro Einwohner. Zugriff am 21.01.2016 unter http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/04/02/01/key/bip_einw.html.
- Biermann, R. (2008). Der Weg in Krise und Krieg. In B. Chiari & A. Kesselring (Hrsg.), *Kosovo. Wegweiser zur Geschichte* (S. 73–83). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (2014). *Interviews mit Experten*. Wiesbaden: Springer.
- Burri Sharani, B., Efonayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecorara, M., Soland, B., Tsaka, A., & Wyssmüller, C. (2010). *Die kosovarische Bevölkerung in der Schweiz*. Bern: Bundesamt für Migration.
- Dell, S. (2009). *Kosovo*. München: Zugvogel Verlag.
- Dittmar, N. (2004). *Transkription: ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.
- Elsie, R. (2001). *Der Kanun Das albanische Gewohnheitsrecht nach dem sogenannten Kanun des Lekë Dukagjini*. Peja: Dukagjini Balkan Books.
- EoS, Embassy of Switzerland in Kosovo. (2014). Economic report Kosovo 2014. Zugriff am 21.07.2015 unter http://www.s-ge.com/schweiz/export/de/filefield-private/files/42914/field_blog_public_files/47652.
- Flick, U. (2012). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2013a). Design und Prozess qualitativer Forschung. In *Qualitative Forschung: Ein Handbuch* (S. 252–265). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2013b). Triangulation in der qualitativen Forschung. In *Qualitative Forschung: Ein Handbuch* (S. 309–318). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U., von Kardorff, E., & Steinke, I. (2013). Was ist qualitative Forschung? In *Qualitative Forschung: Ein Handbuch*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Hartmann Kunkel. (1996). *Kosovo-albanische Familien in der Schweiz*. Universität Zürich: Lizentiatsarbeit.

- Heer-Holdener, M., & Waldvogel, B. (2002). *Kosovo albanische Mütter erzählen aus ihrer Kindheit*. Zürich: Diplomarbeit HfH.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- ICG, International Crisis Group. (2001). Religion in Kosovo. Zugriff am 26.02.2016 unter <http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/kosovo/105-religion-in-kosovo.aspx>.
- Kaser, K. (1999). Im Land der Grossfamilien. In T. Schmid (Hrsg.), *Krieg im Kosovo* (S. 102–121). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- KAS, Kosovo Agency of Statistics. (2015). Social Welfare Statistics 2015. Zugriff am 21.04.2016 unter http://ask.rks-gov.net/ENG/publikimet/cat_view/19-social-welfare-literacy-.
- Kesselring, A. (2008). Die Anfänge der albanischen Nationalbewegung. In B. Chiari & A. Kesselring (Hrsg.), *Kosovo. Wegweiser zur Geschichte* (S. 43–49). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Kiçmari, S. (2009). *Individuum und Gesellschaft im Kosovo*. Universität Bonn: Dissertation.
- KOAPS, Kosovar Association of Psychology Students. (2006). The Situation of People with Mental Health Problems and People with Intellectual Disabilities in Kosova/Kosovo. Zugriff am 24.04.2016 unter http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/07/Situation-of-People-with-Mental-Health-Problem-in-Kosovo_2006.pdf.
- Kowal, S., & O'Connell, D. C. (2013). Zur Transkription von Gesprächen. In *Qualitative Forschung: Ein Handbuch* (S. 437–446). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Kramer, H., & Džihčić, V. (2005). *Die Kosovo-Bilanz: scheitert die internationale Gemeinschaft?*. Wien: Lit.
- Kramer, H., & Džihčić, V. (2008). Der Kosovo nach der Unabhängigkeit. Internationale Politikanalyse. Zugriff am 24.02.2016 unter <http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/05695.pdf>.
- Kruse, J., Bethmann, S., & Niermann, D. (2012). *Qualitative Interviewforschung in und mit fremden Sprachen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Kurteshi, S. (1998). *Kosova Vertreibung, Krieg, Flucht*. Bern: Schweizerische Flüchtlingshilfe.
- Leithner, M. (2008). Sicherheit und Stabilität? Aktuelle Überlegungen zur Lage. In B. Chiari & A. Kesselring (Hrsg.), *Kosovo. Wegweiser zur Geschichte* (S. 219–231). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Mattern, R. (2004). *Bedeutung der Tradition im heutigen Kosovo*. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Bern.
- Mattern, R. (2006). *Zur Lage der Roma in Kosovo*. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Bern.
- Mattern, R. (2007). *Zur Lage der medizinischen Versorgung - Update*. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Bern.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Mayring, P., & Brunner, E. (2013). Qualitative Inhaltsanalyse. In *Handbuch: Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 323–333). Weinheim und Basel: Beltz.
- Merkens, H. (2013). Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion. In *Qualitative Forschung: Ein Handbuch* (S. 286–299). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

- MEST, Ministry of Education, Science and Technology. (2014). Education Statistics in Kosova 2013/2014. Zugriff am 07.06.2015 unter http://www.masht.gov.net/advCms/documents/Statistikat_e_arsimit_ne_Kosove_2013_14.pdf.
- OECD, Organisation for economic co-operation and development. (2006). *Education policies for students at risk and those with disabilities in South Eastern Europe*. OECD Publishing. Zugriff am 26.02.2016 unter http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-policies-for-students-at-risk-and-those-with-disabilities-in-south-eastern-europe_9789264036161-en.
- Petritsch, W., Kaser, K., & Pichler, R. (1999). *Kosovo, Kosova: Mythen, Daten, Fakten*. Klagenfurt: Wieser.
- pharmawiki. (2014). Largactil. Zugriff am 22.04.2016 unter <http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Largactil>.
- Pichler, R. (2008a). Parallelgesellschaftliche Strukturen im Kosovo. In B. Chiari & A. Kesselring (Hrsg.), *Kosovo. Wegweiser zur Geschichte* (S. 181–189). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Pichler, R. (2008b). Serben und Albaner im 20. Jahrhundert. In B. Chiari & A. Kesselring (Hrsg.), *Kosovo. Wegweiser zur Geschichte* (S. 61–71). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Republic of Kosovo. (2013a). Constitution of the republic of Kosovo. Zugriff am 26.02.2016 unter [www.assembly-kosova.org/common/docs/Kushtetuta2\[1\].doc](http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Kushtetuta2[1].doc).
- Republic of Kosovo. (2013b). National strategy on the rights of persons with disabilities in the Republic of Kosovo. 2013-2023. Zugriff am 22.04.2016 unter <http://www.driadvocacy.org/wp-content/uploads/KosovoReport.pdf>.
- Republic of Kosovo, Ministry of foreign affairs. (2016). International recognitions of the Republic of Kosovo. Zugriff am 28.2.2016 unter <http://www.mfa-ks.net/?page=2,224>.
- Rosenthal, E., & Szeli, E. (2002). Not on the Agenda: Human Rights of People with mental Disabilities in Kosovo. Zugriff am 22.04.2016 unter <http://www.driadvocacy.org/wp-content/uploads/KosovoReport.pdf>.
- Rüb, M. (1999). *Kosovo. Ursachen und Folgen eines Krieges in Europa*. München: dtv.
- Schmidt, F. (1999). Im Griff der grossen Mächte. In T. Schmid (Hrsg.), *Krieg im Kosovo* (S. 82–121). Hamburg: Rowohlt.
- Schmitt, O. J. (2008). *Kosovo Kurze Geschichte einer zentralbalkanischen Landschaft*. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag.
- Singer, G. (2010). Kosovo: Zur Lage der medizinischen Versorgung. Zugriff am 22.04.2016 unter <https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslander/europa/kosovo/kosovo-zur-lage-der-medizinischen-versorgung-2010.pdf>.
- Swisscoy. (2015). Bericht 2015 über den Einsatz der Schweizer Kompanie (Swisscoy) in der multinationalen Kosovo Force (KFOR). Zugriff am 01.03.2016 unter <http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/themen/einsaetze/peace/swisscoy.parsys.14706.downloadList.78543.DownloadFile.tmp/swisscoybericht2015de.pdf>.
- TI, Transparency International. (2010). Global Corruption Barometer 2010. TI, Transparency International. Zugriff am 26.02.2016 unter http://www.transparency.ch/de/PDF_files/GCB/2010_TI_Global_Corruption_Barometer.pdf.
- TI, Transparency International. (2014). Kosovo: Overview of political corruption. Zugriff am 26.02.2016 unter http://www.transparency.org/whatwedo/answer/kosovo_overview_of_political_corruption.

UNDP, United Nations Development Programme. (2010). Kosovo: Human development Report 2010. Social Inclusion. Zugriff am 21.4.2016 unter http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/human_development/KHDR2010.html.

UNDP, United Nations Development Programme. (2014). Kosovo: Human development report 2014. Migration as a force for development. Zugriff am 29.02.2016 unter <http://hdr.undp.org/sites/default/files/khdr2014english.pdf>.

6.2 Abbildungsverzeichnis

Das Titelbild stammt von der Website des Elternvereins „Syndrome Down Kosova“. Zugriff am 1.6.2016 unter <http://www.downsyndromekosova.org>

Die restlichen verwendeten Fotos wurden von Barbara Kohli 2010 und 2015 aufgenommen.

Abbildung 1: Landkarte von Kosovo	7
Abbildung 2: Patriarchenkloster in Peć.....	9
Abbildung 3: Gedenkstätte in Prekaz	14
Abbildung 4: Gedenkzaun im Zentrum Prishtinas	15
Abbildung 5: Ethnische Verteilung der Bevölkerung 2008.....	18
Abbildung 6: Innenansicht von Gotteshäusern	19
Abbildung 7: Schulklasse.....	32
Abbildung 8: Das zentrale Unterrichtsmedium	33
Abbildung 9: Packpapier dient als Vorhang-Ersatz	33
Abbildung 10: Erstklässler beim Vortragen.....	34
Abbildung 11: Schichtwechsel	34
Abbildung 12: Schule "Perparimi"	43
Abbildung 13: Frau Potera, Direktorin	43
Abbildung 14: Honigverpackmaschine	45
Abbildung 15: Bei der Arbeit	46
Abbildung 16: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2002, S.120).....	50
Abbildung 17: Polsterstuhl	63
Abbildung 18: Sponsoring.....	65

6.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorien.....	49
Tabelle 2: Kategorie Institution	49
Tabelle 3: Kategorie behinderte Person	66
Tabelle 4: Kategorie Institution	66
Tabelle 5: Kategorie Familie	67
Tabelle 6: Förderung/Schule	67
Tabelle 7: Kategorie Unterstützung von aussen.....	68
Tabelle 8: Kategorie Politische Situation/Krieg.....	68
Tabelle 9: Kategorie Wünsche, Hoffnungen, Ängste.....	69

7 Anhang

7.1 Abkürzungsverzeichnis und Glossar

AP	Associated Press
BfS	Bundesamt für Statistik
CH	Schweiz
D	Deutschland
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EoS	Embassy of Switzerland Schweizer Botschaft
EU	European Union Verbund von 28 Mitgliedstaaten. Gegründet 1993. Ziele: Schaffung eines gemeinsamen Marktes und gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik. Wirtschafts- und Währungsunion.
EULEX	European Union Rule of Law Mission in Kosovo Gegründet nach der Unabhängigkeit 2008. Übernahm viele Aufgabenbereiche der UNMIK. Unterstützt die kosovarischen Behörden bei der Entwicklung von Polizei, Gerichtswesen und Zoll.
FSDEK	Finnish Support to the Development of Education in Kosovo
HANDIKOS	Handicap Kosova Verein, der sich für die Anliegen und Rechte Behinderter im Kosovo einsetzt.
HPS	Heilpädagogische Sonderschule
ICG	International Crisis Group Gegründet 1995, internationale NGO, Hauptsitz in Brüssel. Will zur Verhinderung und Lösung von Konflikten beitragen. International vor Ort tätig.
IKRK	Internationales Komitee des Roten Kreuzes Wurde 1863 gegründet. Überwacht Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Setzt sich für die Opfer von Kriegen und innerstaatlichen Konflikten ein.
KAS	Kosovo Agency of Statistics
KFOR	Kosovo Force, ist der Nato unterstellt. Gründung 1999 zur Überwachung des Abzuges der jugoslawischen Truppen und Entmilitarisierung des Kosovo. Ist eine multinationale, militärische Truppe, die sich bis heute für die öffentliche Sicherheit und Ordnung einsetzt.
KOAPS	Kosovar Association of Psychology Students
LDK	Demokratische Liga Kosovo (albanisch: Lidhja Demokratike e Kosovës) 1989 war der spätere erste Präsident (Rugova) der „Republik Kosovo“ Mitbegründer der Partei. Sie vertrat den gewaltfreien Widerstand gegen die Serben.
LP	Lehrperson
MEST	Ministry of Education, Science and Technology = Bildungsministerium

NATO	North Atlantic Treaty Organisation Die NATO wurde 1949 gegründet. Sie ist ein politischer und militärischer Zusammenschluss von momentan 28 europäischen Mitgliedsstaaten mit dem Ziel, deren Sicherheit und Frieden zu gewährleisten.
NGO	Non-Governmental Organization Nichtregierungsorganisation Der Begriff wird heute für staatsunabhängige Vereinigungen benutzt, die sich vor allem im sozialen Bereich und für die Umwelt engagieren.
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Gründung 1961. Ziel: Förderung einer Politik, die das Leben der Menschen weltweit in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht verbessert.
OSZE	Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa Ihre Ziele sind die Sicherung des Friedens und der Wiederaufbau nach Konflikten. Sie hat 57 Mitgliedsstaaten.
Swisscoy	Swiss Company. Sie ist ein Verband der Schweizer Armee, welcher sich an der internationalen, friedensfördernden Mission der KFOR im Kosovo beteiligt.
SuS	Schülerinnen und Schüler
TI	Transparency International Wurde 1993 in Deutschland gegründet und setzt sich weltweit in über 100 Ländern für die Korruptionsbekämpfung ein.
UÇK	Ushtria Çlirimtare e Kosovës = „Befreiungsarmee des Kosovo“ Sie wurde 1994 von einer Gruppe von Gegnern der LDK gegründet, die nicht an einen gewaltfreien Widerstand glaubten. Ihr Ziel war ein unabhängiger Kosovo. Dies versuchten sie, durch einen bewaffneten Kampf zu erreichen. Nach dem Krieg 1999 wurde die UÇK durch die KFOR entwaffnet und offiziell aufgelöst.
UK	Unterstützte Kommunikation Von UK wird gesprochen, wenn die Lautsprache durch andere Methoden oder Hilfsmittel (Gegenstände, Bilder, Symbole, Gebärden etc.) ergänzt oder ersetzt wird.
UNDP	United Nations Development Programme Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen Bekämpft in fast 170 Ländern Armut und Ungerechtigkeit.
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNO) Gründung 1950. Versucht Flüchtlinge auf der ganzen Welt zu schützen und zu unterstützen und bemüht sich um dauerhafte Lösungen für die Betroffenen.
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Wurde 1946 gegründet, um nach dem 2. Weltkrieg Kindern in Europa zu helfen. Heute arbeitet UNICEF in ca. 190 Staaten, vor allem in Entwicklungsländern.
UNMIK	United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UN-Übergangsverwaltung und Mission in Kosovo Existiert seit dem 10. Juni 1999. Ziel ist, im Kosovo eine Nachkriegs-Interim Regierung zu etablieren. Gab nach der Unabhängigkeitserklärung 2008 viele ihrer Aufgaben an die Eulex ab.
UNO	United Nations Organisation Ihre Wurzeln gehen auf den Völkerbund zurück, welcher nach dem 1. Weltkrieg gegründet wurde. Ziele sind die Sicherung des Weltfriedens, Einhaltung des Völkerrechts und der Menschenrechte und die Förderung der internationalen

Zusammenarbeit. Heute sind 193 Staaten Mitglied bei der UNO.

WB World Bank
Sie wurde 1944 gegründet und hatte ursprünglich den Zweck, den Wiederaufbau der im 2. Weltkrieg zerstörten Staaten zu finanzieren.
Heute stellt sie Finanzierungsinstrumente für langfristige Entwicklungs- und Aufbauprojekte im Bereich der Realwirtschaft zur Verfügung.

WHO World Health Organisation
Weltgesundheitsorganisation
Ist innerhalb der UNO für die öffentliche Gesundheit zuständig.

7.2 Glossar Personen

Ahtisaari, Martti * 1937
2006 begannen unter seiner Leitung die Verhandlungen zwischen Serbien und Kosovo um den sogenannten Ahtisaari-Plan. Dieser sah eine international beaufsichtigte Unabhängigkeit des Kosovo vor und wurde von Serbien und Russland abgelehnt. Daraufhin erklärte sich der Kosovo am 17. Februar 2008 als unabhängig.

Clinton, Bill * 1946
US-amerikanischer Präsident von 1993-2001. Leitete 1995 die Verhandlungen in Dayton. Das Abkommen beendete nach 3,5 Jahren den Bosnienkrieg. Bei den Verhandlungen wurde der Kosovo nicht berücksichtigt. Die Kosovo-Albaner fühlten sich übergangen, der gewaltlose Widerstand von Rugova wurde von vielen als gescheitert betrachtet, die UÇK erhielt dadurch grossen Zulauf.

Holbrooke, Richard * 1941 - † 2010
US-amerikanischer Diplomat. War massgeblich am Zustandekommen des Dayton-Abkommens 1995 beteiligt.
Vier Jahre später scheiterte ein Vermittlungsversuch von Holbrooke zwischen Kosovo-Albanern und Serben und der Krieg von 1999 konnte nicht mehr verhindert werden.

Hoxha, Enver * 1908 - † 1985
Regierte von 1944-85 die Volksrepublik Albanien als Diktator. Er schirmte sein Land und dessen Bewohner total von der Aussenwelt ab.

Izetbegović, Alija * 1925 - † 2003
War von 1990-95 Präsident der Republik Bosnien und Herzegowina.
1992 erklärte er die Unabhängigkeit seines Landes von Jugoslawien.

Jashari, Adem * 1955 - † 1998
Mitbegründer der UÇK. Wurde 1998 zusammen mit 53 Familienangehörigen von der serbischen Armee getötet. Gilt bei vielen Albanern seither als Märtyrer.

Milošević, Slobodan * 1941 - † 2006
Von 1989-1997 war er Präsident der Republik Serbien. 1989 hob er die Autonomie der Provinz Kosovo auf. Dies führte zu Demonstrationen mit vielen Toten.
Ab 1997-2000 amtierte er als Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien.
1999 wurde er als erstes Staatsoberhaupt noch während seiner Amtsausübung wegen Völkermordes angeklagt. 2001 wurde er schliesslich verhaftet und ans Kriegsverbrechertribunal in Den Haag überführt. Milošević vertrat sich selber und zögerte den Prozess wo immer möglich hinaus. Zu einem Urteil kam es nie, denn am 11. März 2006 wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden.

Rugova, Ibrahim * 1944 - † 2006
Er studierte Philosophie und wurde Schriftsteller.
1989 war er Mitbegründer und Vorsitzender der Demokratischen Liga des Kosovo (LDK), die als Reaktion auf die Aufhebung der Autonomie gegründet wurde. Die Partei setzte sich für eine

gewaltfreie Lösung des Konfliktes mit Serbien ein und setzte auf passiven Widerstand. 1992 wurde er zum Präsidenten der „Republik Kosovo“ gewählt und hatte das Amt bis 2000 inne. Allerdings wurde die Republik von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt. Von 2002 bis zu seinem Krebstod 2006 war Rugova abermals Präsident des Kosovo.

Taçi, Hashim * 1968

War Mitbegründer und Führer der UÇK. Von 1994-98 lebte er als anerkannter Flüchtling in der Schweiz und studierte an der Uni Zürich Geschichte. 1999 wurde er von der UÇK zum Ministerpräsidenten der Übergangsregierung im Kosovo erklärt. 2008 war er Mitunterzeichner der Unabhängigkeitserklärung. Von 2008-2014 amtierte er als Ministerpräsident, anschliessend als Aussenminister, bis er am 26. Februar 2016 in einer umstrittenen Wahl zum Präsidenten gewählt wurde.

„Tito“ / Broz, Josip * 1892 - † 1980

„Tito“ ist ein Pseudonym, welches Josip Broz 1934 annahm.

Er regierte Jugoslawien von 1945 – 1980.

1974 gewährte er der Provinz Kosovo die Autonomie, was zu einem Bildungsaufschwung der Kosovo-Albaner führte.

Nach seinem Tod begann der jugoslawische Bund zu bröckeln.

Tuđman, Franjo * 1922 - † 1999

War von 1990-1999 der erste demokratisch gewählte Staatspräsident Kroatiens. 1991 erklärte er die Unabhängigkeit von Jugoslawien. Dies führte zum Kroatienkrieg. 1995 war er Mitunterzeichner des Dayton-Abkommens.

7.3 Interviewleitfaden

7.3.1 Interviewleitfaden für die Familien

Als Einstieg stelle ich mich jeweils vor und erläutere mein Forschungsvorhaben.

Der Familie wird die Anonymisierung der von ihr gemachten Aussagen zugesichert.

Deduktive Kategorien	Leitfrage (Erzählauforderung)	Inhaltliche Aspekte	Konkrete Detailfragen (Diese dienen als Memo für mögliche Nachfragen und werden nur gestellt, wenn sie durch die Erzählauforderung nicht angesprochen wurden.)
Familie	Bitte erzählen Sie mir ein wenig über ihre Familie.	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur der Familie - Lebenssituation der Familie - Alltagsbewältigung - Einbettung des behinderten Kindes 	<ul style="list-style-type: none"> - Wer gehört alles zur Familie? - Wie geht es der Familie? - Wie sieht der Alltag Ihrer Tochter aus? - Wie sieht Ihr Alltag aus? - Was arbeitet Ihr Mann? - Wie gehen die Geschwister mit ihrer Schwester um? - Übernehmen/übernehmen die Geschwister einen Teil der Betreuung?
Behinderung	Können Sie mir erzählen, wie Sie von der Behinderung Ihres Kindes erfahren haben?	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnose - Umgang mit der Diagnose - Informationsbeschaffung 	<ul style="list-style-type: none"> - Was hat dieser Moment bei Ihnen ausgelöst? - Wie ist es weitergegangen? - Erhielten Sie Unterstützung? Wenn ja, von wem? Wie sah diese aus? - Wie haben Sie sich das Wissen über die Behinderung Ihres Kindes angeeignet?
Integration	Können Sie mir erzählen wie Ihr Umfeld Ihrem Kind begegnet?	<ul style="list-style-type: none"> - Reaktionen aus dem Umfeld - Integration - Kontakte 	<ul style="list-style-type: none"> - Wie haben Ihre Eltern /Schwiegereltern etc. auf die Behinderung Ihres Kindes reagiert? - Wie stehen diese Personen heute zu Ihrem Kind? - Wie sieht die Situation ausserhalb ihrer Familie aus (Quartier,Dorf)? - Kann Ihr Kind Freundschaften pflegen? Wie sehen diese aus? - Macht es einen Unterschied, ob ein Behinderter auf dem Land oder in der Stadt lebt?
Schule Förderung	Wurde oder wird Ihr Kind ausserhalb des familiären Rahmens gefördert?	<ul style="list-style-type: none"> - Frühkindliche Förderung - Therapien - schulische Förderung - Beschäftigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Wurde Ihr Kind im Kleinkindalter von einer Fachperson gefördert? - Konnten Sie sich bei Fragen oder Problemen an jemanden wenden? - Konnte Ihr Kind eine Schule besuchen? Wenn ja, wie sah das konkret aus? (Schulort, Weg dorthin, Institution, Klassengrösse, zeitlicher Rahmen, Kosten, Lehr- und Betreuungspersonen...)
Krieg	Mögen Sie mir erzählen, wo und wie Sie die Zeit des Krieges erlebt haben?	<ul style="list-style-type: none"> - Krieg - politische Aspekte 	<ul style="list-style-type: none"> - Konnten Sie bei Ihrem Kind Auswirkungen der schlimmen Ereignisse feststellen? - Denken Sie, dass seine Behinderung dabei eine Rolle spielte? - Hatte die Behinderung ihres Kindes Auswirkungen auf ihren Entschluss, im Land zu bleiben, resp. zu flüchten?

Gesundheitswesen	Wie sieht es mit der medizinischen Betreuung aus?	- medizinische Betreuung	- Haben Sie Zugang zum Gesundheitssystem (Arzt, Spital)? - Erhält Ihr Kind in diesem Bereich die notwendige Unterstützung? Mussten Sie auch schon auf notwendige Behandlungen verzichten (z.B. Operation, Hilfsmittel wie Korsett etc.)? Wenn ja, aus welchen Gründen? (finanziell, wegen Ihrer Wohnlage...)
Staat	Wissen Sie etwas über die Rechte von Behinderten in Ihrem Land?	- Rechte - finanzielle Unterstützung	- Gibt es spezifische Rechte für Behinderte? - Erhalten Sie für Ihr Kind direkte Unterstützung vom Staat (finanziell: z.B. in Form einer Rente, materiell: z.B. Brille, Rollstuhl etc.)
Zukunft	Können Sie mir erzählen, wie Sie die Zukunft Ihres Kindes sehen?	- Zukunftsperspektiven - Wünsche - Ängste - Hoffnungen	- Was wünschen Sie sich für Ihr Kind? - Was würde die Situation verbessern? - Haben Sie auch Befürchtungen?
Abschluss	Gibt es noch etwas, das in unserem Gespräch noch nicht erwähnt wurde, und das Sie noch erzählen möchten?		

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen

- Können Sie dazu noch mehr erzählen?
- Fällt Ihnen sonst noch etwas dazu ein?
- Und sonst? Und dann?
- Was meinen Sie damit?
- Wie war das für Sie?
- nonverbal

7.3.2 Frau Potera, Direktorin HPS „Perparimi“

Einstieg: Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an diesem Interview.

Bitte erzählen Sie mir von Ihrer Schule.

- Wie lange gibt es die Schule schon?
- Durch wen wurde sie gegründet?
- Ist dies eine staatliche Schule? Wem ist sie unterstellt?
- Von wem oder wie wird die Schule finanziert?
- Welche Kinder können diese Schule besuchen?
- Wie viele Kinder besuchen die Schule?
- Wie gross sind die Klassen?
- Besteht die Möglichkeit, in einer Klasse einen Besuch zu machen?
- Welche Schulstufen bieten Sie an?

- Können in Prishtina alle Kinder mit speziellen Bedürfnissen eine Schule besuchen?
- Wissen Sie, wie die Situation auf dem Land aussieht?
- Wie sieht die Situation bei schwerst-mehrfach behinderten Kindern aus?
- Gibt es eine Zusammenarbeit mit den Eltern? Wenn ja, wie sieht diese aus? (Gespräche, Beratungen, Hausbesuche, Mitarbeit in der Schule...)
- Wie gross ist das Einzugsgebiet Ihrer Schule?
- Wie erreichen die SuS die Schule? (per Schulbus, privat...)
- Können Sie mir sagen, wie der Stundenplan der SuS aussieht?
- Wie viele Lehrpersonen arbeiten an der Schule?
- Über welche Ausbildung verfügen sie?
- Gibt es ein Therapieangebot an Ihrer Schule? Wenn ja, welches?

- Gibt es noch Themen, die bis jetzt nicht angesprochen wurden und die noch wichtig wären?

Herzlichen Dank für die interessanten Informationen!

7.3.3 Frau Beqiri, Präsidentin von „Down Syndrome Kosova“

Wenn ich das auf Ihrer Website richtig verstanden habe, sind Sie ein Verein für Menschen mit Down Syndrom. Können Sie mir erzählen, was genau Sie machen?

- Was für Ziele hat Ihr Verein?
- Welche Angebote/Aktivitäten finden statt?
- Wer kann sie nutzen?
- Wie finanzieren sich die Angebote?
- Wann und durch wen wurde der Verein gegründet?
- Wie viele Mitglieder hat er?
- Weshalb engagieren Sie sich im Verein?
- Wie schätzen sie die Situation von Behinderten im Kosovo ein?
- Sind in den vergangenen Jahren Veränderungen feststellbar?
- Können Sie etwas dazu sagen, was es für eine Familie bedeutet, wenn ein behindertes Kind zur Welt kommt?

- Fallen Ihnen weitere Themen ein, die noch nicht angesprochen wurden?

Herzlichen Dank für Ihre spontane Bereitschaft zu diesem Gespräch!

7.4 Kategoriensystem mit Ankerbeispielen

In der Spalte „Ort“ werden die Bezeichnung des Interviews und die zitierten Zeilen aus den Transkriptionen im Anhang 7.5 festgehalten (z.B. Int. C, 46-50). Dieses Vorgehen gewährleistet, dass bei Bedarf im Ursprungstext nachgelesen werden kann. So können daraus abgeleitete Interpretationen nachvollzogen werden.

Kategorie	Unterkategorie	Kodierregel Die selektierten Beispiele enthalten Aussagen ...	Ankerbeispiel	Ort	
Behinderte Person	Diagnose	... zum Zeitpunkt, dem Ort und der Art der Diagnosestellung.	„Nach der Geburt ging es Lule nicht so gut. (...) Sie hatte die Nabelschnur zwei, drei Mal um den Hals gewickelt. Das ist wohl die Ursache für ihre Behinderung.“	Int. A 46-48	
	Situation heute:	Aktivitäten	... zur Kommunikation, Mobilität etc.	„Ich glaube, dass wir Lule verstehen, aber wir wissen nicht, ob wir alles richtig verstehen. Problematisch war es, als sie noch klein war. Jetzt kann sie die Dinge, die sie möchte und braucht, selber nehmen.“	Int. A 57-59
		Gesundheit	... zu Beschwerden physischer und psychischer Art.	„Afërdita hat immer etwas. (...) Sie hat Probleme mit dem Magen und der Verdauung.“	Int. B 270-271
		Notwendige Betreuung	... die auf den Pflegeaufwand schliessen lassen.	„Sie (Grossmutter) muss Afërdita waschen, anziehen und ihr zu Essen geben.“	Int. B 217-218
Familie	familiäre Struktur	... zu den Familienmitgliedern und deren Aufgaben in der Familie.	„Die Pflege übernehme vor allem ich. Meine (andere) Tochter geht jetzt an die Uni. Sie hat wenig Zeit.“	Int. A 146-147	
	Wissen der Eltern über die Behinderung	..., die auf Wissen, resp. Nichtwissen in Bezug auf die Behinderung schliessen lassen.	„Ich weiss nicht, welche Stufe von Down Syndrom Afërdita hat. Wieso können einige sprechen und andere nicht?“	Int. B 118-119	
Integration/ Separation		... über die Teilhabe / den Ausschluss der behinderten Person in ihrem Umfeld.	„Ja, alle (im Dorf) kennen Lule, und alle haben sie gern. (...) Es ist nie passiert, dass jemand sie ausgelacht hätte, oder ihr etwas angetan hätte“	Int. A 112-114	
Förderung / Schule		... zu: - Frühförderung - Therapien - schulischer Bildung - ausserfamiliärer Betreuung	„Als sie klein war, ging sie in die Ergo-Therapie. Die Therapeutin hat sehr gut mir ihr gearbeitet.“ „Sie ist in eine Schule gegangen. Es war eine spezielle Schule, aber dort hat sie nicht viel gelernt.“	Int. B 290-291 Int. A 20-21	
	Unterschiede Stadt/Land	..., die auf unterschiedliche Möglichkeiten für Behinderte in städtischer, resp. ländlicher Umgebung hindeuten.	„Wenn wir mit Afërdita (im Dorf) spazieren gingen, dann schauten alle Leute, sie starrten uns an. Sie sprachen hinter unserem Rücken. In der Stadt ist es besser.“	Int. B 87-89	
Unterstützung von aussen	Medizinische Unterstützung	... über den Zugang zum Gesundheitswesen und zu den medizinischen Möglichkeiten.	„Vom Gesundheitsministerium gibt es einen Fonds, durch den Menschen für notwendige Operationen ins Ausland gehen können. Die notwendigen Operationen übersteigen das Angebot bei weitem.“	Int. C 81-83	
	Finanzielle Unterstützung	... zu allen Formen finanzieller Unterstützung, die von aussen kommen.	„Am Anfang hat uns der Bruder meines Mannes auch mit Geld unterstützt, denn wir hatten beide keine Arbeit.“	Int. B 198-199	

Politische Situation und Krieg		... zu politischen Begebenheiten, die das Leben des Behinderten direkt beeinflusst haben.	„In den 90 ^{er} -Jahren war es für uns sehr schwierig. An unserer Schule haben serbische und albanische Lehrkräfte unterrichtet, und die Serben haben dann die meisten Räume für sich beansprucht, obwohl sie nur vier, fünf behinderte Kinder zu unterrichten hatten. Wir mussten dann in einem sehr engen Raum in vier Schichten mit vielen Kindern arbeiten.“	Int. D 179-183
		... über die Zeit des Krieges 1999	„Während des Krieges flüchtete unsere ganze Familie nach Mazedonien. (...) Wir hofften in ein westeuropäisches Land gelangen zu können, vor allem auch wegen Lule.“	Int. A 168-170
Wünsche, Hoffnungen, Ängste	aktuell	... über Wünsche etc. in der aktuellen Situation	„Das Wichtigste ist, dass sie gesund bleibt.“	Int. A 165
	in Zukunft	... die auf zukünftige Perspektiven hindeuten.	„Hier gibt es keine Heime für Behinderte, wo sie wohnen können. Jetzt kann ich helfen, aber was wird später? Ich mache mir viele Gedanken.“	Int. B 339-341

Bei den Interviews C (Elternverein Down Syndrom) und D (Direktorin heilpädagogische Schule) fällt die Kategorie „Behinderte Person“ weg und wird durch die Kategorie „Institution“ ersetzt.

Kategorie	Unterkategorie	Kodierregel Die selektierten Beispiele enthalten Aussagen ...	Ankerbeispiel	Ort
Institution	Ziel	..., die über das Ziel der Institution Aufschluss geben.	„Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist, dass wir sicherstellen, dass die Rechte von Menschen mit Down Syndrom eingehalten werden.“	Int. C 19-20
	Angebot	... über Angebote der Einrichtung.	„Wir unterstützen Jugendliche mit Down Syndrom mit dem Ziel, dass sie ein unabhängiges Leben führen können. Wir begleiten sie in den Arbeitsmarkt, z.B. mit einer Ausbildung zum Kellner.“	Int. C 9-11
	Träger	..., die Infos über die Trägerschaft beinhalten.	„Wir sind direkt dem Bildungsministerium unterstellt. Nicht etwa der Gemeinde oder so.“	Int. D 100-101

7.5 Transkriptionen der Interviews

7.5.1 Interview mit Frau Shala (Int. A):

„Eigentlich haben wir keine Hoffnung mehr.“

Datum und Zeit	13. Juni 2015, 15 – 16 Uhr
Anwesende	- Frau Shala: Kindsmutter (KM) - Lule: 21 Jahre, Tochter mit einer geistigen Behinderung - Liridona: älteste Tochter der Familie - Raimonda: Schwiegertochter mit Baby - Übersetzer - Barbara Kohli, Interviewerin (I)
Ort der Durchführung	Im Wohnzimmer der Familie. In einem kleinen Dorf in Zentralkosovo
Bezeichnung des Interviews	Int. A

Zeile		Kategorien/ Stichworte zu Inhalt
1	KM: Kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz.	
2		
3	I: Vielen Dank. Es freut mich, Sie alle kennen zu lernen. Danke, dass ich zu Ihnen	
4	kommen durfte, und Sie bereit sind, mir Auskunft zu geben.	
5		
6	KM: Bitte, kein Problem. Hier trinken Sie.	
7		
8	I: Können Sie mir von ihrer Familie erzählen? Wer gehört alles dazu?	
9		
10	KM: Mein Mann. Er hat in einer Fabrik gearbeitet. Die Fabrik wurde privatisiert,	- Familie (Struktur)
11	und fast alle Angestellten wurden entlassen. Nun hat er keine Arbeit mehr.	
12	Dann gehöre ich dazu, zwei Töchter und ein Sohn. Unser Sohn ist verheiratet und	
13	hat zwei kleine Kinder. Der Junge ist jetzt zwei Jahre alt, und das kleine Mädchen	
14	ist drei Monate alt. Das Baby kam etwas zu früh zur Welt und hatte am Anfang	
15	etwas Probleme. Jetzt geht es ihr aber gut.	
16		
17	I: Wie war das mit Lule? Konnte sie eine Schule besuchen? Wurde sie speziell	
18	gefördert?	
19		
20	KM: Sie ist in eine Schule gegangen. Es war eine spezielle Schule, aber dort hat	- Schule
21	sie nicht viel gelernt.	
22		
23	I: Konnte sie zu Hause lernen?	
24		
25	KM: Nein, auch zu Hause hat sie wenig gelernt. Wenn die Lehrerin ihr	- Lernen
26	Hausaufgaben gegeben hat, dann hat sie die gemacht. Aber das war sehr selten.	
27	Die Lehrerin war nicht sehr streng, ich denke, sie hätte viel strenger sein sollen.	- Lehrperson
28	Doch die Lehrerin hat uns gesagt, mit diesen Kindern und Jugendlichen darf man	
29	nicht zu streng sein.	
30		
31	I: Wo ist sie in die Schule gegangen?	
32		
33	KM: In einem Dorf hier in der Nähe. Sie sind mit einem Bus hierher gekommen,	- Transport - Stadt/Land
34	haben sie abgeholt und am Abend wieder gebracht. Lule hätte auch in Prishtina	

35	eine andere Schule besuchen können, doch unsere finanzielle Situation liess dies	- Familie:
36	nicht zu. Für uns war es zu teuer, sie hätte immer mit dem Bus gehen müssen.	finanz. Lage
37		
38	I: Hätte sie in der Schule übernachten müssen?	
39		
40	KM: Nein, sie wäre hin und her gereist. Im Dorf gab es noch eine andere Familie	- Stadt/Land
41	mit einem behinderten Kind. Sie sind dann umgezogen, nach Ferizaj, damit eine	
42	bessere Schule näher war.	
43		
44	I: Wann haben sie von der Behinderung erfahren?	
45		
46	KM: Nach der Geburt ging es Lule nicht so gut. Doch wir haben Lule nicht sofort	- Ursache,
47	ins Spital gebracht. Sie hatte die Nabelschnur zwei, drei Mal um den Hals	Diagnose
48	gewickelt. Das ist wohl die Ursache ihrer Behinderung. Am Anfang war sie sehr	
49	ruhig.	
50	Für uns ist es schwierig, wenn Lule etwas möchte, wissen wir nicht so gut, was sie	- Kommunikation
51	will. Und das tut uns sehr leid. Deshalb wollte ich auch, dass sie in die Schule	- Wissen über
52	geht, damit sie schreiben lernt und uns so mitteilen kann, was sie braucht.	Behinderung
53		
54	I: Dann ist auch für Sie als Eltern die Kommunikation schwierig. Sie verstehen	
55	nicht immer, was Ihre Tochter Ihnen sagen möchte?	
56		
57	KM: Ich glaube, dass wir sie verstehen, aber wir wissen nicht, ob wir alles richtig	- Kommunikation
58	verstehen. Problematisch war es, als Lule noch klein war. Jetzt kann sie die	
59	Dinge, die sie möchte und braucht, selber nehmen. Ich hätte sehr gerne mehr für	- medizinische
60	meine Tochter getan, vor allem im medizinischen Bereich. Doch ein Arzt hat uns	Unterstützung
61	gesagt, dass man hier nichts für sie tun könne. Vielleicht, wenn wir ins Ausland	
62	gehen könnten, wäre mehr möglich.	
63		
64	I: Gab es bei Lule notwendige medizinische Eingriffe, die im Kosovo nicht	
65	durchgeführt werden konnten?	
66		
67	KM: Der Arzt sagte, dass es im Kosovo keine weiteren Möglichkeiten gebe. Der	- med. Möglichk.
68	Arzt schrieb dann eine Verordnung, mit der sie nach Belgrad überwiesen wurde.	
69	Doch als wir dort ankamen, merkten wir, dass es eine Institution für psychisch	- geistige Beh. ↔
70	kranke Menschen ist. Wir sagten, dass dies nicht der richtige Ort für Lule sei. Die	Psych. Probleme
71	Ärzte in Belgrad sagten uns, dass wir zurück gehen müssten, um eine andere	- Polit. Situation
72	Verordnung zu bekommen. Als wir dann wieder zu Hause waren, wurde die	
73	Situation so schwierig, dass dies nicht mehr möglich war.	
74		
75	I: Wurde die Situation wegen des Krieges so schwierig?	
76		
77	KM: Nein, das war schon vor dem Krieg. Die Situation war nicht nur während des	- Polit. Situation,
78	Krieges schwierig, sondern schon früher. Ich hatte damals einen 1.5 Jahre alten	Serbisierung
79	Sohn. Er wurde krank, und ich musste ihn ins Spital in Prishtina bringen. Damals	
80	waren alle Ärzte Serben. Der Knabe war nicht lebensbedrohlich krank, doch als	
81	ich am nächsten Tag ins Spital kam, um ihn zu besuchen, sagten mir die Ärzte,	
82	dass er gestorben sei. Wegen dieses Erlebnisses hatte ich dann bei Lule extrem	
83	Angst, sie ins Spital zu bringen und sie in fremde Hände zu geben.	
84		
85	I: Das ist ja schrecklich. War ihr Sohn älter als Lule?	
86		
87	KM: Ja, bald nachdem er gestorben war, kam dann Lule zur Welt. Auch das war	
88	ein sehr schlimmes Erlebnis für mich. Aber nachdem Lule da war, musste ich	
89	mich extrem um sie kümmern, und ich hatte gar keine Zeit mehr, an das zu	
90	denken, was passiert war. Und das war gut so.	
91		
92	I: Wie hat die Familie, Ihre Eltern, Schwiegereltern reagiert?	- Reaktion Fam.
93		
94	KM: Das war sehr schwierig für alle Familienangehörigen. Wir waren alle sehr	
95	traurig. Aber ihre Schwester hat sich sehr um Lule gekümmert. Sie hat viel mit ihr	- Rolle der
96	gespielt und sie überall hin mitgenommen. (Lule lacht und strahlt ihre Schwester	Schwester

97	an, welche neben ihr sitzt.)	
98		
99	I: Haben Sie Kontakte zu anderen Familien mit behinderten Kindern?	- Vernetzung
100		
101	KM: Als Lule in der Schule war, hatten wir schon Kontakte. Seither aber nicht	
102	mehr. Manchmal gibt es in Prishtina Aktivitäten für Behinderte. Aber wir werden	
103	da nicht eingeladen.	
104		
105	I: Wissen Sie, weshalb nicht?	
106		
107	KM: Wahrscheinlich wegen dem Finanziellen. Das Abholen mit dem Bus und so	
108	ist teuer.	
109		
110	I: Wie ist es im Dorf? Hat Lule da Kontakt?	- Integration
111		
112	KM: Ja, alle kennen Lule, und alle haben sie gern, weil sie immer fröhlich ist. Sie	
113	bekommt auch oft Geschenke. Es ist nie passiert, dass sie jemand ausgelacht	
114	hätte, oder ihr etwas angetan hätte. Jetzt hat Lule öfters Probleme mit den Augen	- Gesundheit
115	und mit der Nase. Sie hat viel Sinusitis, und im Winter wird sie manchmal	
116	ohnmächtig. Der Arzt hat gesagt, dass man nicht operieren kann, es sei wohl eine	- med. Unterst.
117	Verletzung, die sie sich als Kind zugezogen hätte.	
118	(Das Baby im Kinderwagen quengelt, Lule lacht und macht Geräusche)	
119	Lule hat kleine Kinder sehr gern. (Lule lacht wieder). Vor allem ihren zweijährigen	- Interaktion
120	Neffen liebt sie.	
121		
122	I: Wie äussert sich das? Spielt sie auch mit ihm?	
123		
124	KM: Manchmal ein bisschen, aber nicht viel. Sie hat einfach Freude, wenn sie ihn	
125	sieht und lacht dann.	
126	Trinken Sie doch noch Kaffee! (Lule macht wieder Geräusche.)	
127		
128	I: Aber Lule versteht viel. Gell, jetzt sprechen wir da über dich.	
129		
130	KM: Ja, sie versteht einiges. Aber sie ist ein bisschen scheu, deshalb beugt sie	
131	sich auch so nach vorne. Das macht sie vor allem, wenn fremde Leute da sind.	
132		
133	I: Versteht Lule einfache Anweisungen, z.B. wenn sie etwas holen soll, oder wenn	
134	sie ins Bett muss?	
135		
136	KM: Bei Anweisungen sieht man gut, ob sie uns verstanden hat. Wenn sie uns	- Kommunikation
137	versteht, macht sie, was wir sagen, wenn sie es nicht macht, hat sie uns nicht	
138	verstanden. Aber Lule braucht auch viel Pflege. Sie kann sich nicht alleine	- notw. Betreuung
139	duschen und so. Da muss immer jemand helfen. Auch beim Anziehen.	
140	Wenn wir weggehen, kommt sie nicht mit. Sie hat dann Angst und zeigt, dass wir	
141	gehen sollen. Lule bleibt dann da. Sie kann gut 1-2 Stunden allein bleiben.	
142		
143	I: Übernehmen Sie die Pflege? Oder hilft ihre andere Tochter immer noch viel?	- Pflege
144		
145	KM: Das mache vor allem ich. Meine Tochter geht jetzt zur Uni und arbeitet auch	- Ausb. 1. Tochter
146	noch. Sie hat wenig Zeit. Lule kann jetzt selber essen. Das erleichtert vieles.	- Aktiv.: Essen
147	Früher war es schwierig, sie hatte auch Mühe mit dem Schlucken. Oft	
148	verschluckte sie sich, und das war natürlich sehr gefährlich, man musste immer	
149	sehr gut aufpassen. Jetzt isst sie eigentlich alles und hat keine Probleme mehr mit	
150	dem Essen.	
151		
152	I: Bekommt Lule finanzielle Unterstützung vom Staat?	- Finanzielle Unterstützung
153		
154	KM: Früher bekam sie gar nichts. Obwohl wir das beantragt hatten. Sie haben uns	
155	gesagt, dass sie erst eine Rente bekäme, wenn sie 18 Jahre alt ist. Dabei wäre es	
156	für uns damals extrem wichtig und hilfreich gewesen, unterstützt zu werden. Wir	
157	mussten für sie spezielles Essen kaufen, was teuer war. Und niemand von	
158	unserer Familie hatte eine Arbeit. Jetzt ist es besser. Und jetzt bekommt Lule 75	

159	Euro pro Monat. Aber ich bekomme nichts für meine Arbeit.	
160		
161	I: Was wünschen Sie sich für die Zukunft von Lule?	
162		
163	KM: (mit Tränen in den Augen) Hm, eigentlich haben wir keine Hoffnung mehr.	- Zukunft
164	(lange Pause)	
165	Das Wichtigste ist, dass sie gesund bleibt. Sie in die Schule zu schicken ist nicht	
166	mehr möglich, ärztliche Behandlung ist auch schwierig, das ist immer mit hohen	
167	Kosten verbunden.	
168	Während des Krieges flüchtete unsere ganze Familie nach Mazedonien. Wir	- Krieg
169	lebten dort in einem Flüchtlingslager. Wir hofften, in ein westeuropäisches Land	
170	gelangen zu können, vor allem auch wegen Lule. Es gab da Listen, wer	
171	draufstand, konnte dann ausreisen. Aber wir hatten einfach kein Glück. Wir	
172	standen zwar auf der Liste, doch dann wurden andere Familie vorgezogen. Wir	
173	bekamen keine Möglichkeit, um auszureisen. Nachdem der Krieg zu Ende war,	
174	kehrten wir dann hierhin zurück. Ich war sehr traurig, dass wir es nicht geschafft	- Hoffnungen
175	hatten. Ich hätte mir für Lule so sehr bessere Möglichkeiten gewünscht!	
176		
177	I: Dann ist Ihr Besim Bruder der Einzige, der in Westeuropa lebt?	- finanzielle Unterstützung
178		
179	KM: Ja. Er hat uns auch unterstützt, als wir Schwierigkeiten hatten.	
180		
181	Im weiteren Gesprächsverlauf geht es nun um die Verwandtschaft in der Schweiz, die ich auch kenne. Es folgt eine Aufforderung, dass ich doch in den Kosovo zurückkehren solle, wenn Arta, ihre Nichte aus der Schweiz auch da sei. Dann könne ich länger bleiben und selbstverständlich bei ihnen wohnen.	

7.5.2 Interview mit Familie Ademi (Int. B):

„Wie alt werden Menschen mit Down Syndrom?“

Datum und Zeit	14. Juni 2015, 11 – 13 Uhr
Anwesende	- Frau Ademi: Kindsmutter (KM) - Herr Ademi: Kindsvater (KV) - Frau Ademi sen.: Grossmutter (GM) - Afërdita: Tochter mit Down Syndrom, 19 Jahre alt - Fitim: älterer Sohn, 17 Jahre - Erblin: jüngerer Sohn, 13 Jahre - Übersetzer - Barbara Kohli, Interviewerin (I)
Ort der Durchführung	In einer Stadt im Kosovo. Auf der Veranda der Familie. Das Haus gehört dem Bruder von Herrn Ademi. Er arbeitet in Deutschland.
Bezeichnung des Interviews	Int. B

Zeilen		Kategorien/ Stichworte zu Inhalt
1	KV: Herzlich willkommen!	
2		
3	KM: Sind Sie gut gereist?	
4		
5	I: Ja, danke. Vielen Dank, dass Sie bereit sind, mir aus ihrem Leben zu erzählen.	
6	Sie sprechen ja gut deutsch, da brauchen wir ja gar keinen Übersetzer. (Zur KM,	
7	der KV spricht mit dem Übersetzer auf albanisch)	
8	Wo haben sie so gut Deutsch gelernt? Besuchten Sie einen Kurs, als Sie in der	
9	Schweiz lebten?	
10		
11	KM: Nein, nein ich habe keinen Kurs besucht. Wir waren Asylbewerber, wir	
12	konnten keinen Sprachkurs besuchen. Wir hatten immer nur eine	
13	Aufenthaltsbewilligung für ein halbes Jahr, dann wussten wir nie, ob diese	
14	verlängert wird. Jeden Tag kamen sie uns kontrollieren, jeden Tag. Das war zu	
15	viel. Ich weiss nicht, was sie immer schauen wollten. So sind wir acht Jahre in	
16	der Schweiz geblieben.	
17	Als ich in die Schweiz kam, habe ich bei einer alten Schweizerin geputzt und	
18	gebügelt. Ich spreche ein bisschen Italienisch, und sie konnte diese Sprache	
19	auch. Manchmal hat sie mir dann Kekse und Kaffee angeboten. Wir sind	
20	zusammen dort gesessen. Ich habe italienisch gesprochen und sie deutsch. Sie	
21	hat mir Wörter gesagt und erklärt. So habe ich gelernt, und nachher hab ich hier	
22	ein bisschen und dort ein bisschen aufgeschnappt. Seit 13 Jahren spreche ich	
23	nun das erste Mal wieder deutsch. Ich habe sehr viele Wörter vergessen.	
24		
25	I: Aber Sie sprechen immer noch sehr, sehr gut deutsch! Wieso kehrten Sie in	
26	den Kosovo zurück?	
27		
28	KV: Wir wurden aus der Schweiz ausgewiesen. Ich wusste, dass es nicht gut ist.	
29	Ich habe gesagt, meine Tochter braucht Hilfe, im Kosovo kann man keine	- medizinische Unterstützung - Stadt/Land
30	Operationen und so machen. Wir mussten trotzdem gehen. Eigentlich leben wir	
31	auf dem Land in einem kleinen Dorf. Aber wegen unserer Tochter sind wir	
32	hierher in die Stadt gekommen. Das Haus gehört meinem Bruder.	
33		
34	KM: Wollen sie Afërdita sehen? Sie schläft noch.	
35		

36	I: Wenn sie dann wach ist, gerne. Sie müssen sie nicht extra wecken.	
37		
38	KM: In der Schweiz hat sie gesprochen. Jetzt spricht sie gar nicht mehr, kein	- Kommun.
39	Wort. In der Schweiz ging es ihr viel besser. Sie hat immer etwas gemacht, war	- Aktivität
40	immer aktiv. Jetzt macht sie nichts mehr. Nur so... (zerknüllt ein Papier, das auf	
41	dem Tisch liegt) Jetzt braucht sie in der Nacht Pampers. In der Schweiz hat sie	- Ausw. der Beh.
42	das nicht gebraucht. In der Schweiz war es ganz anders. Jetzt muss immer eine	- Betreuung
43	Person auf Afërdita aufpassen.	
44	Afërdita geht tagsüber in ein Zentrum für Behinderte. Dort ist auch ein Junge mit	- asserfam. Betr.
45	Down Syndrom. Und er spricht. Er spricht so gut! Und meine Tochter spricht gar	- Wissen über
46	nicht. Warum?	Behinderung
47		
48	I: Was macht Afërdita im Zentrum?	
49		
50	KM: Im Zentrum lernt sie nichts. Sie gehen spazieren und so. Es gibt auch	- Förderung
51	Aktivitäten, aber Afërdita hat da kein Interesse und macht nicht mit. Am Morgen	- gesundheitl.
52	hat sie immer sehr Mühe mit Aufstehen. Sie ist immer sehr müde. Vor drei	Probleme
53	Jahren ging es ihr sehr schlecht. Sie war immer sehr nervös. Sie hat sich die	
54	Haare ausgerissen. Ich weiss nicht, vielleicht waren es die Hormone. Sie war da	
55	16 Jahre alt, jetzt ist sie 19. Sie kann nicht schlafen. Sie nimmt Tabletten. Aber	- med.
56	oft kann sie trotzdem nicht schlafen, sie geht manchmal die ganze Nacht durch	Unterstützung
57	das Haus, lacht und macht Geräusche. Ich kann dann auch nicht schlafen, nur	
58	wenn ich sehr, sehr müde bin.	
59	I: Das ist aber eine schwierige Situation für sie alle.	
60		
61	KV: In der Schweiz war es nicht so. Wir waren acht Jahre in der Schweiz. Ich	- Familie
62	habe dort acht Jahre gearbeitet, es war gut. Alle Kinder sind da zur Welt	(Struktur)
63	gekommen. 2002 mussten wir zurück in den Kosovo. Mein Bruder lebt in	
64	Deutschland, wir sind jetzt in seinem Haus.	
65		
66	KM: Wir sind von einem Dorf. Wir sind wegen Afërdita nach xyz (in die Stadt)	- Stadt/Land
67	gekommen. Am Anfang, als wir zurück kamen, war sie sehr gut. Sie ist sogar	- Aktivität
68	alleine in den Laden hier im Quartier gegangen und hat etwas eingekauft. Dann	
69	kam sie wieder nach Hause, ganz allein! Als ich das der Betreuerin vom Zentrum	- Wissen über
70	erzählt habe, meinte sie, dass das sehr erstaunlich sei, denn Kinder wie Afërdita,	Behinderung
71	die gehen weg von zuhause und gehen immer, immer weiter. Sie kommen nicht	(ausserfam.
72	zurück. Aber Afërdita ist zurück gekommen. Sie war sehr gut! Leider wurde es	Betreuung)
73	immer weniger. Sie bewegt sich nur noch im Haus und auf der Terrasse. Sie geht	- Aktivität
74	nicht einmal mehr in den Garten.	
75		
76	I: Haben Sie eine Ahnung, woran das liegen könnte?	
77		
78	KM: Ich weiss nicht, wie ich das sagen soll. Ich denke, die Lehrer in der Schule	- Schule:
79	sind nicht qualifiziert hier. Und ich weiss nicht, was ich ihr zu Hause geben	Qualifikation LPs
80	könnte. Nur Liebe kann ich ihr geben. Ihr Bruder auch. Er liebt Afërdita, spricht	- Wissen
81	viel mit ihr. Wir haben drei Kinder. Afërdita und noch zwei Söhne. Wir müssen	- Familie
82	auch für unsere Söhne schauen. Wir wollen alles tun, damit sie Erfolg haben. Der	(Struktur)
83	ältere ist das zweite Jahr in der Mittelschule. Er ist sehr gut und möchte Medizin	
84	studieren.	
85	Auch die Leute sind anders als in der Schweiz. Hier in der Stadt ist es besser.	
86	Aber wir kommen vom Land. Wir haben dort im Dorf auch ein Grundstück. Ganz	- Stadt/Land
87	am Anfang, als wir aus der Schweiz zurück kamen, lebten wir dort. Wenn wir mit	
88	Afërdita spazieren gingen, dann schauten alle Leute, sie starrten uns an. Sie	
89	sprachen hinter unserem Rücken. In der Stadt ist es besser. Da sprechen die	
90	Leute nicht so.	
91		
92	KV: Afërditas Kindergärtnerin in der Schweiz hat einen Bericht über sie in die	
93	Zeitung geschrieben. Wollen sie den sehen. Wir haben ihn noch.	
94		
95	I: Ja, sehr gerne. (Der KV geht ins Haus, um den Bericht zu holen.)	
96		
97	KM: Die Lehrerin in der Schweiz versuchte uns zu helfen, damit wir bleiben	

98	können. Afërdita hatte eine Herzoperation, als sie fünf oder sechs Monate alt	- med. Unterst.
99	war. Die Operation wurde im Universitätsspital Zürich gemacht. Deshalb, und	
100	wegen der Hilfe, konnten wir ein Jahr länger bleiben, dann wurde unsere	
101	Aufenthaltsbewilligung nochmals ein Jahr verlängert. Afërditas Arzt, ihre	- Unterstützung
102	Kindergärtnerin, der Arbeitgeber meines Mannes: Alle haben ans Bundesamt für	anderer Art
103	Flüchtlinge geschrieben, damit wir in der Schweiz bleiben können. Am Schluss	
104	waren wir trotzdem gezwungen, zurück zu kehren. Der Mann von der Schwester	
105	meines Mannes ist Anästhesist in der Schweiz. Er kann super gut Deutsch. Ihnen	
106	geht es gut. Wir wollten unbedingt in der Schweiz bleiben, wegen Afërdita. Wenn	- Kosovo - CH
107	wir jedoch jetzt die Möglichkeit bekämen, wieder in die Schweiz zu gehen,	(Wünsche)
108	wüsste ich nicht, was machen. Wahrscheinlich würden wir im Kosovo bleiben,	
109	denn unsere Söhne sind jetzt hier zu Hause. Sie sind gut in der Schule und	
110	haben ihre Freunde da. Für Afërdita wäre es besser dort, für unsere Söhne ist es	
111	jetzt besser hier.	
112		
113	Der KV kommt mit dem Zeitungsartikel.	
114		
115	KM: Da ist Afërdita noch klein. Da hat sie mit allem gespielt, was sie finden	
116	konnte. Jetzt macht sie das nicht mehr. Sie hat nur noch ihre Kordel, die sie hin	
117	und her bewegt.	
118	Ich weiss nicht, welche Stufe von Down Syndrom Afërdita hat. Wieso können	- Wissen über
119	einige sprechen und andere nicht? Mein Mann sagt immer: „Wenn Afërdita	Behinderung
120	sprechen könnte, wäre es viel, viel einfacher.“ Sie könnte uns sagen, was ihre	
121	Bedürfnisse und Sorgen sind.	
122	Bis sie 18 Jahre alt war, erhielt sie 100 Euro Unterstützung im Monat. Jetzt	- Finanzielle
123	bekommt sie nur noch 70 Euro, weil sie nun erwachsen sei. Ich kann das nicht	Unterstützung
124	verstehen. Sie braucht ja weiterhin Betreuung und ihre Tabletten. Die	
125	Medikamente waren in der Schweiz alle gratis. Hier müssen wir alles selber	
126	bezahlen. Auch für die Schule müssen wir bezahlen, denn sie ist privat	
127	organisiert. In dieser Schule hat es sehr viele Kinder, auch so alte wie Afërdita.	
128	Sie ist aber in der Gruppe mit den kleinen Kindern, weil sie sehr ruhig ist und die	- Schule:
129	anderen nicht stört. Bei den Gruppen mit den älteren sind zum Teil ganz	Integration
130	aggressive Jugendliche dabei.	
131		
132	Die Grossmutter kommt mit Afërdita auf die Terrasse. Afërdita hat eine weisse	- Interaktion
133	Kordel in der Hand, die sie hin und her schwingt. Sie wirkt noch sehr müde,	
134	reagiert nicht auf die Kontaktaufnahmeversuche von ihrer Mutter oder von mir.	
135	Die Grossmutter weist ihr den Stuhl neben mir zu. Afërdita setzt sich hin und	
136	fixiert den Saft, der vor ihr auf dem Tisch steht. Ihre Mutter gibt ihr ein Glas	
137	davon, welches sie sehr hastig austrinkt.	
138		
139	KM: Afërdita braucht immer etwas zum Spielen in der Hand. Ich habe ihr dann	- Aktivitäten
140	diese Kordel gegeben, denn vorher hat sie einfach alles genommen, das rum lag.	
141	Auch Messer. Das war dann sehr gefährlich. Jetzt hat sie immer ihre Kordel	
142	dabei. In der Schule hat ihr einmal ein Junge die Kordel weggerissen. Das war	
143	dann gar nicht gut. Sie hat laut geschrien. Nachher wollte sie eine Zeitlang gar	
144	nicht mehr in die Schule gehen. Die Lehrerinnen haben dann gesagt, dass sie	
145	wieder kommen soll, weil sie so ruhig und so lieb ist.	
146		
147	Der ältere Sohn, Erlbin, taucht auf. Er spricht englisch.	
148	I: Erinnerst du dich noch an die Zeit in der Schweiz.	
149	Erlbin: Nein, ich war zu jung. Ich weiss nichts mehr.	
150	I: Bist du der Jüngste in der Familie?	
151	Erlbin: Nein, mein Bruder ist jünger. Er schläft noch.	
152	I: Und du möchtest Medizin studieren?	
153	Erlbin: Ja, nächstes Jahr will ich beginnen.	
154	I: Oh, das ist gut. Wo wirst du studieren?	
155	Erlbin: In Prishtina.	
156	I: Ich wünsche dir, dass es klappt.	
157		
158	Erlbin setzt sich neben Afërdita und nimmt ihre Hand. Das lässt sie gerne	
159	geschehen.	

160			
161	KV: Ich habe noch Geld in der Schweiz. Als ich gearbeitet habe, wurde mir immer	- finanzielle Situation	
162	10% vom Lohn abgezogen und auf ein Sperrkonto einbezahlt. Das war bei allen		
163	Asylsuchenden so, mit der Begründung, dass, wenn es zu einer Ausschaffung		
164	kommt, diese damit bezahlt würde. Ich habe in all den Jahren, als ich gearbeitet		
165	habe, fast 30'000 Franken auf dieses Freizügigkeitskonto einbezahlt. Das Geld		
166	habe ich nicht mehr bekommen. Freunde von uns haben dieses Geld zurück-		
167	erhalten, wir nicht. Wir haben einen Fehler gemacht. Alle drei, vier Monate kam		
168	eine Aufforderung, dass wir zurück gehen müssen. Dieses Papier hätten wir		
169	unterschreiben müssen, aber das haben wir nicht gemacht, weil wir dachten,		
170	dass wir ohne Unterschrift vielleicht länger in der Schweiz bleiben können. Wir		
171	hatten keine Ahnung wohin wir im Kosovo gehen sollten. Wir hatten kein Haus		
172	hier, gar nichts. Wir haben dann einen Rechtsanwalt genommen. Er hiess Herr		
173	Ilg und war aus Zürich. In der Schweiz hatte ich einen guten Lohn. Ich arbeitete		
174	als Krankenpfleger in einem Altersheim und konnte ziemlich viel Geld sparen.		
175	Davon haben wir den Anwalt bezahlt. Aber er war nicht gut, er hat nur unser Geld		
176	genommen und nichts gemacht. Sogar die Polizisten, die uns ausgeschafft		
177	haben, sagten, dass der sehr schlecht gewesen sei. Er habe uns betrogen.		
178			
179	I: Das ist ja unglaublich!		
180			
181	KM: Wir waren jung damals. Wir wussten nicht, wie wir vorgehen mussten. Wir	- finanzielle Situation	
182	haben unser ganzes Geld verloren. Als wir in den Kosovo zurückkamen, hatten		
183	wir kein Ersparnes mehr. So wurde der ganze Besitz von der Familie meines		
184	Mannes zwischen ihm und seinem Bruder aufgeteilt. Wir bekamen knapp 4'000		
185	Franken. Damit mussten wir machen, was wir konnten. Ohne Haus, ohne gar		
186	nichts.		
187	Der Bruder von meinem Mann lebt mit seiner Frau in Deutschland. Er arbeitet auf	- finanzielle Unterstützung	
188	Baustellen. Seine Frau im Spital. Er hat das Haus hier gekauft, zuerst lebte nur		
189	die Schwiegermutter allein da. Sie war am Anfang auch mit uns in der Schweiz,		
190	musste aber bereits zwei Jahre vor uns wieder zurück. Zuerst musste sie zu		
191	ihrem Bruder und dessen Familie gehen. Dort war es aber nicht gut für sie, und		
192	der Bruder meines Mannes kaufte das Haus, damit sie dort wieder weg konnte.		
193	Er liebt seine Mutter sehr, darum hat er das gemacht. Das Haus war alt und		
194	vielen war kaputt, aber sie konnte hier wohnen. Und das war auch unser Glück.		
195	Wir konnten dann auch hierher kommen. Wir haben in all den Jahren viel am		
196	Haus renoviert und gebaut. Jetzt ist es schön.		
197	Am Anfang hat uns der Bruder meines Mannes auch mit Geld geholfen, denn wir	- finanz. Unterst. - Arbeit	
198	hatten beide keine Arbeit. Nun ist es besser. Ich arbeite als Lehrerin für Kunst		
199	halbtags an der Schule, und mein Mann arbeitet bei der Post.		
200			
201	KV: Ja, ich bin Krankenpfleger von Beruf und habe vorher Agronomie studiert.		
202	Und jetzt arbeite ich bei der Post. (lacht)		
203			
204	I: Ah, das ist aber gut, da kann man Sie überall einsetzen.		
205			
206	KV: Ja, schon. Mit der Landwirtschaft ist es aber ein Problem. Früher hatte es		
207	überall Platz, und es gab viele landwirtschaftlich genutzte Flächen. Jetzt ist vieles		
208	privatisiert, und die Besitzer wollen nicht mehr Landwirtschaft betreiben. Es hat		
209	auch überall Häuser.		
210	Wir haben einen Garten in meinem Dorf. Dort haben wir Zwiebeln und Tomaten		
211	und Gemüse. Wir gehen oft dorthin.		
212			
213	I: Kommt Afërdita mit in den Garten?		
214			
215	KV: Nein, sie will nicht. Meine Mutter muss dann zu Afërdita schauen. Auch wenn	- Betreuung	
216	wir arbeiten. Sie muss sie aufnehmen, waschen, anziehen und ihr zu Essen		
217	geben. Trinken kann Afërdita selber, essen aber nicht. Sie hat am liebsten		- Aktivitäten
218	Mineralwasser mit Kohlensäure. Das kann sie auch sagen. Sie sagt dann immer		
219	„Sard“, das heisst Wasser auf albanisch. Und „nein“ sagt sie auch. Sonst nichts.		
220			
221	GM: Ich bin alt und mag nicht mehr so gut. Ich bin immer müde. Es ist zu viel	- Familie	

222	Arbeit für mich.	(Struktur)
223		
224	KM: Ja, die Schwiegermutter kann nicht weggehen, z.B. zum Einkaufen oder	- Betreuung
225	spazieren, wenn sie auf Afërdita aufpasst. Afërdita kann nicht alleine bleiben, und	
226	sie geht auch nicht mehr vom Haus weg. Es ist viel Arbeit mit ihr.	
227		
228	I: Wie geht Afërdita dann in die Schule? Wird sie abgeholt?	
229		
230	KM: Ja, sie kommen mit einem Bus am Morgen und bringen sie am Nachmittag	- Schule
231	zurück. In den Bus steigt Afërdita. In der Schule geht sie auch meistens mit zum	
232	Spazieren. Wenn sie zurückgebracht wird, sagt die Betreuerin manchmal: „Heut	
233	hatte Afërdita gute Laune, sie hat oft gelacht“, oder auch „Afërdita war nervös, es	
234	war schwierig.“	
235	Wir wären so froh, wenn Afërdita wenigstens ein wenig sprechen könnte. Wenn	- Wunsch
236	sie uns sagen könnte, was sie möchte und braucht, oder dass sie auf die Toilette	
237	muss. Das wäre so viel einfacher. Aber es geht leider einfach nicht. (Frau A. hat	
238	Tränen in den Augen)	
239	Ihr grosser Bruder spricht viel mit Afërdita. Wenn er aus der Schule kommt, hat	
240	Afërdita sehr Freude. Manchmal kann er ein bisschen mit ihr spielen. Ihr etwas	- Aktivitäten,
241	geben und zurückerhalten. Sie hat ihn gern und er sie.	Interaktion
242	Mit dem kleinen Bruder geht es nicht so gut. Die beiden haben öfters Streit. Er ist	
243	in der siebten Klasse und zeichnet sehr gerne, da hat er Talent. Afërdita nimmt	
244	dann manchmal diese Zeichnungen und zerknüllt sie. Dann wird ihr Bruder sehr	
245	wütend.	
246		
247	I: Das verstehe ich gut. Wenn er so lange an den Zeichnungen gearbeitet hat.	
248	Kritzelt oder malt Afërdita auch auf Papier?	
249		
250	KM: Als sie klein war schon, jetzt will sie nicht mehr. Aber Afërdita hat im	- Aktivitäten
251	Badezimmer schon mein Schminkzeug gefunden, sie weiss genau, wozu es da	
252	ist. Sie hat sich mit dem Lippenstift das ganze Gesicht bemalt. (Frau A. lacht)	
253		
254	I: Das sah bestimmt sehr lustig aus.	
255		
256	KV: Wir haben noch nie Urlaub gemacht. Das geht nicht mit Afërdita. Sie will	- Aktivitäten
257	nicht bleiben. Wir haben es einmal versucht, aber sie wurde so nervös. Wir	
258	wollten nach Albanien ans Meer in die Ferien fahren, aber am zweiten Tag sind	
259	wir zurückgekommen. Es ging nicht mit Afërdita.	
260		
261	Erbli verschwindet wieder im Haus.	
262		
263	KM: Auch wenn wir zu Besuch gehen, sie will dann nie bleiben. Sie steht auf und	- Aktivitäten
264	geht herum. Afërdita wird sehr unruhig. Sie ist am liebsten zu Hause. Aber hier ist	
265	sie auch oft unruhig. Sie geht rein und raus, immer rein und raus. Manchmal geht	
266	sie auch ins Bett. Sie weiss nicht, was sie machen soll. Afërdita kann auch nicht	
267	spielen, sie kann nichts mit den Sachen machen. Sie hat kein Interesse an	
268	Spielsachen.	
269	Afërdita hat immer etwas. Immer, immer etwas. Sie hat Probleme mit dem Magen	- Gesundheit
270	und der Verdauung. Sie kann nicht richtig kauen, und deshalb hat sie Mühe.	
271	Trotzdem geht es uns im Moment recht gut. Wir sind etwas ruhiger. Ich muss	- akt. Situation
272	nicht jeden Tag denken, was wohl morgen sein wird. Ganz schlimm war es, als	- medizinische
273	Afërdita ein Baby war. Immer war ich mit ihr im Universitätsspital. Sie hat einfach	Unterstützung
274	nicht zugenommen. Ich habe fast dort gelebt. Ich musste mit ihr von einer	
275	Abteilung zur anderen gehen. Und ich habe vieles nicht verstanden. Überall	
276	wurde sie untersucht. Dann hatte sie die Herzoperation. Sie war so klein und all	
277	die Schläuche und Apparate. Es war so traurig. Aber sie lebt noch! Das ist gut!	
278		
279	I: Vor der Geburt wussten sie noch nichts von der Behinderung ihrer Tochter.	- Diagnose
280		
281	KM: Nein, alles war normal. (Frau A. schiessen die Tränen in die Augen.) Am	
282	Anfang habe ich mich immer und immer wieder gefragt: „Warum ausgerechnet	
283	ich?“ Es war so traurig. Im Spital haben sie mir gesagt, dass alte Frauen Kinder	- Wissen über

284	mit Down Syndrom bekommen. Aber ich war jung, 21 Jahre alt. Wieso habe ich	Behinderung
285	dann eine Tochter mit Down Syndrom? Dann stimmt ja die Theorie nicht.	
286		
287	I: Wurde Afërdita nebst der medizinischen Betreuung auch gefördert?	
288		
289	KM: Ja, als sie klein war, ging sie in die Ergo-Therapie. Die Therapeutin hat sehr	- frühe Förderung, Therapie
290	gut mit ihr gearbeitet. Sie hat ihr immer viel gezeigt und mit ihr gesprochen. Ich	
291	konnte zuschauen, bei dem was sie machte. In der Schweiz werden behinderte	
292	Kinder gut gefördert.	
293		
294	I: Afërdita ging dann in den Regelkindergarten?	
295		
296	KM: Ja, sie ging dann in den normalen Kindergarten. Mit ihrem Bruder	- Kindergarten
297	zusammen. Es ging gut, aber sie konnte nicht mehr lange in den Kindergarten	
298	gehen, weil wir zurück mussten.	
299	Die Kindergärtnerin hat uns dann sogar im Kosovo besucht, zwei Jahre nachdem	- fam. Situation
300	wir wieder da waren. Das war eine katastrophale Zeit damals. Wir hatten beide	
301	keine Arbeit. Wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Die Kindergärtnerin war	
302	fünf Tage bei uns. Afërdita hat sie noch gekannt. Die Kindergärtnerin hat ihr die	
303	Lieder aus dem Kindergarten vorgesungen, und Afërdita war so glücklich.	
304		
305	I: Dann ging es Afërdita da noch besser?	
306		
307	KM: Ja, sie hat noch mehr gemacht. Mit jedem Jahr wurde es dann weniger. Als	-Aktiviäten
308	sie die Menstruation bekam, war es extrem schlimm. Sie war sehr, sehr	- Gesundheit
309	aggressiv. Sie hat gebissen und geschlagen. Auch mich. Und sie hat sich immer	
310	Haare ausgerissen. Zwei Jahre lang war es die reinste Katastrophe mit ihr. Wir	- Schule
311	konnten sie auch nicht mehr in die Schule schicken. Es ging fünf bis zehn	
312	Minuten gut, dann hat sie geweint und geschlagen, war sehr nervös. Oh, es war	-med. Unterst.: Tabletten
313	so schlimm! Wir waren mit ihr dann bei einem Arzt, bei einem Psychiater.	
314		
315	I: Und er konnte helfen?	
316		
317	KM: Em, er hat ihr Tabletten gegeben. Beruhigungsmittel und etwas zum	
318	Schlafen. Es hat etwas geholfen.	
319		
320	Die Grossmutter steht auf und geht ins Haus.	
321		
322	I: Muss sie die Tabletten immer noch nehmen?	
323		
324	KM: Ja, immer immer.	
325	(Die Grossmutter kommt zurück und bringt die Tabletten.) Forlexinon, Amizol,	- Medikamente
326	Largactil. Die muss sie jeden Abend nehmen. Das sind die Medikamente, die uns	- eingeschränkte Mögl., wenig Wissen auch beim Arzt
327	der Arzt gegeben hat. Er hat gesagt, dass er sonst nicht helfen kann. Vielleicht	
328	sind es die Hormone, die Adoleszenz. Das ist schwierig für alle Jugendlichen,	- Wissen
329	und Afërdita kann nicht sagen, was sie bedrückt.	
330	Ich denke nicht, dass Afërdita wieder mit Sprechen beginnt, vielleicht später.	
331	Oder schon? Gibt's eine Chance?	
332		
333	I: Das kann man nicht wissen. (Die Mutter hat wieder Tränen in den Augen.)	
334		
335	KM: Es ist immer schwierig. Manchmal denke ich, was wird später sein, wenn ich	- Zukunft: Angst
336	alt bin. Ich weiss nicht, wie lange Menschen mit Down Syndrom leben. Ich habe	- Wissen
337	auch nicht viele Informationen. Hier gibt es keine Heime für Behinderte, wo sie	- Zukunft
338	wohnen können. Jetzt kann ich helfen, aber was wird später? Ich mache mir	
339	immer viele Gedanken.	
340		
341	Der zweite Sohn, Fitim taucht auf. Er ist noch ganz verschlafen und hat einen	
342	enormen Sonnenbrand.	
343		
344	KM: Das ist unser Kleiner. Er heisst Fitim. Er kann ein bisschen Englisch	
345	sprechen.	

346		
347	I: (auf englisch) Warst du im Schwimmbad?	
348	Fitim: Ja, mit Freunden.	
349	I: Du hast aber einen rechten Sonnenbrand!	
350	Fitim: Ich habe vergessen, mich einzucremen.	
351	I: Ui ja. Hast du jetzt schon Ferien?	
352	Fitim: Nein, nur Wochenende.	
353	I: In welche Klasse gehst du?	
354	Fitim: In die siebte.	
355		
356	Fitim setzt sich zu uns. Während er mit dem Übersetzer über Fussball spricht,	
357	unterhalte ich mich mit Frau A. weiter.	
358		
359	KM: Der Bruder meines Mannes hat den Kleinen sehr gerne. Er bringt ihm immer	
360	viele Dinge aus Deutschland mit. Die Knaben lieben Schuhe, gute Turnschuhe.	
361	Und er bringt ihnen immer welche mit. Er selber hat keine Kinder. Das macht	
362	seine Mutter traurig. Sie liebt Kinder. Sie hofft immer noch, dass er und seine	
363	Frau noch Kinder bekommen. Er kommt jedes Jahr hierher in die Ferien. Wenn	
364	die Mutter krank ist, kommt er auch zwischendurch einmal zurück. Er liebt sie	
365	sehr.	
366	Der Bruder meines Mannes sagt, dass die Lebensmittel hier sehr teuer sind.	
367	Gleich teuer wie in Deutschland, aber dort verdient man ja viel mehr. Er sagt,	
368	dass ein Liter Öl einen Euro kostet, hier kostet das billigste Öl auch so viel.	
369		
370	I: Ja, dann ist es wirklich teuer. Haben Sie noch Kontakt zur Familie K. in der	
371	Schweiz, welche mir Ihre Adresse vermittelt hat?	
372		
373	KM: Doch, doch, ja. Wir telefonieren zusammen. Sie kommen uns hier auch	
374	besuchen. Wir sind gute Freunde. Wir haben in der Nähe voneinander gewohnt,	
375	wir hatten die gleichen Probleme. Wir sind albanische Familien und haben uns	
376	gefunden. Wir haben schnell viele Freunde. Wir sind so, wirklich! Wir sind gerne	
377	zusammen.	
378		
379	I: Und mit den Schweizern war es schwierig?	
380		
381	KM: Nein, nein, wir hatten auch Kontakt mit Schweizern. Aber die Schweizer,	
382	sind, ich weiss nicht, sie arbeiten viel. Ich kenne sie nicht so gut. Aber die	
383	Kontakte, die wir hatten waren gut. Im Haus, wo wir gelebt haben, wohnte	
384	zuoberst eine alte Frau. Sie war gut zu uns. Immer nett. Freundlich zu Afërdita.	
385	Wir hatten keine Probleme, sie war eine nette Frau.	
386		
387	I: Die Schweizer sind dann eher für sich.	
388		
389	KM: Ja, sie arbeiten viel und wenn sie Ferien haben, haben sie hundert Prozent	
390	Ferien. Dann sind sie weg.	
391	Die Schweiz ist ein gutes Land, es ist schön da.	
392		
393	I: Ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch und Ihre Offenheit.	
394		
395	GM: Kommen Sie mal länger zu uns zu Besuch!	
396	I: Da müsste ich aber vorher noch albanisch lernen!	
397	GM: Nein, nein, Sie können auch so kommen. Wir können dann zusammen	
398	bleiben.	
399	KV: Ja, wenn Sie wollen, können Sie jederzeit kommen.	
400		
401	I: Shum faleminderit! Vielen Dank!	

- Kosovo - CH

**7.5.3 Interview mit Frau Beqiri, Präsidentin von „Down Syndrome Kosvoa“ (Int. C):
„Die Rechte gibt es, jetzt müssen sie nur noch umgesetzt werden!“**

Datum und Zeit	15. Juni 2015, 15 – 16.00 Uhr
Anwesende	- Frau Beqiri: Präsidentin des Vereins „Down Syndrome Kosova“ (P) - Übersetzer - Barbara Kohli, Interviewerin (I)
Ort der Durchführung	Im Büro des Vereins „Down Kosova“ in Prishtina
Bezeichnung des Interviews	Int. C

Zeile		Kategorien/ Stichworte zu Inhalt	
1	I: So, wie ich das im Internet verstanden habe, sind Sie ein Verein. Wer nutzt die		
2	Angebote und kommt hierher in dieses Lokal?		
3			
4	P: Wir sind ein Verein für Eltern von Kindern mit Down Syndrom. Der Verein	- Verein: Ziele, Angebot	
5	wurde im März 2007 gegründet.		
6	Wir bieten zwei Programme an. Das eine ist im Bereich der Erziehung. Da		
7	unterstützen wir Eltern, die Kinder von 0 bis 16 Jahren haben. Das zweite		
8	Programm nennen wir „21“. Damit haben wir 2009 begonnen. Hier werden		
9	Jugendliche mit Down Syndrom unterstützt, mit dem Ziel, dass sie ein		
10	unabhängiges Leben führen können. Wir begleiten sie in den Arbeitsmarkt, zum		
11	Beispiel mit einer Ausbildung zum Kellner. In den letzten drei Jahren haben wir		
12	auch begonnen, Karten herzustellen. Ich kann Ihnen gleich eine zeigen. Diese		
13	Karten werden von unseren Jugendlichen selber gemacht. Die Karten werden		
14	dann verkauft.		
15	Neu haben wir ein Angebot, bei dem Honig verpackt wird. Dieses Programm		
16	wurde von einer amerikanischen NGO [Nichtregierungsorganisation] gesponsert.		
17	Da werden Honigportionen von 20g verpackt und dann zu je 25 Stück in		
18	Schachteln, welche von den Jugendlichen gefaltet werden, verpackt.		
19	Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist, dass wir sicherstellen, dass die		
20	Rechte der Menschen mit Down Syndrom eingehalten werden. Ausserdem haben		
21	wir uns beim Erstellen von gesetzlichen Dokumenten eingesetzt und Kampagnen		
22	organisiert, um die Bedürfnisse von Menschen mit Down Syndrom aufzuzeigen		
23	und das Bewusstsein, einerseits der Eltern aber auch der Öffentlichkeit, für ihre		
24	Anliegen zu schärfen.		
25			
26	I: Haben heute alle Kinder mit Down Syndrom die Möglichkeit, eine Schule zu		
27	besuchen.		
28			
29	P: Wir haben ein Gesetz für die Volksschule, das allen Kindern das Recht auf	- Recht auf Bildung - spezifisches Wissen fehlt	
30	Bildung garantiert. Aber die Umsetzung ist nach wie vor schwierig, sowohl für die		
31	Gesellschaft als auch für die Kinder selber. In der Volksschule ist das Wissen und		
32	die Unterstützung für unsere Kinder noch nicht vorhanden.		
33			
34	I: Dann werden die Kinder meist in Sonderschulen unterrichtet?		
35			
36	P: Wir als Verein setzen den Schwerpunkt, dass die Kinder in der Regelschule	- Integration	
37	integriert werden können.		
38			
39	I: Besteht ein Unterschied zwischen Familien, die hier in Prishtina leben zu		
40	solchen, die in einem kleinen Dorf auf dem Land leben?		
41			
42	P: Ja. Ich habe einen Sohn mit Down Syndrom. Wir haben ihn in den	- Stadt/Land	
43	Regelkindergarten geschickt, was möglich war. Auf dem Land ist das schwieriger,		
44	aber da haben Kinder mit Trisomie 21 oft das Glück, dass sie in grossen Familien		

45	leben, die eng verbunden sind, und so lernen die Kinder von den anderen	
46	Kindern. Aber ja klar, es ist ein Unterschied.	
47		
48	I: Wie viele Mitglieder hat Ihr Verein?	
49		
50	P: Gemäss Statistiken schätzen wir, dass im ganzen Kosovo etwa 800 Menschen	
51	mit Down Syndrom leben, vom Baby bis ins hohe Alter.	
52		
53	I: Ah, aber die sind nicht alle im Verein, oder?	
54		
55	P: Nein, für so viele Leute hätten wir gar nicht die Kapazität. Aber wir haben	- Ableger
56	insgesamt fünf Zentren: in Prishtina, Prizren, Gjakova, Mitrovica und Ferizaj. Und	
57	von diesen Zentren aus schauen wir auch, dass Eltern aus anderen Gebieten, die	
58	unsere Unterstützung brauchen, an uns gelangen können.	
59		
60	I: So haben nun Kinder mit Down Syndrom eine gute Lobby oder auch einen	
61	Vorteil gegenüber Kindern mit einer anderen geistigen Behinderung.	
62		
63	P: Es ziemt sich vielleicht nicht so, über das zu sprechen, was man selber getan	
64	hat. Aber wir haben viel erreicht, seit 2007 haben wir sehr viel Öffentlichkeitsarbeit	- Öffentlichkeits-
65	gemacht, wir waren oft in den Medien. Ausserdem haben wir eine CD mit einem	arbeit
66	Lied mit und über Menschen mit Down Syndrom gemacht. Wir konnten viele	- CD
67	Vorurteile abbauen. Nun fühlen wir uns nicht mehr ausgeschlossen oder	- Integration/
68	diskriminiert.	Separation
69		
70	I: Das ist ja ganz super. Da sind sie auch grosse Wegbereiter für alle anderen	
71	Menschen mit speziellen Bedürfnissen.	
72		
73	P: Allein die Tatsache, dass der Verein von betroffenen Eltern gegründet wurde,	
74	ist enorm wichtig. Wir hatten immer wieder Schwierigkeiten finanzieller Art, doch	- finanzielle
75	wir haben durchgehalten und weitergemacht, weil es um unserer Kinder geht.	Situation
76		
77	I: Wie sieht es mit der medizinischen Betreuung aus? Viele Kinder mit Down	
78	Syndrom haben ja einen Herzfehler. Besteht im Kosovo die Möglichkeit für	
79	Herzoperationen?	
80		
81	P: Vom Gesundheitsministerium gibt es einen Fonds, durch den Menschen für	- med. Unter-
82	notwendige Operationen ins Ausland gehen können. Die notwendigen	stützung:
83	Operationen übersteigen das Angebot des Fonds bei weitem. Da hatten wir Fälle,	Fonds,
84	dass Kinder mit Down Syndrom wieder von der Liste gestrichen wurden, obwohl	OPs im Ausland,
85	sie an der Reihe gewesen wären, und Kinder ohne Down Syndrom für eine	Zurückweisung
86	Operation vorgezogen wurden. Auch da mussten wir uns zur Wehr setzen. Jetzt	
87	ist es etwas besser. Bis jetzt konnten fünf unserer Kinder im Ausland operiert	
88	werden.	
89		
90	I: Und Ihrem Kind, wie geht es ihm? Wie alt ist es?	
91		
92	P: Er ist neun Jahre alt. Er geht in die Regelschule Don Bosco. Er hat eine	- Integration/
93	Assistentin, die ihn unterstützt. Dafür müssen wir und andere Eltern, die diesen	Separation
94	Weg gehen möchten, privat aufkommen. Wir hatten das Glück, dass unser Sohn	
95	in Don Bosco aufgenommen wurde.	
96		
97	I: Wie viele Kinder gehen in die Klasse ihres Sohnes?	
98		
99	P: In der Klasse sind 24 Kinder. Der Unterricht findet von 9 bis 16 Uhr statt. Musik	- Unterricht
100	und Kunst unterrichtet eine Fachlehrerin, so hat die Klassenlehrerin die	
101	Möglichkeit, die Kinder in diesen Fächern individueller unterstützen zu können.	
102	Wir bekommen keine Unterstützung und müssen alles so bezahlen, wie die Eltern	
103	der anderen Kinder auch.	
104		
105	I: Erhalten Sie vom Staat eine Unterstützung für ihren Sohn?	- finanzielle
106		Unterstützung

107	P: Ja, das sind ungefähr 100 Euro pro Monat. Aber die Kosten sind viel, viel	
108	höher. Schon allein die Logopädie kostet monatlich um die 1400 Euro.	
109		
110	I: Was wünschen Sie sich für Ihr Kind für die Zukunft?	
111		
112	P: Ich bin zufrieden mit dem, was er bis heute erreicht hat. Ich hoffe, dass er eine	- Wünsche für
113	unabhängige Person werden kann, dass er keine Unterstützung mehr von	Sohn
114	anderen Menschen braucht und für sich selber sorgen kann. Wir haben noch	
115	einen zweiten Sohn, und da haben wir bewusst geschaut, dass die beiden nicht	
116	zusammen in die erste Klasse kamen, damit er unabhängig wird. Bereits im	
117	Kindergarten wurde er sehr gut gefördert, und wir haben zu Hause auch alles	
118	getan, was wir konnten.	
119		
120	I: Gibt es Wünsche oder Anliegen an den Staat oder die Gesellschaft, was noch	
121	geändert werden muss? Sie haben ja bereits sehr viel erreicht.	
122		
123	P: Das Sozialministerium hat ein Gesetz erlassen, das alle Menschen umfasst.	- Anliegen an
124	Wir wollen, dass dieses Gesetz nun auch umgesetzt wird. Wir wollen, dass	Staat
125	Personen, wie zum Beispiel die Eltern, die Menschen mit Behinderung	
126	unterstützen dafür entschädigt werden. Ausserdem haben wir einen Vorschlag	
127	gemacht, dass die Kinder besseren Zugang zu Therapien haben, wie z.B.	
128	Physiotherapie oder Logopädie und diese vom Staat finanziert werden.	
129	Es gibt immer wieder Kinder mit Down Syndrom, die von ihren Familien	
130	vernachlässigt werden. Wir haben den Vorschlag gemacht, dass das Erbrecht	
131	angepasst werden sollte. Wenn zum Beispiel die Eltern einer Tochter mit Down	
132	Syndrom sterben und deren Bruder sie in eine Institution geben will, sollte es so	
133	sein, dass der Anteil des Erbes der Tochter dann auch an diese Einrichtung geht.	
134	Wir hoffen, dass wir diese Gesetzesänderung erreichen können.	
135		
136	I: Gibt es heute schon Institutionen für Erwachsene mit Down Syndrom?	
137		
138	P: Ja, es gibt eine grosse Institution in Shtime, und dann gibt es in einzelnen	- Institution in
139	Gemeinden noch Möglichkeiten, wo Behinderte leben können. Doch richtig gute	Shtime
140	Angebote gibt es nicht, und wenn die Eltern behinderter Kinder sich nicht mehr um	
141	sie kümmern können oder sterben, wird es schwierig.	
142	Ich war in Frankreich zu Besuch, und dort habe ich gesehen, dass Sozialarbeiter	
143	Familien mit behinderten Kindern besuchen und unterstützen. Leider gibt es das	
144	bei uns nicht. So weiss man auch nicht genau, wie es den Kindern in den	- Familie
145	verschiedenen Familien geht, und ob man sich gut um sie kümmert. Ich habe	- Zukunft
146	schon vorher übers Erbrecht gesprochen, und es gibt Fälle, bei denen	
147	Nachkommen mit Down Syndrom gar nichts von ihrem Erbe bekommen. Das	
148	muss sich in Zukunft ändern.	
149	I: Ganz herzlichen Dank für all die spannenden Informationen. Das ist eine tolle	
150	Arbeit, die Sie hier leisten.	
151	P: Danke Ihnen auch. Es hat mich gefreut, Ihnen diese Informationen weitergeben	
152	zu können.	

7.5.4 Interview mit Frau Potera, Direktorin HPS „Perparimi“ (Int. D):

„Es ist schwierig oder gar unmöglich passendes Schulmobiliar zu beschaffen.“

Datum und Zeit	15. Juni 2015, 11 – 12.00 Uhr
Anwesende	- Frau Potera: Direktorin der HPS „Perparimi“ (D) - Übersetzer - Barbara Kohli, Interviewerin (I)
Ort der Durchführung	HPS „Perparimi“ in Prishtina. Im Büro der Direktorin
Bezeichnung des Interviews	E4

Zeile		Kategorien/ Stichworte zu Inhalt
1	I: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich nehmen.	
2		
3	D: Gerne geschehen, es freut mich, dass Sie sich für unsere Schule interessieren.	
4		
5	I: Wann wurde diese Schule gegründet?	
6		
7	D: Die Schule gibt es seit 1985. Ich kam 1986 an die Schule und arbeitete 14	- Institution
8	Jahre als Lehrerin hier. Am 1. November wird es 15 Jahre sein, dass ich die	
9	Schule leite.	
10		
11	I: Wie viele Kinder besuchen diese Schule?	
12		
13	D: Wir haben 147 Schülerinnen und Schüler. Sie sind in vier Altersstufen	
14	eingeteilt: Vorschule, Primarschule, mittlere und obere Primarschule und	
15	Mittelschule.	
16	Im Moment gehen 141 SuS hier zur Schule. Zwei sind weggezogen, drei haben	
17	gesundheitliche Schwierigkeiten, und ein Kind ist gestorben.	
18		
19	I: Woher kommen die Schülerinnen und Schüler? Sind sie aus Prishtina, oder	
20	kommen sie von weiter her?	
21		
22	D: Die Vorschulkinder und die aus der Primarschule bis zur 9. Klasse sind aus	- Einzugsgebiet
23	Prishtina. Die aus der Mittelschule kommen aus der weiteren Region von	
24	Prishtina. Zum Beispiel aus Ferizaj, Janjevë, Bellanicë, Lypjan und Obiliq. In	
25	diesen Städten gibt es auch Klassen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Sie	
26	können dort bis zur 9. Klasse in die Schule gehen und wechseln dann für die	
27	Mittelschule zu uns.	
28		
29	I: Wie sieht der Unterricht in der Mittelschule aus? Sind das berufspraktische	
30	Inhalte?	
31		
32	D: Ja, bei uns ist die Ausrichtung auf Gartenbau. Das heisst, die Jugendlichen	- Gartenbau
33	lernen wie Gemüse, Früchte und vor allem Zierpflanzen angepflanzt und gepflegt	
34	werden. Eigentlich hätte ich lieber eine Ausbildung für Verkäufer und	
35	Verkäuferinnen angeboten. Das war aber nicht möglich. Deshalb habe ich mich	
36	für den Gartenbau entschieden, weil das ist für die Jugendlichen nicht gefährlich	
37	ist. Ausserdem wird in letzter Zeit im Kosovo immer mehr mit Blumen gemacht.	
38	Zwei unserer Schüler haben sogar eine Stelle gefunden.	
39	Wir haben seit 2009 eine Mittelschule. Vorher hatten wir einen anderen	
40	Schulstandort, und dort waren die Platzverhältnisse sehr eng. Unsere älteren	- Platzverhältnis - Familie: Internat
41	Schüler mussten bis dahin nach Prizren gehen. Dies war für viele Jugendliche	
42	schwierig, und sie machten keine Fortschritte mehr. Sie mussten mitten in der	
43	Pubertät wechseln und ins Internat ziehen. Ihnen hat dann die Familie sehr	
44	gefehlt, was ein sehr wichtiger Faktor ist. Wir haben dann eine dritte Schicht	
45	*eingrichtet, damit die Kinder hier bleiben können. Damals hat man in Prizren mit	- Krieg
46	schlechten Lehrplänen gearbeitet. Das war kurz nach dem Krieg und vieles war	
47	noch unklar.	
48		
49	I: Welche Kinder können an Ihre Schule kommen? Sind das geistig behinderte	
50	Kinder oder solche mit einer Körperbehinderung? Haben Sie auch die Möglichkeit,	
51	schwerstbehinderte Kinder aufzunehmen?	
52		
53	D: Wir haben Kinder mit Down Syndrom, mit Autismus, hyperaktive Kinder,	- SuS: alle mit nied. IQ
54	cerebral gelähmte Kinder, eigentlich alle Kinder, die eine tiefe Intelligenz haben.	
55	Auch Kinder mit emotionalen Problemen.	
56		
57	I: Wie werden die Kinder zugewiesen? Gibt es da Abklärungen durch Ärzte?	

58		
59	D: Bisher wurden die Kinder an der Uniklinik abgeklärt und dann uns zugewiesen.	- Zuweisung
60	Ab nächstem September wird das dann bei den Gemeinden gemacht. Dort gibt es	
61	Kommissionen, die sich damit beschäftigen. Aber eigentlich fallen unsere Kinder	
62	sehr früh auf, und die erwähnten Kommissionen schreiben dann eine Zuweisung.	
63	Wir haben auch innerhalb der Schule ein Team, das solche Abklärungen machen	
64	kann. Dieses hilft auch den Lehrpersonen und sagt, wie sie mit gewissen Kindern	
65	umgehen sollen.	
66		
67	I: Haben sie nebst den Lehrpersonen auch Therapeuten, die an der Schule	
68	arbeiten?	
69	D: Wir sind eine Gesellschaft, die einen Krieg hinter sich hat. Deshalb herrscht ein	- Krieg:
70	grosser Mangel an Fachkräften für diesen Bereich. Eltern, die die finanziellen	Fachkräftemangel
71	Möglichkeiten haben, schicken ihre Kinder privat in die Logopädie, Physio-	
72	Psycho- oder Ergotherapie. Diese Angebote sind sehr teuer.	
73	Wir suchten per Inserat eine Logopädin oder einen Logopäden. Aber der Lohn,	
74	den wir bezahlen können, ist sehr niedrig. Deshalb haben wir niemanden	
75	gefunden. Für die Fachpersonen ist es viel lukrativer, selbständig zu arbeiten.	
76	Wir versuchen, unsere Lehrkräfte durch Weiterbildungen zu unterstützen. Dann	- WB LPs
77	kommen verschiedene Experten von NGOs (Nicht-Regierungs-Organisationen),	
78	die uns helfen.	
79		
80	I: Kommen diese Leute aus dem Ausland?	
81		
82	D: Ja, auch. Weil wir wenig finanzielle Mittel haben, um dies zu organisieren,	- finanzielle
83	kommen diese Personen unentgeltlich. So hatten wir zum Beispiel eine Frau aus	Möglichkeiten
84	Schweden, die für uns einen Kurs gab. Die Lehrpersonen versuchen dann in	
85	diesen ein, zwei Tagen, möglichst viel zu profitieren. Aber ja, wir haben einen	- Hoffnung
86	grossen Mangel, und die Menschen leben immer in der Hoffnung, dass es besser	
87	wird. Wir können den Kindern nicht sagen, bleibt in diesem Alter, bis in vier, fünf	
88	Jahren dann vielleicht genügend Fachkräfte da sind.	
89		
90	I: Wie sind die Lehrer ausgebildet, die an der Schule arbeiten?	
91		
92	D: Sie sind Primarlehrer und haben auch eine sonderpädagogische Ausbildung.	- Ausbildung
93	Alle sind auch Fachlehrer, z.B. die Sprachlehrer, die Englischlehrer und	LPs
94	Turnlehrer. An der Mittelschule gibt es für jedes Fach einen Fachlehrer. Ich kann	
95	sagen, dass sich das Team sehr bemüht, gut zu arbeiten, aber ich kann nicht	
96	behaupten, dass hier alles sehr gut ist.	
97		
98	I: Ist diese Schule eine staatliche Schule?	
99		
100	D: Ja, wir sind direkt dem Bildungsministerium unterstellt. Nicht etwa der	- Träger
101	Gemeinde oder so. Bis 2007 waren wir eine spezielle Schule, die unabhängig war.	
102	Seither sind wir eine „Quellen-Schule“, das heisst, dass wir auch mit anderen	- „Quellen-Schule“
103	Schulen zusammen arbeiten. Wir bieten auch Weiterbildungen an für	
104	Lehrpersonen, die in den öffentlichen Schulen mit Kindern mit speziellen	
105	Bedürfnissen arbeiten, oder solche Kinder in ihren Klassen haben. Wir haben	- WB-Programme
106	verschiedene Weiterbildungsprogramme, die vom Bildungsministerium bewilligt	
107	wurden. Eines widmet sich der Herstellung von didaktischen Materialien, eines	
108	beinhaltet Techniken und Strategien des Unterrichtens, und beim dritten	
109	Programm geht es ums Erstellen und Umsetzen von individuellen Förderplänen.	
110	Bis jetzt haben 123 Lehrpersonen an diesen Weiterbildungen teilgenommen.	
111	Von unseren Schülerinnen und Schülern haben 80% individuelle Lernziele. Jede	- Förderpläne
112	Lehrperson ist dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob die Lernziele erreicht	
113	wurden. Die Förderpläne sind ein amtliches Dokument und es braucht sehr viel	
114	Engagement, damit die Pläne wirklich umgesetzt werden.	
115	Unsere Schule hat auch noch zwei Wanderlehrer. Die gehen in die öffentlichen	- Wander-Lehrer
116	Schulen und unterstützen dort die Lehrpersonen und die Kinder. Das ist die beste	
117	Möglichkeit, unser Wissen weitergeben zu können.	
118	Innerhalb der Schule haben wir verschiedene Arbeitsgruppen. Eine zur	- Schulinterne
119	Herstellung von Schulmaterialien, eine für die Beurteilung, eine für Weiterbildung,	Arbeitsgruppen

120	und seit drei Monaten haben wir eine Gruppe für Forschung. Alle Lehrpersonen	
121	sind einer dieser Gruppen zugeteilt. Als Dach dieser Arbeitsgruppen haben wir	
122	eine Kerngruppe, der ich und ein paar andere Leute angehören. Wir überprüfen	
123	die Arbeit aller Arbeitsgruppen.	
124	Nebst dem Unterricht finden auch noch andere Aktivitäten im Rahmen der Schule	- Feste
125	statt. Diese werden immer für ein Schuljahr geplant. Am 7. und 8. März ist Lehrer-	
126	und Muttertag. Da machen wir immer ein Fest. Auch für den Unabhängigkeitstag	
127	von Kosovo machen wir ein Fest und für andere wichtige Tage. Die Lehrpersonen	
128	organisieren diese Aktivitäten und schauen, dass alles gut läuft. Am Schluss wird	
129	ein Bericht darüber verfasst.	
130		
131	I: Sind an diesen Festen auch die Eltern eingeladen?	
132		
133	D: Ja, wenn die Aktivität an der Schule stattfindet, sind auch die Eltern eingela-	- Einbezug Eltern
134	den, auch bei Veranstaltungen innerhalb der Klasse. Es kommen auch ver-	- Unterstützung
135	schiedene NGOs an diese Feste, wir arbeiten mit ihnen zusammen. Sie	von aussen
136	unterstützen uns, weil es nicht leicht ist, mit behinderten Kindern so etwas auf die	
137	Beine zu stellen. Im Juni hatten wir einen Tag in der Stadt, damit das Bewusstsein	- Öffentlichkeits-
138	für die Anliegen von Behinderten in der Bevölkerung wächst. Das hat sehr viel	arbeit
139	gebracht. Es ist immer ein grosser zusätzlicher Aufwand, der nicht während der	- Einsatz der
140	normalen Arbeitszeit erledigt werden kann. Bei uns setzen sich wirklich alle mit	LPs
141	grossen Elan ein, das kann man auch im Alltag hier in der Schule sehen.	
142		
143	I: Wie verläuft die Anstellung von neuen Lehrpersonen? Können sich diese auf	
144	eine Stelle bewerben, oder werden z.B. durch das Bildungsministerium zugeteilt?	
145		
146	D: Die Stelle wird durch das Bildungsministerium mit einem Inserat	- Anstellung LPs
147	ausgeschrieben, und dann gibt es eine Gruppe, zu der auch ich gehöre, die aus	
148	den Bewerbungen auswählt. Mit meiner langjährigen Erfahrung gelingt es	
149	eigentlich immer, die besten Leute zu finden.	
150		
151	I: Dann haben sie immer genügend Bewerbungen, um Ihre offenen Stellen zu	
152	besetzen?	
153		
154	D: Ja, es gibt genügend Lehrpersonen, sogar zu viele. Es werden ständig neue	
155	ausgebildet und als Lehrperson ist es schwierig, eine Stelle zu finden. Bei uns ist	
156	es natürlich ein ganz besonderer Bereich. Die Fortschritte der Kinder sind klein,	
157	und die Lehrpersonen müssen viel Geduld haben, um die Ziele zu erreichen.	
158		
159	I: Sind die Eltern über die Lernziele informiert? Gibt es da einen Austausch oder	
160	eine Zusammenarbeit?	
161		
162	D: Wenn die individuellen Förderpläne erstellt werden, sind auch die Eltern dabei.	- Förderpläne:
163	Die Lehrerinnen und die Eltern legen zusammen die Ziele fest, denn die Eltern	Zusammenarbeit
164	sind die Experten für ihr Kind. Manchmal ist auch noch ein Psychologe dabei.	mit Eltern
165	Dann versucht man gemeinsam, sinnvolle Ziele zu finden, die dann später auch	
166	überprüft werden.	
167		
168	I: Und wie oft finden solche Gespräche statt?	
169		
170	D: Im September machen wir die Planung. Im Dezember wird geschaut, ob die	- Förderplanung
171	Ziele erreicht wurden. Im Januar wird dann der neue Förderplan erstellt und der	
172	wird im Juni überprüft. Wenn ein Kind die Ziele bereits vorher erreicht hat, nimmt	
173	die Lehrperson mit den Eltern Kontakt auf, und es werden weitere Ziele festgelegt.	
174	Wir hatten das Glück, dass wir mit Unterstützung des Bildungsministeriums eine	- Unterst. durch
175	gute Zusammenarbeit mit Finnland hatten, denn dort haben sie ein sehr gutes	Finnland
176	Schulsystem für behinderte Kinder. Von dieser Zusammenarbeit konnten wir	
177	enorm viel profitieren. Im Kosovo wurde in den letzten Jahren sehr viel in die	
178	Förderung von Behinderten investiert, denn im Schulsystem von Jugoslawien gab	
179	es kaum Unterstützung für diese Kinder. In den 90 ^{er} -Jahren war es für uns sehr	- Serbisierung
180	schwierig. An unserer Schule haben serbische und albanische Lehrkräfte	
181	unterrichtet, und die Serben haben dann die meisten Räume für sich beansprucht,	

182	obwohl sie nur vier, fünf behinderte Kinder zu unterrichten hatten. Wir mussten	
183	dann in einem sehr engen Raum in vier Schichten mit vielen Kindern arbeiten.	
184	Trotzdem haben wir keine Rachegefühle wegen der Vorkommnisse von damals.	
185	Es gibt jetzt in Graçanicë, einem Vorort von Prishtina, in dem serbische Leute	- Wunsch nach
186	leben, auch eine heilpädagogische Schule. Ich habe nun eine Zusammenarbeit	Gleichberechtigung
187	veranlasst. Denn die Kinder sind unschuldig, und sie sollen nicht leiden wegen der	
188	Erwachsenen. Wir wollen, dass die Kinder unabhängig von ihren Fähigkeiten und	
189	ihrer Herkunft in einer Umgebung ohne Hass und ohne Gewalt aufwachsen	
190	können. Das Leben ist da, um es wirklich leben zu können.	
191		
192	I: Das finde ich eine schöne Einstellung, die den Kindern zu gute kommt. Ist es	
193	vielleicht möglich, dass wir noch einen Unterrichtsbesuch machen könnten?	
194		
195	D: Ja, das können wir nachher machen. Es kommen immer wieder Besucher zu	
196	uns, auch aus dem Ausland. Wir haben ein Buch, in das sich am Schluss alle	
197	eintragen können.	
198	Wir werden auch immer wieder von Leuten im Ausland unterstützt. Ein Albaner,	- materielle
199	der in Deutschland wohnt, hat uns zehn Computer geschenkt. Für die Turnhalle	Unterstützung
200	hatten wir keine Geräte, die wurden alle von der Türkei gespendet und auch die	
201	ganze Einrichtung des Fitnessraumes.	
202	Es ist sehr schwierig oder unmöglich, passendes Schulmobiliar zu beschaffen. Wir	- unpassendes
203	konnten trotz langer Suche keine kleinen Tische und Stühle für die jungen Kinder	Mobiliar
204	finden. Nun müssen sie an viel zu hohen Tischen sitzen. Einer unserer Schüler	
205	hat häufig epileptische Anfälle. Diese kommen meist sehr unverhofft. Er bräuchte	
206	einen speziellen Stuhl, von dem er nicht runter fallen kann. Auch hier ist uns die	
207	Beschaffung nicht geglückt. Nun sitzt er auf einem Polsterstuhl, den wir mit Kissen	
208	und Decken so gut wie möglich an ihn angepasst haben. Der ist nicht optimal,	
209	aber besser als nichts.	
210	Ach ja, das wollte ich auch noch erzählen. Wir haben ein neues Projekt. Es geht	
211	darum, vermehrt im Freien zu unterrichten. Vor allem im Juni und September kann	
212	es sehr heiss werden, und dann ist es drinnen kaum auszuhalten. Deshalb	
213	möchten wir die Möglichkeit haben, raus zu gehen. Hinter dem Schulhaus haben	
214	wir einen Platz, und den wollen wir so gestalten, dass dort das Unterrichten	
215	möglich wird. Wir möchten drei Ecken einrichten, eine Kunst-, eine Mathematik-	
216	und eine Sprachecke. Wir wollen auch, dass sich die Kinder mehr bewegen	
217	können.	
218	Die Kinder, die bei uns die Schule besuchen, sind sehr oft mit ihren Müttern ganz	- Schuldgefühle
219	eng verbunden. Ich weiss nicht, wie das in der Schweiz ist, aber bei uns haben die	der Mütter
220	Mütter oft Schuldgefühle, dass sie ein behindertes Kind geboren haben. Weil es	
221	von ihnen stammt, weil es in ihrem Bauch war.	
222	So haben wir einen Raum, in dem die Eltern mit dem Kind bleiben können, wenn	- Ablösung
223	es mit der Ablösung besonders schwierig ist. Diesen Raum benötigen wir	
224	allerdings nicht sehr oft.	
225		
226	I: Gibt es dann auch Vorwürfe von aussen oder von der Familie, wenn ein	
227	behindertes Kind zur Welt kommt?	
228		
229	D: Ja, ja, das gab es schon. In letzter Zeit hat sich die Situation aber deutlich	- Vorurteile
230	verbessert. Früher hatte man das Vorurteil, dass solche Kinder nichts lernen	
231	können. Heute merkt man und weiss, dass man auch mit diesen Kindern arbeiten	
232	kann. Die Eltern fordern auch von uns, dass ihre Kinder gefördert werden. Sie	- Infobeschaffung
233	glauben an die Fähigkeiten ihrer Kinder. Heute ist es besser. Die Möglichkeiten,	
234	sich im Internet Informationen zu beschaffen, und die Vernetzung der Welt hat	
235	diese Entwicklung positiv beeinflusst. Die Vorurteile sind viel geringer.	
236		
237	I: Wie sieht die Situation für schwerst-mehrfach behinderte Kinder aus? Haben sie	- mehrfach
238	auch die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen?	behinderte
239		Kinder
240	D: Bis vor etwa sieben Jahren waren diese Kinder einfach zu Hause. Aber jetzt	
241	haben wir an unserer Schule auch solche Kinder. In den letzten Jahren hat sich	
242	die ganze Situation in diesem Bereich sehr verbessert. Wenn immer möglich,	- Integration
243	werden behinderte Kinder auch in der Regelschule integriert. Im neuen Schuljahr	

244	werden fünf von unseren Kindern an die Regelschule wechseln.	
245		
246	I: Wie viele Stunden Unterricht haben die Kinder hier?	
247		
248	D: In der Vorschule kommen die Kinder zwei Stunden pro Tag in die Schule.	
249	Einmal pro Woche haben sie noch eine dritte Stunde, das ist dann jedoch eine	
250	individuelle Einzelstunde.	
251	Von der 1. bis zur 5. Klasse haben die Schülerinnen und Schüler vier Stunden	
252	Schule.	
253	Von der 6. bis zur 12. Klasse haben sie sechs Stunden Unterricht.	
254	Die Kinder essen hier. Das ist nur eine kleine Mahlzeit, nichts sehr Reichhaltiges.	
255	Der Transport wird von der Schule organisiert, und auch die Schulbücher	
256	bekommen sie von uns. Die Aufgabe der Eltern ist es also, eine gute Beziehung	
257	zur Schule zu pflegen.	
258	So, das war's!	
259		
260	I: Ganz herzlichen Dank für die vielen spannenden Informationen. Für mich war	
261	das sehr interessant. Es ist schön zu hören, dass sich in den letzten Jahren im	
262	Bereich der Förderung von Behinderten so viel getan hat. Vieles an ihrer Schule	
263	ist ähnlich oder gleich wie bei uns. Zum Beispiel die Elterngespräche und das	
264	Erstellen der Förderpläne.	
265		
266	D: Danke auch für Ihren Besuch.	
267		

* In Kosovo gibt es viel zu wenige Schulräume. Deshalb wird der Unterricht meist in zwei, z.T. in drei Schichten (z.B. 8-11.30 Uhr, 11.40-15.10 Uhr, 15.20-18.50 Uhr) durchgeführt, damit alle Kinder die Schule besuchen können.